

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

ISSN: 1300-2694

e-ISSN: 2587-0351

Sahibi

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör Yardımcıları

Dr. Hüseyin Güdücüoğlu, Van, Türkiye

Dr. Serap Güneş Bilgili, Van, Türkiye

Yayın Kurulu

Dr. Yunus Emre Beyhan, Van, Türkiye

Dr. Kamuran Karaman, Van, Türkiye

Dr. Hamit Hakan Alp, Van, Türkiye

Dr. Ramazan Üstün, Van, Türkiye

Dr. Muhammed İkbâl Şaşmaz, Van, Türkiye

Dr. Erbil Seven, Van, Türkiye

Dr. Okan Arıhan, Van, Türkiye

Dr. Sıddık Kessin, Van, Türkiye

Dr. Can Ateş, Van, Türkiye

Bilimsel Danışma Kurulu

(Alfabetik Sırayla)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Van Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu'nun doğal üyeleridir.

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Manisa)

Dr. A. Feridun IŞIK (Gaziantep)

Dr. Abdullah ATLI (Diyarbakır)

Dr. Adem ŞENGÜL (İzmir)

Dr. Adnan SEYREK (Elazığ)

Dr. Asiye KANBAY (İstanbul)

Dr. Aytekin ÇIKMAN (Erzincan)

Dr. Banu Musaffa SALEPÇİ (İstanbul)

Dr. Barış GÜLHAN (Erzincan)

Dr. Begüm YILDIZHAN (İstanbul)

Dr. Bünyamin SERTOĞULLARI (İzmir)

Dr. Cemil GÖYA (Diyarbakır)

Dr. Cengiz DURUCU (Gaziantep)

Dr. Çapan KONCA (Adıyaman)

Dr. Eda DEMİR ÖNAL (Ankara)

Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)

Dr. Fulya ADALI (Balıkesir)

Dr. Gökçe Anık İLHAN (İstanbul)

Dr. Gökhan YILMAZER (Kocaeli)

Dr. Gülçin BAYRAMOĞLU (Trabzon)

Dr. Gülhan BORA (Van)

Dr. Günay SAKA (Diyarbakır)

Dr. Halil BAŞEL (Van)

Dr. Hasan EKİM (Yozgat)

Dr. Hasan KARSEN (Şanlıurfa)

Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ (Eskişehir)

Dr. Hüseyin DEMİR (Kayseri)

Dr. Kadir BAHAR (Ankara)

Dr. Levent ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Mahmut BULUT (Diyarbakır)

Dr. Mehmet BERKÖZ (Van)

Dr. Mehmet Burhan OFLAS (Konya)

Dr. Mehmet ŞENCAN (Sivas)

Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Diyarbakır)

Dr. Meral ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Merih ÇETİNKAYA (İstanbul)

Dr. Metehan GÜMÜŞ (Diyarbakır)

Dr. Mustafa GÜVEN (Çanakkale)

Dr. Mücahit EĞRİ (Tokat)

Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR (Gaziantep)

Dr. Özcan HIZ (Samsun)

Dr. Sunullah SOYSAL (İstanbul)

Dr. Şahin ZETEROĞLU (Bursa)

Dr. Tanju PEKİN (İstanbul)

Dr. Temel TOMBUL (İstanbul)

Dr. Y. Kenan HASPOLAT (Diyarbakır)

Dr. Zafer Hasan Ali SAK (Erzurum)

Van Tıp Dergisi, şu anda ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline ve Google Scholar tarafından indekslenmektedir.

Baskı Tarihi: Ocak / 2018 Baskı: Üniversite Matbaası

Cilt:25 Sayı:1 Yıl:2018

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

25

Sayı
Number

1

Yıl
Year

2018

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Consequences of Training in a Pediatrics Hospital to Prevent Contamination of Blood Culture 1
İrfan Oğuz Şahin, Aysegül Elbir Şahin, Deniz Ökdemir, Fatih Gürbüz, Hatice Şanlı Güneş
- 2 The Evaluation of Skin Prick Test Results in Sırnak City 6
Suat Konuk, Hikmet Çoban
- 3 Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Fiziksel Tespit Uygulamasına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi 11
Gülşen Kılıç, Serin Kutlutürkan, Banu Çevik, Bülent Erdoğan
- 4 Malıgn Karaciğer Kitleleri, 127 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi 17
Serkan Yalaki, Mehmet Suat Yalçın, Anşar Zerman
- 5 Paranazal Sinüs Görüntülemesinde 320-Sıralı Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi Kullanarak Düşük Doz ve Yüksek Kalitede Görüntü Elde Edebilir miyiz? 22
Berhan Pirimoğlu, Recep Sade
- 6 Outcomes of Intravitreal Triamcinilone Acetonide Injection in Patients With Diabetic Macular Edema 28
Lokman Bayen, Kaan Ünlü, Lütfiye Seçil Deniz Bayen
- 7 The Role of Radiography Guided Non-Palpable Breast Lesion Marking On the Diagnosis of Early Breast Cancer and Proliferative Diseases 34
Babattin Özlü, Memdub Şahin, Kıvılcım Eren Erdoğan, Belma Koçer
- 8 Solunum Yetmezliğinde Trakeostomi'nin Weaning ve Prognozaya Etkisi 43
Hanifi Yıldız, Bülent Özbay, Bünyamin Sertoğullarından, Selami Ekin, Hülya Günbatar, Aysel Sünnetçioglu, Ahmet Arsoy
- 9 Contribution of Ultrasound Strain Elastography to the Differentiation of Benign and Malignant Thyroid Lesions: Randomized Controlled Study 51
Harun Arslan, Zülküf Akdemir, Alpaslan Yavuz, Necat İslamoğlu, Mesut Özgökçe, Hüseyin Akdeniz, Abdussamet Batur, Nazım Bozcan, Sebahattin Çelik, Ali Mabir Gündüz
- 10 Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinden Dermatolojiye Yapılan Konsültasyonların Değerlendirilmesi 57
Atiye Öğrum

OLGU SUNUMLARI

- 1 A Polycystic Kidney Patient as Marginal Donor: Case Report 61
Hilmi Demirkıran, Celaleddin Soyalt, Mehmet Kılıç, Cevdet Yardımcı, Nureddin Yüzkat, Arzu Esen Tekeli, Muhammed Bilal Çeğin
- 2 Obesite Cerrahisi Sonrası Aşırı Kilo Kaybı Komplikasyonu Olarak Unilateral Peroneal Nöropati: Olgu Sunumu 65
Yılmaz İnanç, Mustafa Gökçe, Deniz Tuncel, Sabriye Özbekçiç Demirhan, Songül Barlı
- 3 Ası Sonrası Karotis Arter Diseksiyonuna Bağlı Serebral İskemi 68
Yılmaz İnanç, Mustafa Gökçe, Deniz Tuncel, Hamza Şahin, Songül Barlı, Yusuf İnanç
- 4 İmmün Yetmezliği Olmayan Hastada Varicella Zoster Virüs Enfeksiyonuna Bağlı Longitudinal Ekstensif Transvers Miyelit: Olgu Sunumu 72
Fettah Eren, Aydın Talip Yuldoğan, Gözde Öngün, Hakan Ekmekci, Şerefnur Öztürk

DERLEME

- 1 Femur Boyun Kırıklarında Güncel Yaklaşımlar 76
Sezai Özkan, Cihan Adanaş
- 2 Dentin Hassasiyeti Tedavisinde Lazerlerin Etkinliği 82
Mehmet Uğur, İdris Kavut, Esin Özlek, Rabia Bozbay

Consequences of Training in a Pediatrics Hospital to Prevent Contamination of Blood Culture

Bir Çocuk Hastanesinde Kan Kültürü Kontaminasyonunun Önlenmesi İçin Yapılan Eğitimlerin Sonuçları

İrfan Oğuz Şahin^{1*}, Ayşegül Elbir Şahin², Deniz Ökdemir¹, Fatih Gürbüz¹, Hatice Şanlı Güneş³

¹Department of Pediatrics, Ankara Childrens Hematology Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

²Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

³Clinics of Pediatrics, Sivas Numune Hospital, Sivas, Turkey

ABSTRACT

Objective: Blood culture (BC) is the gold standard test in diagnosis of bacteremia. Also, it is a frequently used test in pediatric patients. The objective of this study was to observe the changes in contamination rates after educations about obtaining BC.

Materials and Methods: Rates of contaminations and true positive results and contaminant agents were analyzed retrospectively at 2007 in a pediatrics hospital. At 2008, periodic educations about sample obtaining techniques of BC were given to medical personnel who were the sample collectors in this hospital and same parameters were analyzed prospectively.

Results: After educations, rate of true positive results increased from 3.9% to 6.9%. Contamination rate decreased from 8.73% to 6.94%. Members of skin flora were the major contaminant agents both before and after educations.

Conclusion: Periodic educations about sample obtaining technique of BC should be useful in decreasing the contamination rates in pediatric patients.

Key Words: Blood culture, contamination, education, children

ÖZET

Amaç: Kan kültürü (KK) bakteriyemi tanısında altın standart testtir ve çocuk hastalarda sıkça kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı kan kültürü alınması hakkındaki eğitimler sonrasında kontaminasyon oranlarındaki değişimleri gözlemlemektir.

Gereç ve Yöntem: Çocuk hastalıkları hastanesinde 2007 yılının kontaminasyon ve doğru pozitif sonuç oranları ile kontaminan ajanlar retrospektif olarak incelendi. 2008 yılında kan almayla görevli sağlık personeline KK alma teknikleri konulu periyodik eğitimler verildi ve aynı veriler prospektif olarak tekrar incelendi.

Bulgular: Eğitimler sonrasında doğru pozitif sonuçların oranları %3,9'dan %6,9'a yükseldi. Kontaminasyon oranları %8,73'ten %6,94'e geriledi. Cilt florası üyelerinin hem eğitim öncesi hem eğitim sonrası dönemde en büyük kontaminasyon nedeni olduğu görüldü.

Sonuç: Kan kültürü alma teknikleri hakkında periyodik eğitim verilmesi çocuk hastalarda kontaminasyon oranlarını azaltmada faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kan kültürü, kontaminasyon, eğitim, çocuk

Introduction

Bacteremia and sepsis are important causes of hospitalization in pediatric patients and have high mortality and morbidity rates which could decline with early diagnosis and appropriate treatment. Fast and accurate identification of microorganism and antimicrobial susceptibility are essentials of specifying the antibiotherapy, reducing hospital stay and improving survival (1,2). Blood culture (BC) is the most objective laboratory test for diagnosis of bacteremia. However, false positive rates are high (35-50%) because a large proportion

of positive BCs were contaminated with skin micro flora (1,3).

Contamination of BCs causes unnecessary antibiotherapies and tests, lengthened hospital stay and development of antimicrobial resistance (4). The most common causes of contamination are inadequate skin disinfection and blood obtaining techniques. Excessive BC testing in patients with low-risk of bacteremia and using vascular catheters to obtain samples are other causes of contaminations (1).

Our study aims to investigate the effect of periodic educations about sample obtaining techniques on the BC results.

Materials and Methods

This study was performed at a Pediatrics Training and Research Hospital from 2007 to 2008. The study was approved by the local ethics committee. In this hospital there were five divisions of pediatrics: Neonatology, Infancy, General Pediatrics, Intensive Care and Infectious Diseases. At these divisions, there were different practices of sample obtaining for BC and none were well-matched with recommendations.

Contaminations and true positive results were retrospectively analyzed at 2007. At 2008, periodic educations about sample obtaining techniques of BC testing were given at every 3 months to medical personnels who were the blood collectors. Same data were analyzed prospectively at 2008. All BCs taken from venipuncture were included to the study and BCs taken from peripheral/centralvenous/arterialcatheters were excluded.

Attention to adequacy of blood sample obtaining technique was mentioned at educations. Issues that were mentioned at educations were as followings (5):

- Sterile gloves must be worn before collecting BC.
- Rubber cap of the bottle must be disinfected with 70% alcohol.
- Patient's skin must be cleaned with 70% isopropyl alcohol/ethyl alcohol. After alcohol dries, 10% povidone-iodine or 1-2% tincture of iodine must be applied from hub to vicinity and it is essential to wait until it dries (about one minute).
- Skin should not be palpated after disinfection.
- Obtained blood volumes must be at least 1 ml for ages of 0-1 years, 2-3 ml for ages of 1-2 and 3-5 ml for older children.
- BCs must be taken with single-needle technique.
- BC bottles must be shaken gently several times to prevent clotting after injecting the blood into the bottle
- BC bottles must be delivered to the laboratory immediately.
- BCs must be taken at all septic episodes of patients with suspected bacteremia
- BCs must be taken as soon as symptoms of bacteremia (fever, chills, etc.) starts because peak of fever cannot be predicted.

-If the patient is receiving antibiotic therapy, BC must be taken before the next dose.

-BCs should not be taken more than three times within 24 hours, routinely.

Automated system (Bact/Alert) was used for BC testing at the laboratory. Two microbiologists evaluated and reported the final results after 10 day incubation time.

Infection control committee, consisting of a specialist of pediatric infectious disease, a microbiologist and a nurse, has defined the BC results as true positive or contamination according to microorganisms identification, number of positive resulted BCs for the same agent and clinical information of patient. Microorganisms that contaminated Bcs were defined. Although skin flora members were prone to be interpreted as contaminant and enteric flora elements as pathogen, the major issue was the informations about the patients that were thought to be related with bacteremia. These informations were persistence of same microorganism grow in BCs, presence of catheters and impaired skin integrity.

Statistical analysis of the data was performed in SPSS for Windows 18.0 software package. Descriptive statistics for classified variables were shown as the number and percentage (%) of cases. Rates of true positive results and contaminations were investigated for statistically significant difference by using Pearson's Chi-square or Fisher's exact probability test. Results with $p < 0.05$ are considered statistically significant.

Results

9871 and 11002 patients were admitted to our hospital and 2588 and 2420 BCs were taken at 2007 (before educations) and 2008 (after educations). After educations, true positive results were increased and contaminations were reduced significantly but it was observed that contaminations were more frequent than true positive results both before (8.73% vs 2.55%) and after educations (6.94% vs 3.96%). True positive results were increased significantly at the divisions of neonatology, intensive care, general pediatrics and infectious diseases after educations. The increase at the division of infancy was not significant. Contamination rates were decreased at all divisions but it was statistically significant at the divisions of neonatology and infectious diseases (Table 1).

Members of the skin flora [especially coagulase-negative Staphylococcus (CNS)] were the most often isolated microorganisms in contaminations at both before and after education period (Table 2).

11.8% of BCs in which CNS was grown were accepted true positive due to high suspicion of bacteremia. After educations, accepting CNS results as true positive was increased to 22.6% (Table 3).

Table 1. Blood Culture Results in Hospital and Divisions Before and After Educations

Divisions	Before Educations n (% of BCs*)	After Educations n (% of BCs*)	p
Neonatology	567	555	
True Positive	22 (3,9)	39 (7,0)	0,020
Contamination	81 (14,3)	52 (9,4)	0,011
Negative	464 (81,8)	464 (83,6)	0,433
Infancy	736	660	
True Positive	16 (2,2)	25 (3,8)	0,075
Contamination	64 (8,7)	58 (8,8)	0,951
Negative	656 (89,1)	577 (87,4)	0,322
Intensive Care	110	113	
True Positive	12 (10,9)	3 (2,7)	0,014
Contamination	7 (6,4)	8 (7,1)	0,831
Negative	91 (82,7)	102 (90,3)	0,099
General Pediatrics	635	581	
True Positive	8 (1,2)	16 (2,7)	0,027
Contamination	42 (6,6)	32 (5,4)	0,632
Negative	585 (92,1)	533 (91,7)	0,698
Infectious diseases	539	510	
True Positive	10 (1,8)	16 (3,1)	0,037
Contamination	39 (7,2)	30 (5,8)	0,018
Negative	491 (91,0)	464 (90,9)	0,7
Whole Hospital	2588	2420	
True Positive	66 (2,55)	96 (3,96)	0,037
Contamination	226 (8,73)	168 (6,94)	0,018
Negative	2296 (88,72)	2156 (89,1)	0,7

*BCs: Blood Cultures

Table 2. Microorganisms in Contaminated Cultures Before and After Educations

	Before Educations n (% of cBCs*/% of inpatients)	After Educations n (% of cBCs*/% of inpatients)	p1(cBCs*) p2[inpatients]
CNS†	141 (62,4/1,42)	127 (75,5/1,15)	(0,568) [0,211]
<i>Streptococcus</i> spp.	34 (15,0/0,34)	28 (16,6/0,25)	(0,812) [0,618]
Diphtheroid bacilli	7 (3,0/0,07)	7 (4,1/0,06)	(0,236) [0,775]
Total	226 (100/2,08)	168 (100/1,52)	

*cBCs: Contaminated blood cultures;†CNS: Coagulase-negative Staphylococcus

Table 3. Interpretation of CNS Positive Results Before and After Educations

	Before Educations n (% of CNS BCs*)	After Educations n (% of CNS BCs*)	p
True Positive	19 (11,8)	37 (22,6)	0,032
Contamination	141 (88,2)	127 (77,4)	0,079
Total	160 (88,2)	164 (77,4)	

*CNS BCs: Blood Cultures in which Coagulase-negative Staphylococcus grown

Discussion

The detection of the etiology is the most important stage in management of bacteremia. Early diagnosis of bacteremia, detection of the agent and appropriate treatment are fundamentals. Studies showed that increased risk of mortality in patients with bacteremia significantly reduces with appropriate antibiotic treatment (6,7).

BC test is an easy and frequently used test. It is also the gold standard in the diagnosis of bacteremia but obtaining BC with inappropriate techniques increases contamination rates. Contaminations lead to wrong practices, unnecessary tests and treatments (8). Reported contamination rates are higher in children than in adults. There are two possible reasons for this. First; even temporarily the skin of children is colonized with bacteria in high amounts with respiratory secretions or diarrhea material during illness (9). Second is the hardness of collecting blood and the discordance of the patients at the pediatric group (10). Therefore, primary goal of our study was to reduce contamination rates.

In a study that investigated 3025 BC results at the pediatric emergency department, contamination rates decreased from 6.7% to 2.3% after educations (11). In another study contamination rates decreased from 3.9% (212/5402) to 1.6% (35/2153) after educations and it was impressed that this decrease could save nearly 250.000 dollars per year (4). In our study, contamination rates were decreased from 8.73% to 6.94% after educations. However, contamination rates remained above the acceptable ratio of 6%, the decrease in contamination rates reflects the importance of attention to skin preparation and blood obtaining techniques.

Contamination rates were also analyzed in each divisions separately. The highest rates were at the divisions of neonatology, infancy and intensive care. This suggests that there are some factors about patients (age and immune compromisement) which affect contamination rates. It is also important to emphasize the factors apart from patients and blood collectors like laboratory conditions and practices. Hence, it is clear that preventing contaminations with only education is impossible.

In a study, CNSs that were accepted as contamination were compared with skin swabs of patients own and blood collector health care stuff. Molecular analyzes showed the homology of CNS between patients swabs and BCs. This study supports that the most common source of

contamination is the patient's own skin flora (10). In another study, 72% of contaminating microorganisms were CNS and 10% were viridians streptococci before educations and no significant change was observed after educations (11). In our study, skin flora members were the most often isolated microorganism in contaminated cultures. CNS frequencies were as 62.3% and 75.5% before and after educations. This denotes that although successful results were achieved with educations, skin flora remains as the major source of contamination and it seems as an persisting target for practitioners who aim to improve the quality of BC testing.

Previously, skin flora elements (especially CNS) have been considered always contaminant but recent reports have mentioned CNS as the 3rd frequent reason of bacteremia and 12.4% of CNS isolated cultures are true positive (12). It is recommended to accept CNS as pathogen especially in the presence of catheters or impaired skin integrity. In our study, true positive results at Bcs in which CNS isolated were 11.8% before educations and 22.6% after educations. This might be related to the increased reliability of test obtaining technique and increased proportion of patients with catheters who have high risk of bacteremia.

In a study, patients were grouped as 1-35 months of age and over 36 months of age and practitioners were grouped as experienced and young. Contamination rates were increased with the lowering of patient's age and practitioner's experience (13). In another study, contamination rates decreased from 5.0% to 4.9% at whole hospital, but at samples submitted from frequent collectors (practitioners submitting >72 BCs per study period) it is found to improve from 4.1% to 2.7% (14). These studies show that strengthening the technical ability of young practitioners and forming a group of frequent collectors are warranted to decrease contamination rates.

A study examined the results of BC contamination rates of university hospital emergency departments in Tanzania, Malawi and the United States. Contamination rates were found lower in Tanzania and Malawi than in the United States. It was thought that more careful use of medical supplies in less developed countries decreases the contamination rates (15). In the same study, contamination rates in inpatient services were lower than emergency departments. This suggests that hurry due to medical crisis increases the rate of contamination. In another study, non-standardized BC obtaining techniques at same

center was thought to be responsible of high contamination rates (16).

In conclusion, sample obtaining with inadequate techniques for BC leads to increased rates of contaminations. Since, this is not a randomized controlled trial, we cannot have a definite conclusion about the effectiveness of the educations. Although, our study supports the idea that education of practitioners could reduce the contamination rates. Contamination of BCs with skin flora should be reduced by education of practitioners but it seems that it is not possible to prevent contaminations completely. Further studies are needed to improve new methods to prevent contaminations completely.

References

1. Russel L, Ellen T, Victoria F. High frequency of pseudobacteremia at a university hospital. *Infect Control Hosp Epidemiol* 1997; 18(3): 200-202.
2. Pittet D. Nosocomial bloodstream infections. In: Wenzel RP, editors. *Prevention and Control of Nosocomial Infections*. 3rd ed. Baltimore: Williams and Wilkins 1997; 711-769.
3. Mylotte JM, Tayara A. Blood cultures: Clinical aspects and controversies. *Eur J Microbiol Infect Dis* 2000; 19(3): 157-163.
4. Hall RT, Domenico HJ, Self WH, Hain PD. Reducing the blood culture contamination rate in a pediatric emergency department and subsequent cost savings. *Pediatrics* 2013; 131(1): 292-297.
5. Mukherjee KL, Ghosh S. *Medical Laboratory Technology*. 2nd ed. New Delhi: McGraw Hill; 2010.
6. Kaasch AJ, Rieg S, Kuetscher J, Brodt HR, Widmann T, Herrmann M, et al. Delay in the administration of appropriate antimicrobial therapy in *Staphylococcus aureus* bloodstream infection: A prospective multicenter hospital-based cohort study. *Infection* 2013; 41(5): 979-985.
7. Yılmaz S, Gümral R, Güney M, Bedir O, Üsküdar A, Güçlü AÜ, et al. İki yıllık dönemde kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkların değerlendirilmesi. *Gülhane Tıp Derg* 2013; 55: 247-252.
8. Oğuz S, Kurt F, Korkmaz V, Tekin D, Suskan E. Çocuk Acil Servisinde Kan Kültürü Kullanımı. *Turkish J Pediatr Dis* 2016; 4: 265-269.
9. Campos M. Detection of Bloodstream Infections in Children. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 1989; 8(9): 815-824.
10. Viagappan M, Kelsey MC. The origin of coagulase-negative staphylococci isolated from blood cultures. *J Hosp Infect* 1995; 30(3): 217-223.
11. Weddle G, Jackson MA, Selvarangan R. Reducing blood culture contamination in a pediatric emergency department. *Pediatr Emerg Care* 2011; 27(3): 179-181.
12. Weinstein M, Towns M, Quartney S, Mirrett S, Reimer L. The clinical significance of positive blood culture in the 1990: A prospective comprehensive evaluation of the microbiology, epidemiology and outcome of the bacteremia and fungemia in adults. *Clin Infect Dis* 1997; 24(4): 584-602.
13. Pavlovsky M, Press J, Peled J, Yagupsky P. Blood culture contamination in pediatric patients: young children and young doctors. *Ped Infect Dis J* 2006; 25(7): 611-614.
14. Murillo TA, Beavers-May TK, English D, Plummer V, Stovall SH. Reducing contamination of peripheral blood cultures in a pediatric emergency department. *Pediatr Emerg Care* 2011; 27(10): 918-921.
15. Archibald LK, Pallangyo K, Kazembe P, Reler LB. Blood Culture Contamination in Tanzania, Malawi, and the United States; a Microbiological Tale of Three Cities. *J Clin Microb* 2006; 44(12): 4425-4429.
16. Velasco R, Fernández JL, Campo MN, Puente S. Evaluation of hemoculture extraction technique in an emergency department: nursing staff self-perception and reality. *Emerg Nurs* 2014; 40(1): 36-38.

The Evaluation of Skin Prick Test Results in Sırnak City

Şırnak İlinde Yapılan Prik Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Suat Konuk¹ ve Hikmet Çoban^{2*}

¹Private Clinic, Rose Business Center in Duzce, Turkey

²Sakarya Training And Research Hospital Chest Diseases, Sakarya, Turkey

ABSTRACT

Objective: Skin prick test is an easy, cheap, safe, fast, and frequently used test to identify allergic diseases. Several factors such as genetic tendency, climate, humidity, vegetation, and altitude effect development of allergies.

Our goal was to determine the allergic susceptibility of allergic patients in Sırnak City.

Material and Methods: Medical files of 240 patients who referred to our Chest Disease policlinics in Sırnak State Hospital between February 2011 and June 2011 with respiratory complaints suggestive of allergic diseases such as asthma and allergic rhinitis, were retrospectively reviewed. Skin prick test results were evaluated according to age and gender.

Results: 240 patients were included in the study, 127 (52.9%) were male and 113 (47.1%) were female. The most common allergic reaction was against grasses, observed in 41 patients (17.1%). The other common allergic reactions were against grains, in 28 patients (11.6%); D. Farinea in 17 patients (7.1%); D Pteronyssinus in 11 patients (4.6%); grass mix in 9 patients (3.7%).

Conclusions: Reactions were most commonly observed in the age group of 10-19 years. Asthma and allergic rhinitis patients in Sırnak City should particularly be careful against grasses, grains, and house dust mites.

Keywords: Allergy, asthma, allergic rhinitis, skin prick test, Sırnak

ÖZET

Amaç: Deri prik testi, alerjik hastalıkların belirlenmesinde kullanılan kolay, ucuz, güvenli, çabuk sonuç veren ve sık kullanılan bir testtir. Alerji gelişmesini etkileyen genetik yatkınlık, iklim, nem, bitki örtüsü, rakım gibi faktörler vardır.

Şırnak ilindeki alerjik hastaların alerji duyarlılığının belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Şubat 2011 ile Haziran 2011 arasında Şırnak Devlet Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları polikliniklerine astım ve alerjik rinit gibi solunumsal alerjik hastalık şikayeti ile başvuran 240 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Deri prik test sonuçları yaşa ve cinsiyete göre değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 240 hastanın 127'si (%52.9) erkek, 113'ü (%47.1) ise kadındı. En sık reaksiyon 41 hasta (17.1) ile çimenlere karşı saptanmıştır. Diğer sık görülen reaksiyonlar ise 28 hasta ile (%11.6) tahıllara, 17 hasta ile (%7.1) D. Farinea'ya, 11 hasta ile (%4.6) D. Pteronyssinus'e ve 9 hasta ile (%3.7) ot karışımına karşı saptanmıştır. Reaksiyonlar en sık 10-19 yaş grubunda saptandı.

Sonuç: Şırnak'da astım ve alerjik rinit hastaları özellikle çimen, tahıl ve ev tozu akarları alerjenlerine karşı dikkatli olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Alerji, astım, alerjik rinit deri prik test, Şırnak

Introduction

Immunoglobulin E (IgE) is the most relevant factor in allergies induced by environmental, nutritional or drug-related agents. The skin prick test is the fastest, the most sensitive and cost-effective method to identify IgE-related allergies (1). Sudden hypersensitivity reactions against

allergens are relatively common among children with asthma or rhinitis, and among young adults. Susceptibility to major household allergens (such as dust mites, cats, dogs or cockroaches) is considered to be the most significant risk factor for the development of asthma (2,3). Allergies are a series of pathological conditions that develop in genetically susceptible individuals due to

Çalışma daha önce bilimsel toplantı ve kongrede sunulmamıştır.

*Sorumlu Yazar: Uzm Dr. Hikmet ÇOBAN, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Adapazarı/SAKARYA, TEL: 0 (536) 652 06 94, E-mail: hikmetcoban04@gmail.com

Geliş Tarihi: 01.01.2017, Kabul Tarihi: 26.07.2017

sensitization after exposure to different allergens. Contrary to the previous use of the Latin term “atopy”, this term is now used to define the group of patients having one or more of the conditions such as asthma, allergic rhinoconjunctivitis and contact dermatitis, accompanied by an increase in inherited IgE antibodies and a medical or family history of atopy (4).

There is a complex interaction between allergic diseases and genetic factors. The high probability of observing allergic compatibility between maternal twins and the increased frequency of atopy among individuals having at least one parent with atopy demonstrate the impact of genetic factors (5). Allergic diseases may develop due to a different spectrum of allergens at different regions, based on regional differences in the climate, vegetation, humidity and altitude (6). The skin prick test is a safe method; no death has been reported previously, although systemic reactions can occur (7). While allergy tests are important for the evaluation of allergic diseases, they are not sufficient alone to make a diagnosis and should be further supported by an anamnesis of clinical exacerbation or allergen provocation resulting in allergic complaints. Avoiding the allergen is advisable in symptomatic patients with allergies as demonstrated by a positive skin prick test and specific IgE antibodies in serum. Type and number of environmental pollens vary according to the region, temperature and climate, and the total pollen concentration in the atmosphere can significantly differ based on the vegetation of the geographical region in question, amount of precipitation, and the direction or speed of the wind (8,9). This study was performed to identify the major allergens affecting the patients referring with allergic complaints in Sırnak province and ultimately to contribute to the protection of Sırnak residents from exposure to these allergens.

Material and Methods

Medical files of 240 patients who referred to Chest Disease polyclinics of Sırnak State Hospital between February 2011 and June 2011 with allergic respiratory complaints suggestive of asthma and allergic rhinitis, were retrospectively reviewed and their data were analyzed. Patients' age range was 7-65 years old. Asthma diagnosis was based on detailed medical history, physical exam, patients' symptoms, and overall health and test results. Diagnose of allergic rhinitis was based on patients' symptoms and medical history.

Exclusion criteria: The test was not performed or was postponed for an appropriate time period in the presence of a secondary disease such as an active infection or an active allergic skin disorder, during active treatment with antihistaminic, corticosteroid, anti-inflammatory or immunosuppressive agents that could impair the skin test results, and during pregnancy.

Prick Test: Extracts of 28 common allergens and extracts for positive and negative controls were used for the prick test (Allergopharma produced by Merck KGaA, Darmstadt/Germany). Allergen extracts included household mites *Dermatophagoides farinae* (*D. farinae*), and *Dermatophagoides pteronyssinus* (*D. pteronyssinus*), grass pollen mixtures (*Cynodon dactylon*, *Fescue*, *Lolium perenne*, *Phleum pratense*, *Poa annua*), tree pollen mixtures (*Betula pendula*, *Populus*, *Pomaderris apetala*, Oak Tree, Elm Tree, Ash Tree, Redwood, Willow, common beech, Maple, Juniper, Elderberry, Pine), herb-pollen mixture (*Absinthe*, *Pigweed*, *Parietaria judaica*), cockroach, *Aspergillus fumigatus* and a mixture of grain allergens (Oak, Barley, Wheat, Rye). Allergen extracts were administered epicutaneously by using separate prick-test applicators. Evaluations were performed after waiting for 20 minutes. Histamine hydrochloride was used as positive control and isotonic was used as negative control. Validity criteria for the test were considered as > 3 mm positive control and < 3 mm negative control. Skin reaction against an allergen associated with an induration diameter of at least 3 mm was considered as a positive response (10).

Statistical Analysis: SPSS 15.0 Windows package software was used for analysis. Independent-samples t test was used to analyze the differences between mean ages. Gender differences were analyzed by χ^2 test. P values < 0.05 were considered statistically significant.

Results

240 patients included into the study, 127 (52.9%) were male and 113 (47.1%) were female. All patients' age range was 7-65 years old. Mean age of women and men was 35.8 ± 12.1 years and 31.7 ± 13.4 years, respectively. Skin prick test result was positive in 106 (44.16%) of tested individuals. Table 1 showed the distribution and frequency of allergens according to gender.

All tested patients were listed based on age and allergic reactions were found to be most common

Table 1. Comparison of allergic reactions between genders

	Males (n:127)	%	Females (n:113)	%	p
Positivity for any allergen	70	55.1	36	31.85	p>0.05
Grass	29	22.8	12	10.6	p>0.05
Grains	19	15	9	7.96	p>0.05
D. Farinea	11	8.6	6	5.3	p>0.05
D. Pteronyssinus	6	4.7	5	4.4	p>0.05
Herbs	5	3.9	4	3.5	p>0.05

Table 2. Skin prick test results according to age groups

Age (years)	Individuals (n)	Positive test (n)	Positive test %
0-9	39	22	56.4
10-19	40	30	75
20-29	37	23	62.1
30-39	34	17	50
40-49	27	11	40.7
50-59	30	2	6.6
60≤	33	1	3

among individuals aged between 10-19 years (Table 2). Allergen frequency according to diseases (asthma, allergic rhinitis, and coexistence of asthma and allergic rhinitis) was shown in table 3.

Skin prick test results of patients referring with allergic complaints indicated that the majority of reactions were against grass pollens, followed by grain allergens mixture and D. Farinea, respectively.

Table 3. Allergen frequency according to diseases

	Asthma(n)	Allergic Rhinitis(n)	Asthma+ Allergic Rhinitis(n)	Total(n)
Grass	11	13	17	41
Grains	6	9	13	28
D. Farinea	3	4	10	17
D. Pteronyssinus	3	3	5	11
Herbs	2	3	4	9

Discussion

Epidemiological studies indicate that allergies are associated with the lifestyle, diet and environmental conditions of the individuals. The prevalence of atopy in developed countries increased by 10-folds over the last 20 years, which highlights the impact of environmental factors on the development of allergies (11-13). Patient age can be a factor affecting the results of skin prick test. Allergic susceptibility increases with age during childhood and reaches to a plateau during adult ages. In general, susceptibility gradually decreases after the age of 50 or 60 years, and the results of skin prick tests performed on individuals at these ages are reliable (14). In the United States, the incidence of atopy was found to be around 40% among children, while it varied between 10 to 20% of the adult population (11). In the present study performed on atopic patients living in Sirnak province, skin prick results

indicated that 44.16% of the study population was positive for at least one allergen. The possible reasons underlying such a difference between the figures may be the variations between allergen spectrums of different regions and the severity of allergies among patients referring to a physician.

Previous studies performed in Turkey reported different rates of allergic reactions in patients with atopy. Among those, Cicek et al. (15) reported allergen positivity in 29.3%, Ceylan et al. (16) in 35%, Karabulut et al. (8) in 56.4% and Ozturk et al. (17) in 56.7% of their patients. When we reviewed the test results reported by the studies performed in Eastern and Southeast Turkey, we found that Mirici et al. (18) detected allergies against pollen mixtures (grass and trees) in 70.3% of the patients in Erzurum; in their study performed in Kayseri, Bayram et al. (19) found that allergies were most commonly against pollens by 69.2% (53.3% against tree pollens, 45.8%

against herbs and grass, 24.2% against grain pollens), followed by household mites by 56.7%; in Sanliurfa, Ceylan et al. (16) reported that 87.5% of the allergies were against grass pollens, 2.3% against herb pollens and 2.3% against tree pollens; and in another study performed in Elazığ, Cicek et al. (15) found that 18.1% of the allergies were against household dust and 13.8% were against grass pollen. In another province with high humidity at low altitude, Edirne, Edis et al. (6) reported that 39.8% of the allergies were against household mites, 26% were against trees and 23.5% were against grass; while in Antalya, Yalçın et al. (20), susceptibilities were reported against household mites in 51.9% and against pollen mixture in 42.3% of the cases.

In Sırnak province, we found that 41 patients (17.1%) were susceptible to grass, 28 (11.6%) to grains, 17 (7.1%) to D. Farinea, 11 (4.6%) to D. Pteronyssinus and 9 (3.7%) to herb mixture. Tree pollens are the predominant allergens in Kayseri, while grass pollens are apparently more relevant in Sanliurfa (16,18,19). In provinces with high humidity and at low altitude, such as Edirne, Antalya and Duzce, susceptibility to household mites appear to be more predominant (6,18). Nevertheless, there are regions that represent an exception to such a generalization. For instance, susceptibility to household mites is more pronounced in Sakarya province while susceptibility to grass pollens is more common in Mersin province (21,22). Rather than the plants inseminated by insects, those inseminated by the wind are considered to be responsible for pollen allergies and such plants vary depending on regional characteristics (23). Skin prick tests of patients with allergic complaints in Sırnak province showed that the most common allergic susceptibility was against grass pollens, followed by grain pollens and household mites, respectively. Allergic rhinitis and asthma frequently coexist, and 70% of asthmatic patients are also accompanied with allergic rhinitis (24). The frequency of skin prick test positivity in these patients varies between 29-78% in Turkey (15,24). In our study skin prick test positivity was 44.16%, and we think that this difference is due to altitude and environmental factors.

In conclusion, protecting atopic patients from the allergens they are susceptible to is the most significant and easiest mode of therapy. Since the present study provided information on the results of allergen susceptibilities in Sırnak province, we believe that our findings can contribute to the

protective treatment of atopic patients living in this region.

References

1. Harmancı E, Us T, Özdemir N, Akgün Y, Aydın A, Mutlu S. Solunum sistemi alerjisini saptamada kullanılan deri testleri ve kemiluminesans tekniği ile bakılan serum spesifik IGE arasındaki ilişki. *Solunum* 2000; 2(1): 31-35.
2. Platts-Mills TA, Vervloet D, Thomas WR, Aalberse RC, Chapman MD. Indoor allergens and asthma: report of the Third International Workshop. *J Allergy Clin Immunol* 1997; 100(6): 22-24.
3. Peat JK, Tovey E, Toelle BG, Haby MM, Gray EJ, Mahmic A, et al. House dust mite allergens. A major risk factor for childhood asthma in Australia. *Am J Respir Crit Care Med* 1996; 153(1): 141-146.
4. Poysa L, Korppi M, Pietikainen M, Remes K, Juntunen-Backman K. Asthma, allergic rhinitis, and atopic eczema in Finnish children and adolescents. *Allergy* 1991; 46(3): 161-165.
5. Tariq SM, Matthews SM, Hakim EA, Stevens M, Arshad SH, Hide DW. The prevalence of and risk factors for atopy in early childhood: a whole population birth cohort study. *J Allergy Clin Immunol* 1998; 101(5): 587-593.
6. Edis EC, Tabakoglu E, Caglar T, Hatipoglu ON, Altay G. Skin prick test results in patients from thrace region presenting with pulmonary symptoms. *Balkan Medikal Journal* 2007; 24(1): 12-16.
7. Mungan D. Allerji deri testleri. In: Mısırlıgil Z, editör. *Allerjik hastalıklar*. 1. Baskı. Ankara: Antıp A.Ş 2004; 88-98.
8. Karabulut H, Karadag AS, Acar B, Demir M, Babademez MA, Karasen RM. The evaluation of skin prick test results in Ankara Kecioren area according to meteorologic and demographic features. *KBB Forum* 2009; 8(3): 46-54.
9. Pınar NM, Geven F, Tug GN, Ketenoğlu O. Correlations between meteorological factors and gramineae pollen concentrations in Ankara atmosphere (2007-2008). *Astım Allerji Immunoloji* 2004; 3(2): 65-70.
10. Polosa R, Al-Delaimy WK, Russo C, Piccillo G, Sarvå M. Greater risk of incident asthma cases in adults with allergic rhinitis and effect of allergen immunotherapy: a retrospective cohort study. *Respir Res* 2005; 6(1): 153.
11. Sly RM. Changing prevalence of allergic rhinitis and asthma. *Ann Allergy Asthma Immunol* 1999; 82(3): 233-248.
12. Nicolaou N, Siddique N, Custovic A. Allergic disease in urban and rural populations: increasing

- prevalence with increasing urbanization. *Allergy* 2005; 60(11): 1357-1360.
13. Silfeler I, Tanidir IC, Arica V. Risk factors for lower respiratory tract infections in children. *Pak J Med Sci* 2012; 28(3): 488-491.
 14. Song WJ, Lee SM, Kim MH, Kim SH, Kim KW, Cho SH, et al. Histamine and allergen skin reactivity in the elderly population: results from the Korean Longitudinal Study on Health and Aging. *Ann Allergy Asthma Immunol* 2011; 107(4): 344-352.
 15. Cicek D, Kandi B, Bakar S, Ucak H. Elazığ Yöresinde Allerjik Astma, Allerjik Rinit, Allerjik Konjunktivit, Kronik Ürtiker ve Atopik Dermatitli Olgularda Prick Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi. *FÜ Sağ Bil Derg* 2008; 22(4): 193-196.
 16. Ceylan E. Şanlıurfa'da bronş astımlı olguların klinik özellikleri. *Solunum* 2004; 6(1): 5-13.
 17. Öztürk Ö, Tokmak A, Güçlü E, Yıldızbaşı Ş, Gültekin E. Düzce'de allerjik rinitli hastalarda prick testi sonuçları. *Düzce Tıp Fakültesi Dergisi* 2005; 1(1): 11-14.
 18. Mirici A, Girgiç M, Tutar Ü, Kaynar H. Erzurum'da astımlı hastalarda atopi sıklığı. *Akciğer Arşivi* 2001; 2(1): 64-68.
 19. Bayram A, Oymak S, Gülmez Ö, Demir R, Büyükoğlan H. Astımda atopi ve allerjik rinit sıklığı. *Erciyes Tıp Dergisi* 2010; 32(1): 27-34.
 20. Yalçın AD, Öncel S, Akcan A, Eravşar K, Polat HH, Terzioğlu E. Antalya'da 16 yaş üstünde allerjik astım, rinit ve konjunktivit prevalansı. *Türkiye Klinikleri* 2010; 30(3): 888-894.
 21. Aydemir Y, Coban H, Gungen AC, Düzenli H, Tasdemir C. Seasonal Evaluation of the Skin Prick Test Results in Sakarya Region.. *KocaeliMJ* 2015; 4(3): 10-13.
 22. Pata YS, Akbas Y, Unal M, Ozcan C, Gorur K, Talas DU. Distribution of allergens among allergic rhinitis patients living in Mersin region. *Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg* 2004; 13(5-6): 112-115.
 23. Turgut CŞ, Tezcan D, Uzuner N, Köse S, Karaman Ö. İzmir ili ve çevresinde alerjen duyarlılık oranları. *SSK Tepecik Hast Derg* 2003; 13(1): 19-24.
 24. Coban H, Aydemir Y. The relationship between allergy and asthma control, quality of life, and emotional status in patients with asthma: a cross-sectional study. *Allergy, Asthma & Clinical Immunology* 2014; 10(1): 67.

Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Fiziksel Tespit Uygulamasına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

The Evaluation of Intensive Care Unit Nurses' Opinions on Physical Restraint Application

Gülşen Kılıç^{1*}, Sevinç Kutlutürkan², Banu Çevik³, Bülent Erdoğan¹

¹Başkent Üniversitesi Hastanesi, Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara

²Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara

³Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara

ÖZET

Amaç: Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin fiziksel tespit uygulamasına yönelik görüşlerinin belirlenmesidir.

Yöntem ve Gereçler: Tanımlayıcı araştırma, Ankara'da özel bir üniversite hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde çalışan 90 hemşire ile yürütülmüştür. Veriler, veri toplama formu ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde ise yüzdeler ve ki-kare test kullanılmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin %73,3'ü kadın, %26,7'si erkektir. %54,4'ü dahili bilimler yoğun bakımda, %45,6'sı cerrahi bilimler yoğun bakımda çalışmaktadır. Çoğunluğu 1 yıldan uzun süredir yoğun bakımda çalışmaktadır. Hemşirelerin %41,1'i fiziksel tespit konusunda daha önce eğitim almıştır. Hemşirelere göre fiziksel tespit uygulamasının amacı, hastayı kendisine ve çevresine zarar vermektir (%82,2) Hemşirelerin fiziksel tespit uygulamasının başlatılması ve sonlandırılması kararını verecek kişilere ilişkin görüşleri; doktor tarafından (%22,2), hemşire tarafından (%21,3) ya da hemşire ve doktor ortak kararı olarak (%43,3) verilmesi yönündedir. Hemşirelere göre fiziksel tespit uygulamasının avantajları, tedavi devamlılığını sağlamak (%24,4), hastanın kendisine ve çevresine zarar vermektir (%65,6) ve hemşirelerin iş yükünü azaltmaktır (%6,7).

Sonuç: Hemşireler fiziksel tespiti hasta güvenliği yönünden yapılması gereken bir uygulama olarak değerlendirmektedirler. Fiziksel tespit başlanması ve sonlandırılması konusunda hekim direktifine yeterince dikkat edilmediği belirlenmiştir. Bu nedenle; hemşirelerin fiziksel tespit ve uygulama ile ilgili sorumluluklar hakkındaki bilgilerinin eğitimlerle pekiştirilmesi ve güncellenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, fiziksel tespit, hemşirelik

ABSTRACT

Introduction: The aim of this study is to determine the intensive care unit nurses' opinions on physical restraint application.

Methods: This descriptive research has been performed with 90 nurses working at the intensive care units of a private university hospital in Ankara. The data has been obtained with data collection form. Percentage and chi-square test have been used for data evaluation.

Results: 73.3% of nurses are female, 26.7% male. 54.4% of nurses work at internal medicine intensive care unit, 45.6% work at medical surgical intensive care unit. The majority have been working at intensive care unit for more than a year. 41.1% of nurses have been trained previously on physical restraint. The nurses think that purpose of the physical restraint is to protect the patient from harming himself and his surroundings (82.2%) The nurses opinion about who should give the decision for starting and ending of the physical restraint application was; the doctor (22.2%), the nurse (21.3%), the nurse and doctor together (43.3%). According to nurses, the advantages of physical restraint application are: to provide the continuity of the treatment (24.4%), to protect the patient from harming himself and his surroundings (65.6%) and to decrease the work load of the nurses (6.7%).

Conclusion: Nurses consider physical restraint as an application that is needed to be done in terms of patient safety. It has been determined that the physician's directive is not paid enough attention to the initiation and termination of physical detection. Therefore; it is recommended that the knowledge about nurses' responsibilities related to physical detection and implementation should be reinforced and updated.

Key Words: Intensive care unit, physical restraint, nursing

Giriş

Fiziksel tespit, hastalara yardımcı araç gereçlerin kullanılarak bireyi ya da çevresindeki diğer hastaları korumak, güvenliğini sağlamak ve davranışlarını kontrol etmek için yapılan bir uygulamadır (1). Sağlık bakım kurumlarında hastaların güvenliğini sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır (2).

Sağlık profesyonelleri, fiziksel tespit uygulamasını; bireyin yataktan düşmesini, düşmenin neden olacağı yaralanmaları engellemek, bireyin kendisine uygulanan tüpleri ve drenleri yerinden çıkartarak tıbbi tedavisi ile ilgili herhangi bir olumsuzluğun ortaya çıkmasını önlemek, sağlık hizmeti veren kurumu yasal sorunlara karşı korumak, personel yetersizliğini kapatmak, planlanan tedavinin bireye uygulanmasını sağlamak, bireyin kendisine ve diğer kişiler ya da personele zarar vermesini önlemek için hasta ve hasta yakınının onamını alarak uygulamaktadır (1,3,4).

Son yıllarda, fiziksel tespit hasta güvenliği kapsamında bireye yarar sağlaması, doğru ve etkin uygulanmadığında ise bireye zarar vermesi ve hasta otonomisini sınırlaması gibi nedenlerle etik ikilemlere yol açan tartışmalı bir uygulamadır. Fiziksel tespit kullanımının, ajite ve konfüze hastalarda düşmeleri ve hastanın tedavisini engellenmesini önlemede etkin olmadığı tam tersine hastalarda fiziksel ve psikolojik zararlara neden olduğu belirtilmektedir (1). Birçok ülkede fiziksel tespit kullanımına ilişkin sıkı yasal kurallar uygulanıyor olmasına rağmen, huzurevlerinde ve yoğun bakımlarda fiziksel tespit kullanımının yüksek oranda olduğu belirtilmektedir (4-7). Hofmann ve ark. (5) 20 huzurevinde bakım almak için kalan 1362 katılımcı ile yaptıkları çalışmalarında en az bir kez fiziksel kısıtlama yapılan kişilerin oranını %26,8 olarak bulmuşlardır. Fiziksel tespit kullanım oranı huzurevlerinde %41-64 ve hastanelerde %33-68 arasında olduğu belirtilmektedir (8). Bakımevlerinde fiziksel tespit kullanım yaygınlığı; İsviçre'de ortalama %6, Amerika Birleşik Devletleri'nde %9, Hong Kong %20, Finlandiya'da %28, ve Kanada'da %31'in üzerindedir (9).

Fiziksel tespit kullanımı, özellikle yoğun bakım ünitelerinde yaşam destek tedavilerinin, gerekli cihazların deliryum, demans ve ajite hasta tarafından çekilmesini önleyerek optimal hasta bakımını kolaylaştırır (10). Hasta güvenliğinin ön planda tutulması, hastanın tedavi devamlılığının sağlanması ve sınırlayıcı bir uygulama olarak görülmemesi nedeniyle fiziksel tespit yoğun bakım ünitelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır (3,11).

Hastane ortamında bireyin güvenliğini tehdit edebilecek faktörlerin belirlenerek bunların uzaklaştırılması hemşirenin sorumluluğundadır (3). Bu doğrultuda, hemşirelerin fiziksel tespit uygulanması gerektiren durumlara ilişkin bilgi ve deneyimlerinin yeterli olması beklenmektedir. Son yıllarda fiziksel tespit kullanım sıklığını, sağlık çalışanlarının bilgi ve tutumunu belirleme, fiziksel tespit kullanımını en aza indirmeye yönelik çalışmalar bulunmaktadır (8-10). Ancak ülkemizde fiziksel tespit kullanımı, hemşire ve hasta yakınlarının görüşlerini içeren çalışmalar sınırlı sayıda bulunmaktadır (11,12). Bu nedenle bu çalışma yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin fiziksel tespit uygulamasına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma, özel bir üniversite hastanesi erişkin yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin (n=90) fiziksel tespit uygulamasına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın uygulamasına başlamadan önce çalışmanın yapıldığı üniversite hastanesinin Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı'ndan (KAEEK) etik kurul onayı (no: KA15/ 246), hastanenin Başhekimliği'nden ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü'nden de uygulama izinleri alınmıştır. Araştırmacılar tarafından, araştırmaya katılmaya gönüllü olan hemşirelere çalışmanın amacı anlatılarak sözel onamları alınmıştır. Çalışmanın evrenini erişkin yoğun bakım ünitelerinde çalışan 96 hemşire oluşturmuştur. Örneklem seçim yöntemine gidilmemiş araştırmaya katılmayı kabul eden 90 hemşire çalışmaya alınmıştır. Veriler ilgili literatür eşliğinde (2,7,12-14) araştırmacılar tarafından hazırlanan hemşire veri toplama formu ile toplanmıştır. Hemşire veri toplama formu iki bölümden oluşmaktadır. Formun ilk bölümü, çalışmaya katılan hemşirelerin sosyodemografik özelliklerini içeren 7 soru; ikinci bölümü ise, hemşirelerin fiziksel tespit konusundaki eğitim durumlarını ve görüşlerini belirlemeye yönelik 14 soru içermektedir. Veri toplama formları sözel onamları alınmış hemşireler tarafından ortalama iki ay sürede doldurulmuştur.

Elde edilen veriler, bilgisayar ortamında Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 20.0 for Windows istatistik paket programı ile analiz edilmiş; analizde tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, ortanca)

kullanılmıştır. Açık uçlu sorular gruplandırılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular

Bulgular iki başlık altında toplandı:

1. Hemşirelerin sosyodemografik özellikleri: Çalışmaya katılan hemşirelerin %73,3'ü kadın, %26,7'si erkek ve %54,4'ü dahili bilimler yoğun bakımında, %45,6'sı cerrahi bilimler yoğun bakımında çalışmakta olup, çoğunluğu 1 yıldan uzun süredir yoğun bakım ünitesinde çalışmaktadır (Tablo 1).

Tablo 1. Araştırmaya katılan hemşirelerin tanıtıcı özellikleri (n=90)

Tanıtıcı Özellikler	n(%)
Cinsiyet	
Kadın	66(%73,3)
Erkek	24(%26,7)
Eğitim Durumu	
Lise	30(%33,3)
Önlisans	14(%15,6)
Lisans	43(%47,8)
Yüksek lisans	3(%3,3)
Meslekte Çalışma Yılı	
6 aydan az	11(%12,2)
6 ay-2 yıl	43(%47,8)
2 yıl üstü-5 yıl	21(%23,3)
5 yıl üstü	15(%16,7)
Yoğun Bakımda Çalışma Yılı	
6 aydan az	15(%16,7)
6 ay-2 yıl	49(%54,4)
2 yıl üstü-5 yıl	15(%16,7)
5 yıl üstü	11(%12,2)
Çalıştığı Bölüm	
Dahili bilimler yoğun bakım	49(%54,4)
Cerrahi bilimler yoğun bakım	41(%45,6)
Unvan	
Sorumlu Hemşire	5(%5,6)
Hemşire	85(%94,4)

2. Hemşirelerin Fiziksel Tespit Konusundaki Görüşleri: Çalışmaya katılan hemşirelerin fiziksel tespit uygulamasına ilişkin eğitim durumları ile fiziksel tespit uygulama amacı, avantajları, başlatılması/sonlandırılması kararını verecek kişiler ve sonlandırılma durumlarına ilişkin görüşleri Tablo 2'de yer almaktadır.

Hemşirelerin fiziksel tespit uygulamasına ilişkin eğitim durumları: Hemşirelerin %41,1'i fiziksel tespit konusunda eğitim almış olup, eğitim alanların %12,2'si bu eğitimi lisans eğitimi ve

%17,8'i hizmet içi eğitimler sırasında aldığı belirlendi. Hemşirelerin %95,6'sının fiziksel tespit konusunda eğitim alınması gerektiğini belirttikleri ve bu eğitimin hemşirelerin bilgi yetersizliğinin azaltılmasına (%24,4) ve fiziksel tespite ilişkin oluşabilecek komplikasyonların azalmasına (%22,2) katkı sağlayacağını düşündükleri bulundu (Tablo 2).

Hemşirelere göre fiziksel tespit uygulamasının amacı: Hastanın kendisine ve çevresine zarar vermektan korumak (%82,2) ve hastaya uygulanan tedavinin aksamamasıdır (%14,4) (Tablo 2).

Hemşirelerin fiziksel tespit uygulamasının başlatılması/sonlandırılması kararını verecek kişilere ilişkin görüşleri: %21,3'ü kendileri tarafından, %43,3'ü hemşire ve doktor iş birliği ile, %22,2'si yalnızca doktorlar tarafından kararın verilmesi yönündedir (Tablo 2).

Hemşirelerin fiziksel tespit sonlandırılma durumlarına ilişkin görüşleri: Hastanın ajitasyonu ortadan kalktığı zaman %85,5'i, doktor istemi ile %3,3'ü ve %1,1'i hastaya sedasyon sağlandığı zaman sonlandırılması yönündedir (Tablo 2).

Hemşirelere göre fiziksel tespit uygulanmasının avantajları: Tedavi devamlılığını sağlamak (%24,4), hastayı kendisine ve çevresine zarar vermektan korumak (%65,6) ve hemşirelerin iş yükünü azaltmaktır (%6,7) (Tablo 2).

Tartışma

Hemşireler fiziksel tespit kullanımı kararında kilit rol oynarlar. Bununla birlikte birçok hemşire, fiziksel tespit doğru kullanımı ile ilgili hataya düşmektedir. Bu nedenle hemşirelere fiziksel tespit ile ilgili doğru bilgi ve becerileri öğretmek ve böylece olumlu tutumlar geliştirmek hasta güvenliği açısından önemlidir (6). Çalışmamızda hemşirelerin fiziksel tespit konusunda lisans eğitimi (%12,2) ve hizmet içi eğitim (%17,8) aldıkları belirlenmiştir. Fiziksel tespit konusunda her hemşirenin eğitilmiş olması da saptanmıştır. Ancak hem eğitilmiş, hem de eğitim almamış hemşireler fiziksel tespit konusunda eğitim alınması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu eğitimin hemşirelerin bilgi yetersizliğinin azaltılmasına (%24,4) ve fiziksel tespite ilişkin oluşabilecek komplikasyonların azalmasına (%22,2) katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar fiziksel tespit uygulamasına yönelik eğitim programlarının artırılmasının gerekliliğini vurgulamaktadır. Buna ek olarak çalışmalar

Tablo 2. Araştırmaya katılan hemşirelerin fiziksel tespit konusundaki eğitim durumları ve görüşleri

Fiziksel tespit kullanımı ile ilgili eğitim alma durumu	n(%)	
Eğitim aldınız mı?	Evet	37(%41,1)
	Hayır	52(%57,8)
Fiziksel tespit ile ilgili eğitim alınan yer		
Lisans eğitimi sırasında	11(%12,2)	
Hizmet içi eğitimden	16(%17,8)	
Kitap, dergilerden	1(%1,1)	
Kongre ve seminerlerden	3(%3,3)	
Hizmet içi eğitim ve lisans eğitimi	5(%5,6)	
Hizmet içi eğitim, kongre, seminer ve internet	2(%2,2)	
Alınan eğitim yeterli mi?	Evet	24(%26,7)
	Hayır	2(%2,2)
	Kısmen	8(%8,9)
Eğitim alınmalı mı?	Evet	86(%95,6)
	Hayır	3(%3,3)
Neden eğitim alınmalı?		
Deliryum sık görüldüğü için	10(%11,1)	
Hasta psikolojisi için	25(%27,8)	
Oluşabilecek komplikasyonları önlemek için	20(%22,2)	
Gelişmeleri takip etmek için	3(%3,3)	
Hemşire bilgi yetersizliği	22(%24,4)	
Fiziksel tespitin uygulanma amacı		
Hastayı korumak	74(%82,2)	
Tedavi uyumsuzluğunu önlemek	13(%14,4)	
Fiziksel tespitin başlatılması/sonlandırılması kararını verecek kişiler ile ilgili görüşler		
Hemşire	19(%21,1)	
Hemşire ve doktor	39(%43,3)	
Doktor ya da hemşire	9(%10)	
Doktor	20(%22,2)	
Hasta yakını	1(%1,1)	
Fiziksel tespitin sonlandırılma durumuna ilişkin görüşler		
Hasta ajiye değilse	77(%85,6)	
Doktor istemi ile	3(%3,3)	
Sedasyon sağlandığında	1(%1,1)	
Hasta deliryumdan çıktığında	1(%1,1)	
Fiziksel tespitin avantajları		
Tedavi devamlılığını sağlamak	22(%24,4)	
Bireyi korumak	59(%65,6)	
İş yükünü hafifletmek	6(%6,7)	

araştırmamızla benzerlik göstermekte olup, hemşireler fiziksel tespit uygulaması konusunda eğitim almalarının gerekli olduğuna inanmaktadırlar (2,6-15).

Yoğun bakım ünitelerinde hasta güvenliğini ve uygulanan tedavinin devamlılığını sağlamak için sağlık çalışanları tarafından fiziksel tespit sıklıkla

kullanıldığı bilinmekle birlikte (16), en yaygın kullanım nedenleri; hasta güvenliğini sağlamak, hasta davranışlarını kontrol etmek, çevreye ve sağlık personeline zarar vermesini önlemek, endotrakeal tüpün çıkmasını veya plansız ekstübasyonu engellemek olarak rapor edilmiştir (10,11,13,16,17). Çalışmamızda hemşirelerin

fiziksel tespiti tercih etme nedenleri; hastayı kendisine ve çevresine zarar vermektan korumak (%82,2) ve hastaya uygulanan tedavinin aksamasını önlemek (%14,4) olarak saptanmıştır.

Fiziksel tespit uygulanmasına karar vermeden önce hastanın zarar görmesine neden olabilecek risklerin değerlendirilmesi zorunludur. Bu değerlendirmede mevcut zararların ciddiyeti ile oluşma riski olan zararlar birlikte değerlendirilmeli ve bu zararlar en aza indirgenecek veya hiç olmayacak şekilde alternatif yöntemler planlanmalıdır. Literatürde bilinçsiz hastalara, ajite, sedasyon alan ve konfüze olan kendine zarar verme potansiyeli olan hastalara fiziksel tespit yapıldığı, bu kararın doktor ya da hemşirenin doktora bilgi vererek doktor tarafından alındığı ve hastanın bilinci açıldığında fiziksel tespitin sonlandırılması gerekliliği belirtilmektedir (2,7,9-12). Çalışmamızda fiziksel tespit uygulamasını hemşirelerin %43,3'ü hemşire ve doktor işbirliği ile yapıldığını ve tespitin sonlandırılması kararının ise %85,5'i doktorun kararı ile olduğunu belirtmişlerdir. Benzer şekilde Yönt ve ark. (18) da fiziksel tespit uygulama kararının hemşireyle hekim tarafından ortaklaşa alındığını veya bu kararın tek başına hekim tarafından alındığını belirtmişlerdir. Günümüzde fiziksel tespit uygulamasının başlatılması ve sonlandırılması kararına ilişkin farklı çalışma sonuçları ile çalışmamızdan elde edilen bulgular benzerlik göstermektedir (7,13,14). Yapılan bazı çalışmalarda ise fiziksel tespit uygulamasının başlatılması kararının çoğu zaman hemşire tarafından alındığı görülmektedir (16,19,20). Literatürde fiziksel tespitin sonlandırılmasına yönelik olarak hemşirelerin görüşlerinin belirttiği bir çalışmaya rastlanılmamış olmakla birlikte Akansel (2007) bir çalışmada hemşirelerin hastanın durumunun gerektirdiği sürece fiziksel tespit uygulamasına devam ettiklerini bildirmiştir (12). Çalışmamızın sonuçlarında ise fiziksel tespitin ağırlıklı olarak hastanın ajitasyonu ortadan kalktığı zaman sonlandırıldığı, bununla birlikte doktor istemiyle ya da hastaya sedasyon sağlandığı zaman da sonlandırıldığı belirlenmiştir. Tespitin sonlandırılması kararının çoğunlukla doktor tarafından alındığı da saptanmıştır. Fiziksel tespit uygulamasının intihar veya kişisel yaralanmayı önleme, sağlığın ciddi şekilde bozulmasını önleme, sosyal çevreyi koruma ve yetersiz personel eksikliğini kapatma gibi birçok avantajı bulunmaktadır (21). Çalışmamızda hemşirelere göre fiziksel tespitin uygulamasının avantajları; tedavi devamlılığını sağlamak (%24,4), hastanın kendisine ve çevresine zarar vermektan korumak (%65,6) ve hemşirelerin

iş yükünü azaltmaktır (%6,7). Literatüre bakıldığında fiziksel tespitin avantajları arasında; hemşirelerin hastaların yataktan düşme oranlarını azalttığı ve yaralanmaları önlediği gerçeği üzerinde hem fikir oldukları, fiziksel tespitin hemşireler için güvenli bir çalışma ortamına imkan sağladığı ve iş yükünü azaltarak kolaylık sağladığı, önemli tüpleri çıkarmalarını önlediği, hastanede kalış süresini kısaltan ve hastaların iyileşmesini hızlandırdığı için hastalarda önemli bir önlem olduğu belirtilmektedir (12,22). Bu nedenle hemşireler fiziksel tespiti, hastaları korumak için uygulanan bir bakım ögesi olarak görmektedirler (7).

Sonuç olarak; Hemşireler fiziksel tespiti hasta güvenliği yönünden yapılması gereken bir uygulama olarak değerlendirmektedirler. Hemşirelerin fiziksel tespitin başlaması ve sonlandırılması konusunda hekim direktifine yeterince dikkat etmedikleri belirlenmiştir. Bu nedenle hemşirelere fiziksel tespit uygulanması ile ilgili hizmet içi eğitim programları düzenlenerek bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması, yasal haklarını bilmeleri konusunda farkındalık yaratılması önerilebilir.

Bu çalışma sadece yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin fiziksel tespit uygulamasına ilişkin görüşlerini ortaya koymaktadır. Yoğun bakım özellikli bir alan olması nedeniyle elde edilen sonuçlar alana özgüdür ve genellenemez.

Kaynaklar

1. Tel H, Beyaztaş FY. Hastalara fiziksel tespit uygulanması. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2002; 11(5): 184-185.
2. Karagözoğlu Ş, Özden D. Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin fiziksel kısıtlamaya ilişkin bilgi ve uygulamaları. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2013; 1: 11-22.
3. Tel H, Tel H. Hasta güvenliğinin sağlanmasında fiziksel tespit uygulaması ve hemşirelik yaklaşımı-I. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2002; 6(1): 16-22.
4. Potter PA, Perry AG. Fundamentals of nursing. 6th ed. St Louis: Mosby-Year Book 2005; 980-982.
5. Hofman H, Schorro E, Haastert B, Meyer G. Use of physical restraints in nursing homes: a multi centre cross-sectional study. BMC Geriatrics 2015; 15: 129.
6. Huang HT, Chuang YH, Chiang KF. Nurses' physical restraint knowledge, attitudes, and practices: the effectiveness of an in-service education program. J Nurs Res 2009; 17(4): 241-248.
7. Hakverdioğlu G, Demir A, Ulusoy MF. Yoğun bakım hemşirelerinin fiziksel kısıtlamaya ilişkin

- bilgilerinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2006; 26: 634-641.
8. Hamers JP, Huizing AR. Why do we use physical restraints in the elderly? Z Gerontol Geriatr 2005; 38(1): 19-25.
 9. Feng Z, Hirdes JP, Smith TF, Finne-Soveri H, Chi I, Pasquier JD et al. Use of physical restraints and antipsychotic medications in nursing homes: a cross-national study. International Journal of Geriatric Psychiatry 2009; 24(10): 1110-1118.
 10. De Jonghe B, Constantin JM, Chanques G, Capdevila X, Lefrant JY, Outin H, et al. Physical restraint in mechanically ventilated ICU patients: a survey of French practice. Intensive Care Med 2013; 39(1): 31-37.
 11. Eşer İ, Hakverdioğlu G. Fiziksel tespit uygulamaya karar verme. C. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006; 10(1): 37-42.
 12. Akansel N. Physical restraint practices among ICU nurses in one university hospital in western Turkey. Health Science Journal 2007; 1(4): 7-13.
 13. Eşer İ, Khorshid L, Hakverdioğlu G. The characteristics of physically restrained patients in intensive care units. International Journal of Human Sciences 2007; 4: 2.
 14. Kaya H, Aştı T, Acaroğlu R, Erol S, Savcı C. Hemşirelerin fiziksel tespit edici kullanımına ilişkin bilgi tutum ve uygulamaları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2008; 1(2): 21-29.
 15. Stinson KJ. Nurses' attitudes, clinical experience, and practice issues with use of physical restraints in critical care units. Am J Crit Care 2016; 25(1): 21-26.
 16. Kandeel NA, Attia AK. Physical restraints practice in adult intensive care units in Egypt. Nurs Health Sci 2013; 15(1): 79-85.
 17. Philabaum AS. Physical restraint use in adult intensive care units (ICUs): a systematic review. The Ohio State University Thesis; 2016.
 18. Yönt GH, Korhan EA, Dizer B, Gümüş F, Koyuncu R. Examination of ethical dilemmas experienced by adult intensive care unit nurses in physical restraint practices. Holist Nurs Pract 2014; 28(2): 85-90.
 19. Chuang YH, Huang HT. Nurses' feelings and thoughts about using physical restraints on hospitalized older patients. J Clin Nurs 2007; 16(3): 486-494.
 20. Kontio R, Valimaki M, Putkonen H, Kuosmanen L, Scott A, Joffe G. Patient restrictions: are there ethical alternatives to seclusion and restraint?. Nursing Ethics 2010; 17(1): 65-76.
 21. Evans D, FitzGerald M. Reasons for physically restraining patients and residents: a systematic review and content analysis. Int J Nurs Stud 2002; 39(7): 735-743.
 22. Jiang H, Li C, Gu Y, He Y. Nurses' perceptions and practice of physical restraint in China. NursEthics 2015; 22(6): 652-660.

Malign Karaciğer Kitleleri, 127 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi

Malignant Liver Mass, Retrospective Evaluation of 127 Patients

Serkan Yalaki^{1*}, Mehmet Suat Yalçın¹, Avşar Zerman²

¹Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Adana

²Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dabilye Kliniği, Adana

ÖZET

Amaç: Karaciğerde tespit edilen malign tümörler, karaciğer dokusundan köken alan (primer) ve diğer organ ve dokulardan kaynaklanıp karaciğere metastaz yapanlar (sekonder) olmak üzere iki alt başlıkta incelenir. Karaciğerin sekonder yani metastatik tümörleri, primer karaciğer kanserlerinden yaklaşık 20 kat kadar daha fazla görülmektedirler Bizde çalışmamızda kliniğimizce tanı konulmuş malign karaciğer kitlelerinin histopatolojik tanılarının ve metastazların köken aldığı organların dağılımını ortaya çıkarmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Gastroenteroloji polikliniğimize Ocak 2015-Mart 2017 tarihleri arasında karaciğerde kitle ile başvuran, biyopsi yapılarak patoloji raporlarında malign tümör tanısı alan 127 olgu retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Olguların %32,3'ünde tek kitle, %67,7'sinde multiple kitle tespit edilmiştir. 51 (%40,2) olguda primer karaciğer malignitesi, 76 (%59,8) olguda ise metastaz tespit edildi. Histopatolojik olarak en sık 51 (%40,2) olguyla adenokarsinom, ikinci sıklıkta 41 (%32,3) olguyla hepatosellüler karsinom (HCC) tespit edildi. Metastatik olguların %71,8'inde primer odak saptanmıştır. Primer kanser olarak en sık HCC, sekonder kanser olarak en sık primeri bilinmeyen tümör saptanmıştır.

Sonuç: Karaciğerin metastatik tümörleri daha fazla tespit edilmektedir. En sık primer tümör olarak HCC görülmektedir. Metastatik olguların büyük çoğunluğunda primer odak tespit edilebilmekle beraber primeri bilinmeyen tümörler karaciğerin en sık görülen metastatik lezyonlarıdır. Sonuç olarak erken teşhis için taramaların daha bilinçli yapılması ve kanser nedenleri ile mücadele edilmesine rağmen karaciğerin primer ve metastatik kanserleri halen bir problem olarak devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer, metastaz, hepatosellüler kanser, primeri bilinmeyen kanser

ABSTRACT

Objective: Malignant tumors of liver are examined in two groups as primary (originating from liver tissue) and secondary (metastatic). Metastatic tumors of the liver are 20 times more common than primary liver cancers. We aimed to reveal the histopathologic diagnosis of malignant liver masses and the distribution of the organs from which metastases originated in our clinic.

Materials and Methods: We retrospectively evaluated 127 cases who were admitted to our clinic with liver mass between January 2015 and March 2017 and biopsied and diagnosed as malign tumor in pathology reports.

Results: A single mass was detected in 32,3% of the cases and multiple mass was detected in 67,7% of the cases. Primary liver malignancy was detected in 51 (40,2%) cases and metastasis was detected in 76 (59,8%) cases. Adenocarcinoma was the most common (51,2%) and hepatocellular carcinoma (HCC) was the second most common. Primary focus was detected in 71,8% of metastatic cases. The most common primary cancers as HCC, the most common secondary cancer has been identified as unknown primary tumor.

Conclusion: Metastatic tumors of the liver are detected more often than primary tumors. The most common primary tumor is HCC. The primary unknown cancers are the most common metastatic lesions of the liver. Despite efforts to prevent etiologic causes of cancer and to make the scans more conscious for early detection, liver primary and metastatic cancers continue to be a problem.

Key Words: Liver, metastasis, hepatocellular carcinoma, unknown primary cancer

Giriş

Karaciğerde tespit edilen malign tümörler, karaciğer dokusundan köken alan (primer) ve diğer organ ve dokulardan kaynaklanıp karaciğere metastaz yapanlar

(sekonder) olmak üzere iki alt başlıkta incelenir. Primer malign tümörleri karaciğerin kendi hepatosit ve intrahepatik safra yolları epiteli ile mezenkimal hücrelerinden köken alabilir. Karaciğerin en sık gözlenen primer tümörleri hepatosellüler karsinoma

(HCC) ve kolanjiyosellüler karsinomadır (1). Karaciğerin sekonder yani metastatik tümörleri, primer karaciğer kanserlerinden yaklaşık 20 kat kadar daha fazla görülmektedirler (2). Otopsi çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre, tümörlü hastaların hemen hemen %50'sinde karaciğer tutulumu saptanmaktadır. Vücutta akciğerlerden sonra en sık metastatik tümörü alan organ karaciğerdir. Karaciğerdeki malign kitlelerin en sık görülen sebebi olan metastazlar başta gastrointestinal sistem olmak üzere, meme ve akciğerden köken almaktadırlar. Vücudun herhangi bir bölgesindeki doku veya organdan kaynaklanan kanserlerin yanı sıra lösemi ve lenfomalar gibi hematolojik maligniteler de karaciğere yayılabilir (3).

Metastatik olarak saptanmış karaciğer kitleleri primer odak ile birlikte eş zamanlı olabileceği gibi, tanıdan çok çok uzun zaman sonrada ortaya çıkabilirler. Sindirim sistemi kanserlerinin yaklaşık %20'sinde primer kanser ile birlikte karaciğer metastazı da vardır (senkronize veya simultan metastaz); yine bu kanserlerin diğer %20'sinde nüks olarak, karaciğer metastazı çok uzun zaman sonra gelişir (metakron metastaz). Sirotik karaciğer her ne kadar primer karaciğer kanseri için uygun bir ortam oluştursa da, metastaz gelişimi içinse çok daha az uygundur.

Biz bu çalışmamızda kliniğimizce tanı konulmuş, malign karaciğer kitlelerinin histopatolojik tanılarının ve metastazların köken aldığı organların dağılımını ortaya çıkarmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Gastroenteroloji polikliniğimize Ocak 2015-Mart 2017 tarihleri arasında karaciğerde kitle ile başvuran, biyopsi yapılarak patoloji raporlarında malign tümör tanısı alan 127 olgu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Olgular yaş, cinsiyet gibi demografik verileriyle; histopatolojik ve sitolojik tanılarıyla ve eğer saptanmışsa primer odakları açısından değerlendirilmiştir. Primer odak araştırılması için kadınlarda meme muayenesi, erkeklerde prostat muayenesi; tetkik olarak üst ve alt gastrointestinal sistem endoskopisi, tüm batın ultrasonografisi, tüm batın ve toraks tomografisi; tümör markörları çalışılmış olgular, erkek hastalarda prostat tümörüne yönelik tetkikler ve radyolojik tetkikleri yapılmış olan olgular çalışmamıza dahil edilmiştir. Olguların tümünden biyopsi öncesi aydınlatılmış onam formu alınmıştır. Koagülasyon testleri uygun olan hastalarda karaciğer ince iğne biyopsisi, ultrasonografi eşliğinde uygun interkostal aralıktan yarı otomatik karaciğer biyopsi iğneleri kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular

Toplam 127 olgu çalışmaya alınmıştır. Bunlardan 78'i (%61,4) erkek, 49'u (%38,6) kadındı. Erkek olguların ortalama yaşı 64.86 ± 10.47 kadın olguların ortama yaşı 65.14 ± 13.94 dur. Olguların %32,3'ünde tek kitle, %67,7'sinde çoklu kitle tespit edilmiştir. Olguların 51'inde (%40,2) primer karaciğer malignitesi, 76'sında (%59,8) metastaz tespit edilmiştir. 127 olgunun köken aldığı organlarına göre dağılımı tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1. Malign lezyonların kökenlerine göre dağılımı

Köken aldığı organ	n	(%)
Karaciğer	51	(%40,2)
Primeri bilinmeyen	22	(%17,3)
Pankreas	17	(%13,4)
Kolorektal	9	(%7,1)
Meme	6	(%4,7)
Safra kesesi-yolları	5	(%3,9)
Mide	5	(%3,9)
Akciğer	5	(%3,9)
Cilt	2	(%1,6)
Baş-boyun tümörü	2	(%1,6)
Hematolojik malignite	2	(%1,6)
Özofagus	1	(%0,8)

Histopatolojik tanıları tablo 2'de gösterilmiştir. Histopatolojik olarak en sık tanı 51 (%40,2) olguyla adenokarsinom olarak tespit edilmiştir. İkinci sıklıkta 41 (%32,3) olguyla hepatosellüler karsinom (HCC) tespit edilmiştir. Primer malign tümörlerde 41 (%80,3) olguyla en sık HCC tespit edilmiştir. İkinci sıklıkta 6 (%11,7) olgu ile kolanjiyosellüler karsinom tespit edilmiştir. Primer malign tümörlü 2 (%3,9) olguda fibrosarkom, diğer 2 (%3,9) olguda da hemanjiyoadenoma saptanmıştır. Metastatik olguların %71,8'inde primer odak saptanabilmiştir. Metastaz en sık olarak 22 (%28,2) olguyla primeri bilinmeyen tümör (PBT) şeklinde saptanmıştır. En sık metastaz yapan diğer organlar pankreas, kolon, meme ve diğerleri şeklinde sıralanmaktadır. Histopatolojik olarak metastatik olguların 51'inde (%65,3) adenokarsinom metastazı saptanmıştır. Karsinom metastazı olarak rapor edilen 14 (17,9) olguda primer organ olarak meme, akciğer ve PBT saptandı. Üç olguda lenfoma diğer üç olguda ise malign epitelyal tümör (MET) saptanmıştır. MET olarak rapor edilen olgularda primer odak olarak mide ve PBT tespit edilmiştir. İki olguda malign melanom ve iki olguda nöroendokrin tümör saptanmıştır. Skuamöz hücreli karsinom tanısı alan bir hasta saptanmıştır.

Tablo 2. Malign lezyonların histopatolojik dağılımı

Patolojik Tanı	n	%
Adenokarsinom	51	(%40,2)
Hepatosellülerkarsinom	41	(%32,3)
Karsinom metastazı	14	(%11)
Kolanjiosellüler CA	6	(%4,7)
Malignepitelyal tümör metastazı	3	(%2,4)
Lenfoma	3	(%2,4)
Malignmelanom metastazı	2	(%1,6)
Nöroendokrin tümör	2	(%1,6)
Fibrosarkom	2	(%1,6)
Hemanjiyom	2	(%1,6)
Skvamöz hücreli karsinom metastazı	1	(%0,8)

Çalışmamızda karaciğerin en sık primer tümörü olarak HCC tespit edilmiştir. Tespit ettiğimiz HCC vakalarının hemen hemen hepsinin kronik hepatit zemininde geliştiği görülmüştür ve en sık tespit edilen nedenin HBV enfeksiyonu, ikinci sıklıktaki nedenin ise HCV enfeksiyonu olduğu saptanmıştır (Tablo 3).

Tablo 3. HCC hastalarının hepatit nedenlerinin dağılımı

	n	%
HBV	26	(%63,4)
HCV	10	(%24,3)
HBV+HDV	2	(%4,8)
HBV+HCV	1	(%2,4)
Hepatit Negatif	2	(%4,8)

Tartışma

Karaciğerin en sık rastlanan primer tümörü HCC olup, dünyada en sık görülen solid tümörler arasında beşinci, kansere bağlı ölümlerde ise üçüncü sırada yer almaktadır (4,5). Bu kanserlerin insidansı ve etiyolojisi coğrafi bölgelere göre farklılıklar göstermektedir (6,7). Batı Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da HCC insidansı 100.000'de 1-4 gibi düşük oranlardayken, özellikle viral hepatit insidansı çok yüksek olan Afrika ve Asya'da ise 100.000'de 50-150 gibi yüksek oranlardadır. Hepatit C virüsü (HCV) sıklığının dünya çapında artmasıyla, özellikle endüstrileşmiş toplumlarda, HCC sıklığında da belirgin artış görülmektedir (8,9). Türkiyede HCC'un insidansı diğer dünya ülkeleri ile

karşılaştırıldığında, orta insidans grubunda yer almaktadır (9,10). Türkiye yaklaşık %5'lik HBV taşıyıcısı oranları ile HBV açısından endemik bir ülkedir (10) ve ülkemizde halen HCC'in en sık nedenlerinden birisidir. Yine Türkiye'de HCV pozitiflik oranı ise yaklaşık %0,5 olarak bildirilmiştir ve bu oranlarda da bölgesel farklılıklar gözlenmektedir (10). Yaptığımız bu çalışmada da karaciğerin en sık primer tümörü olarak HCC tespit edilmiştir. Tespit ettiğimiz HCC vakalarının hemen hemen hepsinin kronik hepatit zemininde geliştiği görülmüştür ve en sık tespit edilen nedenin HBV enfeksiyonu, ikinci sıklıktaki nedeninin ise HCV enfeksiyonu olduğu saptanmıştır. Bu bulgularımız Türkiye verileriyle uyumaktadır.

Kolanjiosellüler karsinom safra kanal epitelinden köken alan bir adenokarsinomdur. Karaciğerin primer malign tümörleri içinde ikinci en sık görülen malignitelere (11). Primer kc malignitelerinin yaklaşık olarak %10'unu oluştururlar. İleri yaşta ve erkeklerde daha sık gözlenmektedirler. Sirozlu olguların %24'ünde bildirilmiştir. Bunun dışında etyolojide saptanabilen diğer risk faktörleri bilier atrezi, safra kanalı anomalileri, ve kronik kolanjittir (12). Patolojik olarak bu maligniteleri intra ve ekstrahepatik olarak iki grupta incelemek mümkündür. İntrahepatik tipte intrahepatik safra epitel hücrelerinden, ekstrahepatik tipte ise safra kanallarından köken alır. Bizim çalışmamızda da literatür ile uyumlu olarak, primer karaciğer tümörleri içerisinde ikinci sıklıkta saptadığımız malignite kolanjiosellüler karsinomdur. Vakalarımız ileri yaşta erkek hastalardır, ancak bu olguların altında yatan başkaca risk faktörleri saptanamamıştır.

Saptadığımız karaciğerin diğer primer maligniteleri hemangioendotelyoma ve fibrosarkoma olup bunlar mesoderm kökenli karaciğer tümörleridir ve oldukça nadir görülen türlerdir.

Karaciğerin sekonder yani metastatik tümörleri, primer karaciğer kanserlerinden yaklaşık 20 kat kadar daha fazla görülmektedirler (2). Otopsi çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre, tümürlü hastaların hemen hemen %50'sinde karaciğer tutulumu saptanmaktadır. Çalışmamızda vakalarımızın 76'sında (%59,8) metastaz saptanabilmiştir. Primer maligniteler göreceli olarak çalışmamızda yüksek oranda çıkmıştır. Bunda olası sebep, kliniğimizce takipli hepatit ve siroz hastalarının fazlalığı ve buna bağlı olarak tespit edilebilen HCC vakalarının çokluğu olabilir. Sekonder malignitelerin oranının görece düşük

çıkmasının diğer bir olası nedeni de kliniğimiz dışında tanı konulan metastatik hastaların direkt onkoloji kliniğine yönlendirilmiş olmasıdır.

Primeri bilinmeyen metastatik tümörlerin (PBMT) yıllık insidansı tüm maligniteler içerisinde %5-10 kadar olup, en sık tanı alan 8. kanserdir. Hepatik metastazlı olan PBMT'lerin prognozu kötü seyretmekle beraber, uygun klinik ve patolojik verilerle tanı konan bazı alt tipler daha iyi prognoz göstermektedir. Primeri bilinmeyen karaciğer metastazlı olguların %60'ında adenokarsinom saptanırken ikinci sıklıkta (%10-15) tedaviye daha iyi yanıt veren ve daha uzun yaşam süresine sahip olabilen nöroendokrin hücre kökenli tümörler görülür. PBMT'lerin yaklaşık %33'ünde karaciğer metastazı saptanır (13,14). Biz de çalışmamızda karaciğer metastazı olarak en sık PBMT saptadık. Literatür ile uyumlu olacak şekilde histopatolojik olarak en sık adenokarsinom metastazı görülmüştür.

Çalışmamızda karaciğere en sık metastaz yapan organlar, literatüre uyumlu olarak; pankreas, kolon, akciğer ve meme olarak saptanmıştır. Metastatik olarak saptanmış karaciğer kitleleri primer odak ile birlikte eş zamanlı olabileceği gibi, tanıdan çok uzun zaman sonra da ortaya çıkabilirler. Sindirim sistemi kanserlerinin yaklaşık %20'sinde primer kanser ile birlikte karaciğer metastazı da vardır (senkronize veya simultan metastaz); yine bu kanserlerin diğer %20'sinde nüks olarak, karaciğer metastazı çok uzun zaman sonra gelişir (metakron metastaz). Bizim çalışmamızda tüm meme karsinom metastazları ile malign melanom metastazları metakron tümör olarak tespit edilmişlerdir. Bu bilgi anamnezin önemini ortaya koyma açısından önemlidir.

Vücudun herhangi bir bölgesindeki doku veya organdan kaynaklanan kanserlerin yanı sıra lösemi ve lenfomalar gibi hematolojik maligniteler de karaciğere yayılabilir (3,15). Akut lenfoblastik lösemilerde %95 oranında, akut myeloblastik lösemilerde ise %75 oranında karaciğer infiltrasyonu vardır (3). Hodgkin lenfomalarda karaciğer infiltrasyonu teşhis esnasında %5, otopsi serilerinde %50 civarındadır (15). Çalışmamızda karaciğerde tespit ettiğimiz üç lenfoma olgusu vardı. Solid organ metastazları gibi hematolojik malignitelerin de karaciğerde kitle şeklinde bulgu verebileceği akıldan çıkarılmamalıdır.

Sonuç olarak, karaciğerin metastatik tümörleri daha fazla tespit edilmektedir. En sık primer tümör olarak HCC görülmektedir. Metastatik olguların büyük çoğunluğunda primer odak tespit edilebilmekle beraber primeri bilinmeyen tümörler

karaciğerin en sık görülen metastatik lezyonlarıdır. Böylelikle, erken teşhis için taramaların daha bilinçli yapılması ve kanser nedenleri ile daha etkin mücadele edilmesine rağmen karaciğerin primer ve metastatik kanserleri halen bir problem olarak devam etmektedir.

Kaynaklar

1. Bosch FX, Ribes J, Díaz M, Cléries R. Primary liver cancer: worldwide incidence and trends. *Gastroenterology* 2004; 127(5 Suppl 1): 5-16.
2. Swaid F, Downs D, Rosemurgy AS. A practical approach to liver metastasis from unknown primary cancer: What surgeons need to know. *Cancer Genet* 2016; 209(12): 559-566.
3. Murakami J, Shimizu Y. Hepatic manifestations in hematological disorders. *Int J Hepatol* 2013; 2013: 484903.
4. Thomas MB, Zhu AX. Hepatocellular carcinoma: the need for progress. *J Clin Oncol* 2005; 23(13): 2892-2899.
5. Grieco A, Pompili M, Caminiti G, Miele L, Covino M, Alfei B, et al. Prognostic factors for survival in patients with early-intermediate hepatocellular carcinoma undergoing non-surgical therapy: comparison of Okuda, CLIP, and BCLC staging systems in a single Italian centre. *Gut* 2005; 54(3): 411-418.
6. Khan FS, Ali I, Afridi UK, Ishtiaq M, Mehmood R. Epigenetic mechanisms regulating the development of hepatocellular carcinoma and their promise for therapeutics. *Hepatol Int*. 2016 Jun 7. *Int J Cancer* 1993; 54: 594-606.
7. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2016. *CA Cancer J Clin* 2016; 66(1): 7-30.
8. Montalto G, Cervello M, Giannitrapani L, Dantona F, Terranova A, Castagnetta LA. Epidemiology, risk factors, and natural history of hepatocellular carcinoma. *Ann N Y Acad Sci* 2002; 963: 13-20.
9. Borzio M, Colloredo G, Pioltelli P, Quagliuolo M; Gruppo Epatologico Lombardo (GEL). Epidemiology and outcome of hepatocellular carcinoma in Lombardy. *Dig Liver Dis* 2007; 39(11): 1011-1017.
10. Emekdaş G, Çavuşlu S, Oncul O. Trends in Hepatitis B and Hepatitis C Virus among Blood Donors over 16 Years in Turkey *European Journal of Epidemiology* April 2006;21(4): 299-305.
11. nih.gov [HTML][HTML]M Gatto, D Alvaro. New insights on cholangiocarcinoma *World journal of gastrointestinal oncology*, 2010
12. Cardinale V, Semeraro R, Torrice A, Gatto M, Napoli C, Bragazzi MC et al. Intrahepatic and extrahepatic cholangiocarcinoma: New insight into

- epidemiology and risk factors. *World J Gastrointest Oncol* 2010; 2(11): 407-416.
13. Tekin F, Kasap E, Ersöz G, et al. İlk başvuruda primer odağı bilinmeyen metastatik karaciğer tümörlü 43 olgunun irdelenmesi. *Akademik Gastroenteroloji Dergisi* 2005; 4: 4-6.
 14. Hogan BA, Thornton FJ, Brannigan M, Browne TJ, Pender S, O'Kelly P, et al. Hepatic metastases from an unknown primary neoplasm (UPN): survival, prognostic indicators and value of extensive investigations. *Clin Radiol* 2002; 57(12): 1073-1077.
 15. Birrer MJ, Young RC. Differential diagnosis of jaundice in lymphoma patients. *Semin Liver Dis* 1987; 7(3): 269-277.

Paranasal Sinüs Görüntülemeye 320-Sıralı Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi Kullanarak Düşük Doz ve Yüksek Kalitede Görüntü Elde Edebilir miyiz?

Can We Obtain Low-Dose and High Quality Images Using 320-Row Multidetector Computed Tomography in Paranasal Sinus Imaging?

Berhan Pirimoğlu* ve Recep Sade

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda son teknoloji 320-sıralı multidedektör bilgisayarlı tomografi (BT) kullanarak paranasal sinüs görüntülemeye düşük doz ve yüksek kalitede görüntü elde edip edemeyeceğimizi fantom düzeneği üzerinden değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Günlük rutin uygulamada kullanılan standart paranasal görüntüleme protokolünün de dahil olduğu farklı tüp voltaj (135, 120, 100, 80 kV) ve akım (150, 100, 50, 25, 10 mA) değerleri kullanarak toplam 20 farklı protokole fantom görüntüleri elde edildi. Doz ölçümleri CTDIvol (volume CT dose) ve DLP (dose-length product) değerleri üzerinden gerçekleştirildi. İki ayrı radyolog tarafından birbirinden bağımsız olarak 1 ile 5 arası toplam beş puanlık bir skala (1: non-diagnostik – 5: mükemmel görüntü kalitesi) kullanılarak toplam 20 adet paranasal bölge fantom BT çekimlerinin görüntü kalitesi değerlendirildi.

Bulgular: En düşük doz 80 kVp ve 2.5 mAs (CTDIvol: 0.2 mGy, DLP: 2.5 mGy x cm) protokolü ile çekilen fantom görüntüde elde edildi. En yüksek doz ise 120 kVp ve 75 mAs (CTDIvol: 13.7 mGy, DLP: 191.2 mGy x cm) protokolü çekilen fantom görüntüde elde edildi ($p < 0.001$). Her iki radyolog için de görüntü kalitesi düşmeden alınabilecek en düşük doz protokolü 135 kVp ve 5 mAs ile elde edildi. Bu protokol için her elde edilen CTDIvol değeri 1.2 mGy ve DLP değeri 16.9 mGy x cm olarak bulundu ($p < 0.001$).

Sonuç: Çalışmamızda 135 kVp ve 5 mAs ile elde ettiğimiz düşük doz paranasal BT protokolünü rutin uygulamada görüntü kalitesi üzerinde herhangi bir kayıp olmadan kullanılabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Düşük doz, paranasal görüntüleme, fantom, multidedektör BT

ABSTRACT

Objective: To evaluate the obtaining of low-dose and high quality images in the paranasal sinus computerized tomography (CT) imaging using 320-row multidetector CT technique on phantom study.

Materials and methods: Twenty phantom examinations were conducted with different settings of the tube voltage (135, 120, 100, 80 kV) and current. Dose measurements were derived from the study protocol as volume CT dose index (CTDIvol) and dose-length product (DLP). Image qualities of all the phantom images were assessed using a five-point scale (1: non-diagnostic to 5: excellent image quality) by observer 1 and 2.

Results: We obtained the lowest radiation dose in using 80 kVp and 2.5 mAs (CTDIvol: 0.2 mGy, DLP: 2.5 mGy x cm) phantom CT protocol and the highest radiation dose in using 120 kVp and 75 mAs (CTDIvol: 13.7 mGy, DLP: 191.2 mGy x cm) phantom CT protocol ($p < 0.001$). We revealed the lowest radiation dose in using 135 kVp and 5 mAs (CTDIvol: 1.2 mGy, DLP: 16.9 mGy x cm) with high imaging quality for observer 1 and 2 ($p < 0.001$).

Conclusion: We suggest that you can perform the 135 kVp and 5 mAs paranasal sinus CT protocol with high image quality in routine daily practice.

Key Words: Low-dose, paranasal imaging, phantom study, multidetector CT

Giriş

Bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleme tekniği bugün itibariyle paranasal sinüslerin inflamatuvar patolojilerinin tanısında ilk tercih haline gelmiş

bulunmaktadır (1). Paranasal BT inceleme akut ya da kronik sinüzit tanısı ve inflamasyon uzanımının değerlendirilmesinin yanında normal ve varyasyonlu anatomik yapılar hakkında da detaylı bilgiler sunmaktadır. Özellikle endoskopik sinüs cerrahisi

öncesi anatomik yapıların değerlendirilmesi büyük önem taşıdığından paranazal sinüs BT görüntüleme günlük pratikte çok önemli yer tutmaktadır (2,3).

Paranasal BT görüntülemeye diğer BT incelemelerde olduğu gibi iyonizan radyasyona maruziyet en temel endişe kaynağını oluşturmaktadır. Özellikle optik lens ve tiroit bezi, paranasal BT görüntülemeye radyasyona en hassas anatomik bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır (4). ALARA (as low as reasonably achievable) prensibi çevresinde BT görüntülemeye dozu düşürmek adına tüp voltajı, gantry rotasyon zamanı ve BT dedektör teknolojisi üzerinde günümüze kadar çok sayıda çalışmalar yapılmıştır (5). Artık günümüzde BT teknolojisi 320 sıralı multidedektör görüntüleme seviyesine ulaşmış olup, bu sayede olabildiğince düşük kilovolt (kVp) ve miliamper (mA) değerleri kullanılarak yüksek kalitede görüntüler elde edilebilmektedir. 320 sıralı multidedektör tek volümetrik BT ile artık z aksında 16-cm'lik bir bölge 0,35 saniyelik bir gantry rotasyon zamanı ile görüntülenebilmektedir. Böylelikle özellikle pediatrik yaş grubu hastalarda sedasyon ihtiyacı belirgin olarak azalmakta ve radyasyon maruziyeti de belirgin olarak düşürülebilmektedir. Volümetrik BT görüntüleme ile günümüzde helikal BT incelemeye belirgin doz düşüşü sağlanabilmektedir (4,6,7).

Son yıllarda, paranasal BT görüntülemeye doz azaltma üzerine çeşitli çalışmalar mevcut olup, koroner BT anjiyografi görüntülemeye 320 sıralı multidedektör volümetrik BT teknolojisinin kullanıldığı bazı çalışmalar literatüre girmiş bulunmaktadır (3-7). Biz de bu çalışmamızda, paranasal bölge fantom görüntüler kullanarak farklı tüp voltaj (135, 120, 100, 80 kV) ve akım (150, 100, 50, 25, 10 mA) değerlerini kullanarak toplam 20 farklı protokolde çekimler yapıp imaj kalitesinin farklı dozlarda nasıl etkilendiğini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Fantom Çalışma: Mevcut fantom çalışmamız için tıp fakültemiz etik kurulundan yazılı onam alınmıştır. Çalışmamızda insan beyin yapısına yakın olarak tasarlanmış bir beyin fantomu (ATOM(®) 701-B anthropomorphic phantom (Computerized Imaging Reference Systems Inc., Norfolk, VA, Resim 1) kullanılmış olup, tüm fantom görüntüler 320 sıralı multidedektörlü BT (Aquillion ONE Vision; Toshiba Medical Systems Corporation, Otawara, Japan) ile çekim yapılarak elde edilmiştir. Tüm paranasal bölge fantom BT

Resim 1. Çalışmamızda kullanılan yetişkin insan kafa yapısına uygun fantom modeli

görüntüleri üretici firmanın da önerileri doğrultusunda 0,5 mm kesit kalınlığı, 192 x 0,6-mm kolimasyon, 0,5 saniye gantry rotasyon zamanı ve 140 mm tarama genişliğini (320 kesit x 0,5 mm) içeren parametreler kullanılarak elde edilmiştir. Raw-data görüntüler üzerinden kemik ve yumuşak doku kernelleri 3 mm aksiyel, sagittal ve koronal reformat görüntüler de elde edilmiştir. Günlük rutin uygulamada kullanılan standart paranasal görüntüleme protokolünün de dahil olduğu farklı tüp voltaj (135, 120, 100, 80 kV) ve akım (150, 100, 50, 25, 10 mA) değerleri kullanarak toplam 20 farklı protokolde fantom görüntüler elde edildi (Resim 2). Tüm doz ölçümleri CTDIvol (volume CT dose) ve DLP (dose-length product) değerleri üzerinden gerçekleştirildi. Tüm paranasal bölge fantom çekim protokolleri tablo 1'de gösterilmiştir.

Görüntü Kalitesinin Değerlendirilmesi: Tüm fantom görüntüler çekim yapıldıktan hemen sonra özel iş istasyonuna (SyngoVia VB10B, Siemens Healthcare, Forchheim, Germany) gönderildi. Paranasal BT görüntüleme üzerinde sırası ile 5 ve 3 yıllık deneyime sahip iki ayrı radyolog tarafından birbirinden bağımsız olarak 1 ile 5 arası toplam beş puanlık bir skala (1: non-diagnostik – 5: mükemmel görüntü kalitesi, Tablo 2) kullanılarak toplam 20 adet paranasal bölge fantom BT çekimlerin görüntü kalitesi değerlendirildi. Her iki radyologun mevcut fantom görüntülerin kalitesi üzerine yaptığı skorlamalar tablo 1'de gösterilmiştir.

Resim 2. A ve B`de fantom görüntüleme protokolümüzdeki çekim aralığını göstermekte.

Tablo 1. Fantom görüntüler için kullanılan protokoller, doz parametreleri, skorlamalar ve uyum değerleri tablosu

Tüp voltajı (kVp)	Tüp akımı (mA-mAs)	CTDIvol (mGy)	Dose Length Product (DLP) (mGy × cm)	Görüntü kalite skorları ve Kappa uyum değerleri		
				Radyolog 1	Radyolog 2	Radyolog 1 ve 2 arasındaki Kappa uyum değerleri
120	150-75	13,7	191,2	5	5	0,91
135	100-50	12	168,5	5	5	0,85
120	100-50	9,1	127,5	5	5	0,82
100	150-75	8,8	122,6	5	5	0,89
135	50-25	6	84,3	5	5	0,86
100	100-50	5,8	81,8	5	5	0,82
80	150-75	4,7	65,7	5	5	0,77
120	50-25	4,6	63,7	5	5	0,79
80	100-50	3,1	43,8	5	5	0,76
135	25-12,5	3	42,1	5	5	0,74
100	50-25	2,9	40,9	5	5	0,75
120	25-12,5	2,3	31,9	5	5	0,71
80	50-25	1,6	21,9	5	5	0,69
100	25-12,5	1,5	20,4	5	5	0,72
135*	10*-5	1,2	16,9	5	5	0,81
120	10-5	0,9	12,7	5	5	0,52
80	25-12,5	0,8	10,9	4	3	0,49
100	10-5	0,6	8,2	3	3	0,33
80	10-5	0,3	4,4	3	2	0,27
80	5-2,5	0,2	2,5	1	1	0,22

Tablo 2. Fantom görüntülerin değerlendirilmesinde kullanılan toplam 5 puanlık skorlama sistemi

1	Non-diagnostik
2	Gürültü ve artefakt nedeniyle oluşan sınırlı diagnostik görüntü kalitesi
3	Orta derecede diagnostik görüntü kalitesi
4	İyi diagnostik görüntü kalitesi
5	Mükemmel diagnostik görüntü kalitesi

Efektif Radyasyon Dozu Hesaplama: Tüm fantom görüntülemelerden elde edilen DLP verileri kullanılmış olup, mevcut DLP verileri bir k sabiti ($k=0,0021\text{mSv} / [\text{mGy cm}]$) ile çarpılarak miliSievert (mSv) cinsinden efektif radyasyon dozları elde edildi (8). Ayrıca efektif radyasyon dozu hesaplaması için kullanılan özel bir yazılım (Radimetrics; Bayer HealthCare, Whippany, NJ) ile de DLP ve CTDIvol dozları kontrol edilmiştir (9).

İstatistiksel Analiz: Tüm istatistiksel analizler SPSS 22.0 (SPSS Inc., Chicago IL, USA) programı kullanılarak yapıldı. Nümerik verilerin

değerlendirilmesinde one-way ANOVA varyans analizi kullanıldı. Ayrıca her iki radyolog arasında da interobserver agreements (gözlemciler arası uyum) analizi de yapıldı. Bunun için Kappa analizi yapıldı. Her iki radyolog arasındaki uyumun derecesi için Kappa değerleri referans olarak kullanıldı. (< 0 , hiç uyum yok; $0-0,20$, az uyum; $0,21-0,40$, kısmen uyum; $0,41-0,60$, orta derecede uyum; $0,61-0,80$, oldukça uyum; ve $0,81-1,00$, neredeyse mükemmel uyum). P değeri $0,05$ 'in altındaki değerler istatistiksel olarak anlamlı bulundu.

Sonuçlar

Tüm fantom görüntüler eksiksiz olarak elde edildi. En düşük doz 80 kVp ve $2,5\text{ mAs}$ protokolü ile çekilen fantom görüntüde elde edildi (Resim 3). Bu protokol ile CTDIvol değeri $0,2\text{ mGy}$ ve DLP değeri $2,5\text{ mGy x cm}$ olarak bulundu. En yüksek doz ise 120 kVp ve 75 mAs protokolü çekilen fantom görüntüde elde edildi (Resim 4). Bu

Resim 3. 80 kVp ve $2,5\text{ mAs}$ protokolü ile elde edilen yumuşak doku (A) ve kemik (B) dozu aksiyel plan fantom görüntüleri.

Resim 4. 120 kVp ve 75 mAs protokolü ile elde edilen yumuşak doku (A) ve kemik (B) dozu aksiyel plan fantom görüntüleri.

Resim 5. 135 kVp ve 5 mAs protokolü ile elde edilen yumuşak doku (A) ve kemik (B) dozu aksiyel plan fantom görüntüleri.

protokol ile CTDIvol değeri 13,7 mGy ve DLP değeri 191,2 mGy x cm olarak bulundu. Her iki protokol arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı ($p < 0,001$). Her iki radyolog için de görüntü kalitesi düşmeden alınabilecek en düşük doz protokolü 135 kVp ve 5 mAs ile elde edildi (Resim 5). Bu protokol için her elde edilen CTDIvol değeri 1,2 mGy ve DLP değeri 16,9 mGy x cm olarak bulundu (Tablo 1). Bu protokol için her iki radyolog arasındaki uyum (0,81) da oldukça iyi düzeyde gözlemlendi. Böylelikle görüntü kalitesini düşürmeden rutin uygulamalara göre oldukça düşük radyasyon dozu elde edilmiş oldu. 135 kVp ve 5 mAs protokol ile elde edilen radyasyon dozu rutin uygulamada kullanılan 120 kVp ve 75 mAs protokole göre oldukça düşük oranda gözlemlendi ($p < 0,001$).

Tartışma

Çalışmamızda 320-sıralı multidedektör BT üzerinde fantom çalışma düzeneğinden faydalanarak; böylelikle görüntü kalitesini düşürmeden en düşük dozu 135 kVp ve 5 mAs protokolü ile elde ettik.

Paranasal sinüs BT tetkiki bugün sinüzit gibi inflamatuvar patolojilerin tanısında altın standart tanı yöntemi olarak uygulanmaktadır. Sinüs Waters radyografilerinin rutin uygulamada paranasal bölge için tatmin edici bilgiler vermediği aşikardır. Bu yüzden paranasal BT uygulamaları artık neredeyse rutin olarak uygulanmaktadır (10,11). Günümüzde BT teknolojisindeki gelişmeler ışığında neredeyse düz radyografilere yakın oranda radyasyon dozuna ulaşılabilir. Volümetrik 320-sıralı multidedektör BT teknolojisi ile z aksında 16 cm'lik bir alan tek seferde sadece 0,5 saniyede görüntülenebilmektedir. Volümetrik BT çekim tekniği helikal görüntüleme teknolojisine göre de

radyasyon dozunu azaltabilmektedir (10,12). Bu anlamda çalışmamız, paranasal sinüs BT görüntülemeye 320-sıralı multidedektör BT ile yapılan volümetrik fantom çalışması olarak literatürde bir ilk olma özelliği göstermektedir.

Paranasal bölgede olduğu gibi tim vücut bölgeleri için BT görüntülemeye günümüzde en önemli nokta olabildiğince az radyasyon dozu ile en yüksek kalitede görüntüler elde edebilmektir (13). Aksoy ve ark. (14) ikinci kuşak dual enerji multidedektör BT ile yaptıkları 60 hasta üzerindeki çalışmada; 80 kVp ve 18 mA, 80 kVp ve 126 mA, 120 kVp ve 80 mA kullanarak üç farklı BT çekim protokolünü karşılaştırmış; bu üç protokol için sırasıyla $0,019 \pm 0,0018$ mSv in group 1, $0,08 \pm 0,01$ mSv in group 2 and $0,35 \pm 0,026$ mSv radyasyon dozları elde etmişlerdir. Onlar en düşük dozu 80 kVp ve 18 mA ile elde etmiş olup klinik uygulamada kullanılabileceğini vurgulamışlardır.

Tack ve ark. (4) 120 kVp ve 10 mAs düşük doz paranasal görüntüleme protokolü kullanarak sinüzit şüphesi bulunan 50 hasta üzerinde yaptıkları çalışmada, erkek hastalarda ortalama dozu $0,047$ mSv ve bayan hastalarda ise ortalama dozu $0,051$ mSv olarak elde etmişlerdir. Wuest ve ark. (5) ise 100 kVp ve 50 mAs düşük doz protokolü ile 100 kVp ve 150 mAs standart protokol arasında yaptıkları karşılaştırmalı çalışmada düşük doz protokol ile radyasyon dozunu $0,04 \pm 0,002$ mSv olarak elde etmişlerdir. Biz de fantom çalışmamız üzerinden görüntü kalitesini yitirmeden multidedektör BT ile düşük doz elde edebileceğimizi göstermiş bulunmaktayız.

Çalışmamızın en bariz limitasyonu, klinik hastalar üzerinden bir araştırma yapmamış olmamızdır. Amacımız hastalarımıza uygulayacağımız en düşük radyasyon dozunu görüntü kalitesini düşürmeden elde etmek olduğu için öncelikle son teknoloji 320-sıralı multidedektör BT cihazımız ile fantom

görüntüler üzerinden farklı protokoller ile çekim yapıp en uygun protokolü belirlemektir. Bu yüzden fantom çalışma düzeneği oluşturduk. Tespit ettiğimiz 135 kVp ve 5 mAs protokol ile klinik hastalar üzerinde de etkin paranasal sinüs BT görüntüleme yapılabileceği inancındayız.

Sonuç olarak, 135 kVp ve 5 mAs ile elde ettiğimiz düşük doz paranasal BT protokolünü rutin uygulamada paranasal bölge anatomisi ve inflamatuvar patolojilerin değerlendirilmesinde görüntü kalitesi üzerinde herhangi bir kayıp olmadan rahatlıkla uygulayabileceğinizi tavsiye ediyoruz.

Kaynaklar

1. Dammann F. Imaging of paranasal sinuses today. *Radiology* 2007; 47(7):576, 578-583.
2. Duvoisin B, Landry M, Chapuis L, Krayenbuhl M, Schnyder P. Low-dose CT and inflammatory disease of the paranasal sinuses. *Neuroradiology* 1991; 33(5): 403-406.
3. Kearney SE, Jones P, Meakin K, Garvey CJ. CT scanning of the paranasal sinuses—the effect of reducing mAs. *Br J Radiol* 1997; 70(838): 1071-1074.
4. Tack D, Widelec J, De Maertelaer V, Bailly JM, Delcour C, Gevenois PA. Comparison between low-dose and standard dose multidetector CT in patients with suspected chronic sinusitis. *AJR Am J Roentgenol* 2003; 181(4): 939-944.
5. Wuest W, May M, Saake M, Brand M, Uder M, Lell M. Low-Dose CT of the Paranasal Sinuses: Minimizing X-Ray Exposure with Spectral Shaping. *Eur Radiol* 2016; 26 (11): 4155-4161.
6. Edward MH, Frank JR, Steigner M. CT Coronary Angiography: 256-Slice and 320-Detector Row Scanners. *Curr Cardiol Rep* 2010; 12(1): 68-75.
7. Gervaise A, Osemont B, Lecocq S, Noel A, Micard E, Felblinger J, et al. CT image quality improvement using Adaptive Iterative Dose Reduction with wide-volume acquisition on 320-detector CT. *Eur Radiol* 2012; 22(2): 295-301.
8. American Association of Physicists in Medicine. The measurement, reporting, and management of radiation dose in CT. AAPM Report No. 96. College Park, MD: AAPM; 2008.
9. Radimetrics, <https://www.radiologysolutions.bayer.com/products/ct/dosemanagement/rep/Updated> June 2016.
10. Nievelstein RA, van Dam IM, van der Molen AJ. Multidetector CT in children: current concepts and dose reduction strategies. *Pediatr Radiol* 2010; 40(8): 1324-1344.
11. Chaparian A, Tavakoli I, Karimi V. Organ doses, effective dose, and radiation risk assessment in radiography of pediatric paranasal sinuses (Waters view). *Asian Biomedicine* 2013; 7(2): 695-698.
12. Podberesky DJ, Angel E, Yoshizumi TT, Toncheva G, Salisbury SR, Brody AS, et al. Comparison of radiation dose estimates and scan performance in pediatric high-resolution thoracic CT for volumetric 320-detector row, helical 64-detector row, and noncontiguous axial scan acquisitions. *Acad Radiol* 2013; 20(9): 1152-1161.
13. Schaafs LA, Lenk J, Hamm B, Niehues SM. Reducing the dose of CT of the paranasal sinuses: potential of an iterative reconstruction algorithm. *Dentomaxillofac Radiol* 2016; 45(7): 20160127.
14. Aksoy EA, Özden SU, Karaarslan E, Ünal ÖF, Tanyeri H. Reliability of high-pitch ultra-low-dose paranasal sinus computed tomography for evaluating paranasal sinus anatomy and sinus disease. *J Craniofac Surg* 2014; 25(5): 1801-1804.

Outcomes of Intravitreal Triamcinolone Acetonide Injection in Patients With Diabetic Macular Edema

Diyabetik Maküla Ödemi Olan Hastalarda İntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonuçları

Lokman Balyen^{1*}, Kaan Ünlü¹, Lütfiye Seçil Deniz Balyen²

¹Department of Ophthalmology, Dicle University, Faculty of Medicine, Diyarbakir, Turkey

²Department of Internal Medicine, Dicle University, Faculty of Medicine, Diyarbakir, Turkey

ABSTRACT

Objective: To evaluate the effectiveness of intravitreal triamcinolone acetonide injection (IVTA) in chronic diabetic macular edema (DME) and to assess complications of treatment.

Material and Method: 4 mg/0.1ml triamcinolone acetonide was injected into the intravitreal cavity of 34 eyes of 20 patients. 7 male and 13 female patients; with diabetic retinopathy that unresponsive to laser photocoagulation were enrolled. The visual acuity, intraocular pressure (IOP) and macular edema were compared in pretreatment and posttreatment 1st week, 1st, 3rd, and 5th months.

Results: Median duration of follow-up was 5.05±0.76 months (4-6 months). The macular edema was significantly improved (27/34 eyes (79.4%); 30/34 eyes (88.2%), and 27/34 eyes (79.4%) at the 1st, 3rd, and 5th months; respectively). Visual acuity improved 13/34 eyes (38.2 %) at the 1st week, 23/34 eyes (67.6%) in the 1st month, 23/34 (67.6%) in the 3rd month, and 24/34 (70.5%) in the 5th month. Except cataract formation in 2 eyes, none of other patient experienced a complication related to IVTA injection. In addition, none of the patients had IOP above 21 mmHg.

Conclusion: IVTA is a safe and effective therapeutic method for chronic diabetic macular edema unresponsive to prior laser photocoagulation. However, further studies with longer follow-up and larger number of patients are required to assess the long-term efficacy and to determine the criterias for retreatment.

Key Words: Diabetic macular edema, triamcinolone acetonide, intravitreal

ÖZET

Amaç: Kronik diyabetik maküler ödemde (DME) intravitreal triamsinolon asetonid enjeksiyonunun (İVTA) etkinliğini ve tedavinin komplikasyonlarını değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: Yirmi hastanın 34 gözünün intravitreal kavitesine 4 mg/0.1 ml triamsinolon asetonid enjekte edildi. Lazer fotokoagülasyona yanıt vermeyen 7 erkek ve 13 kadın diyabetik retinopatili hasta kaydedildi. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası 1. hafta, 1. ay, 3. ay ve 5. aylarda görme keskinliği, göziçi basıncı (GİB) ve maküla ödemleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Ortalama takip süresi 5.05±0.76 ay (4-6 ay)'dı. Maküla ödemi (birinci, üçüncü ve beşinci aylarda sırasıyla 27/34 gözde (%79.4), 30/34 gözde (%88.2) ve 27/34 gözde (%79.4) iyileşti. Görme keskinliği birinci haftada 13/34 gözde (%38.2), birinci ayda 23/34 gözde (%67.6), üçüncü ayda 23/34 (%67.6) ve beşinci ayda 24/34 (%70.5) arttı. İki gözdeki katarakt oluşumu hariç diğer hiçbir hastada IVTA enjeksiyonu ile ilgili bir komplikasyon görülmedi. Ayrıca hiçbir hastada GİB 21 mmHg'nin üstüne çıkmadı.

Sonuç: İVTA, daha önceki lazer fotokoagülasyonuna yanıt vermeyen kronik diyabetik maküler ödem için güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir. Fakat uzun süreli etkinliğin değerlendirilmesi ve yeniden tedavi kriterlerinin belirlenmesi için daha uzun süreli takip ve daha fazla hastalarla daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik maküla ödemi, triamsinolon asetonid, intravitreal

Introduction

Diabetes mellitus (DM), with increasing incidence across worldwide, is the most frequent cause of end stage renal disease, nontraumatic amputation

of lower extremities and adulthood blindness. Due to progression in the treatment of DM, surveillance of patients improved and frequency of retinopathy increased. Macular edema; diminishing visual acuity significantly in diabetic

Daha önce bu çalışmamız Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresinde (28 Ekim - 01 Kasım 2006, Antalya, (Poster Sunum - P - TR - 016) sunulmuştur.

*Sorumlu Yazar: Lokman Balyen MD, Kafkas University, Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, 38070 Kars / Turkey
Tel: +90 (505) 874 74 73, Fax: + 90 (474) 225 21 06, E-mail: lbalyen@hotmail.com

Geliş Tarihi: 01.04.2017, Kabul Tarihi: 16.07.2017

individuals, can be detected in any stage of DM and may lead to irreversible, progressive and severe visual loss. Fundus fluorescein angiography (FFA) and Optic coherence tomography (OCT) are effective diagnostic procedures in the detection of macular edema (1). Etiology of diabetic macular edema (DME) is usually idiopathic however; posterior hyaloid growth factors are accused as triggering pathogenetic mechanisms (2).

Panretinal laser photocoagulation (PRP) for proliferative retinopathy and, grid and focal laser photocoagulation for macular edema are usual therapeutic approachments (3). Diffuse DME may persist and visual acuity may worsen in some patients that unresponsive to grid laser photocoagulation (4). In addition, irreversible destruction in the retinal tissue subsequent to expansion of laser scars is a serious disadvantage of procedure (5). Triamcinolone acetonide; a corticosteroid derived agent, inhibits phospholipase A2 and thus diminishes the production of leukotrienes and prostaglandins. These pathways are the major pathogenetic mechanisms of diabetic retinopathy. It was previously reported that intravitreal triamcinolone acetonide injection (IVTA) is extremely effective in the treatment of diffuse DME that unresponsive to laser photocoagulation (5,6).

We aimed to evaluate the affectivity of IVTA injection in terms of improvement in visual acuity and regression in macular thickening in chronic DME that unresponsive to laser photocoagulation and to assess complications of treatment.

Material and Methods

Thirty four eyes of 20 patients with chronic DME unresponsive to laser photocoagulation were evaluated in Ophthalmology Department of Medical School, Dicle University between February 2005 and October 2005. PRP and grid and/or focal laser photocoagulation were performed in 23 and 11 eyes, respectively. Macular ischemia was observed in 4 eyes prior to IVTA. Patients were followed up for at least 4 months to observe efficacy of photocoagulation. Chronic macular edema was persisting for 9.60 ± 1.31 months (8-13 months) prior to IVTA. Patients with glaucoma, ocular hypertension, that experienced vitreoretinal surgery or uveitis were excluded. None of our patients were receiving systemic or topical steroid, nonsteroid antiinflammatory and acetazolamide. I have been approved of my thesis work at the medical faculty of Dicle University. Patients were informed and written approval was

obtained. The study adhered to the tenets of the Declaration of Helsinki.

Goldmann's 3 mirror contact lens, FFA and color fundus photographs were used to establish the presence of DME. Topcon TRC.50X retinal camera was used to perform FFA. Visual acuity was evaluated with Snellen chart. Anterior segment and fundus examination were performed with biomicroscope. Tonometry was used to assess the intraocular pressure (IOP) in 1st week, 1st, 3rd and 5th month and FFA was reinstituted at the 5th month.

4 mg/0.1ml triamcinolone acetonide (Kenacort A; 40 mg/ml, Bristol-Myers Squibb Co, Princeton, NJ) injected intravitreally. 4mg/0.1 ml triamcinolone acetonide was injected slowly to mid posterior vitreal cavity across upper nasal quadrant by 27 gauge sharp needle. Distance of injectional area from limbus were 3.5 mm in aphakic patients and 3.0 mm in pseudophakic patients. Antibiotics were administered 6 times a day for 10 days.

Functional improvement was described as an increase in visual acuity for more than 1 line or 1 meter increase in finger counting distance. Anatomic success was defined as recovery of macular edema in fundus examination, observation of foveola and improvement of macular edema, disappearance of fluorescein leak and decrease or recovery of hard exudates determined by FFA. Decreased visual acuity was determined as decline for more than 1 line or 1 meter in finger counting distance. Improvement of best corrected visual acuity (BCVA) and reduction in macular thickness were primary outcomes and changes in IOP and presence of complications were secondary outcomes.

Statistical analysis was performed by using SPSS 13 version (SPSS Inc. Chicago, Illinois, USA). Wilcoxon, Friedman's test, and Analysis of Variation were used to determine mean variations. A "P" value of less than 0.05 was considered to be statistically significant.

Results

Thirty four eyes (19 right and 15 left eyes) of 7 male and 13 female were included. The mean age was 60.35 ± 5.79 years (44-72 years), mean duration of follow-up was 5.05 ± 0.76 months (4-6 months) and mean duration of DM was 12.30 ± 4.44 years.

At the 1st week of posttreatment period, augmentation in visual acuity (Table 1) and minimal improvement in macular edema were observed in 13 eyes (38.2%). Visual acuity was constant in 19 eyes (55.8%) and worsen for 1 line in 2 eyes (5.8%) according to the Snellen chart.

Augmentation in visual acuity (Table 1) and minimal improvement in macular edema were observed in 23 eyes (67.6%). Visual acuity was constant in 10 eyes (29.4%). 4 patients (11.7%) had ischemic macular edema and, 6 patients (17.6%) had persistent macular edema. Visual acuity had worsened for 1 line in 1 eye (2.9%) and macular edema had persisted. At the 3rd month, improvement in visual acuity was preserved in 23 eyes (67.6%) (Table 1) and 3 additional eyes experienced improvement in macular edema and visual acuity. Decrease in visual acuity for 1 line and persistent macular edema was observed in 1 eye (2.9%). Edema was persisting in 4 patients with ischemic macular edema. At the 5th month, 24 eyes (70.5%) had improved visual acuity (Table 1). Visual acuity decreased in 4 eyes (11.7%) with persistent macular edema and 2 eyes (5.8%) with cataract development. It was constant in 4 eyes (11.7%) with ischemic macular edema. Macular edema was persisting in 3 of 4 eyes (8.8%) with ischemic maculopathy and premacular membrane. Visual acuity was better at the 5th month compared to those before IVTA (0.27 ± 0.22 and 0.19 ± 0.17 , respectively; $p=0.002$).

FFA was reinstated to patient with decreased visual acuity in the 3rd month. Fluorescein leak was detected in lower and temporal side of macula and additional argon laser photocoagulation performed. None of our individuals; including this patient, underwent to additional IVTA. Improvement in visual acuity was surviving in 1st and 3rd months, however it was remained stable in 5th month (Table 1). At the 5th month FFA was performed to 5 eyes with neovascularization and chronic macular edema. Fluorescein leak disappeared (focal-diffuse leak) and neovascularization decreased or disappeared.

Table 1. Visual acuity of patients (n:34) according to Snellen chart in pretreatment and posttreatment period

	Pretreatment Period	5th month
Pe(+) Pr(+) Am	2	-
CF	7	6
1/10 – 3/10	20	21
4/10 – 6/10	5	3
7/10 – 10/10	-	4

Pe: Perception; **Pr:** Projection; **Am:** Arm movement visible (only); **CF:** Counting fingers.

Improvement of macular edema was observed in 27 eyes (79.4%) in 1st month, 30 eyes (88.2%) in

3rd month and 27 eyes (79.4%) in the 5th month. 3 eyes had repetitive macular edema.

Mean IOP was 13.1 ± 1.6 mmHg (8-17 mmHg) in the pretreatment period. Subsequent to IVTA, it was 16.2 ± 2.4 mmHg (8-20 mmHg) in the 1st week, 16.5 ± 2.4 mmHg (8-20 mmHg) in the 1st month, 15.1 ± 2.2 mmHg (10-20 mmHg) in the 3rd month and 13.9 ± 1.8 mmHg (10-14 mmHg) in the 5th month. Variations in IOP from pretreatment period to posttreatment 1st week, 1st month and 3rd month were statistically significant ($p < 0.001$) (Table 2, Graphic 1). Statistical difference between IOP of pre and post IVTA period did not remain stable in the 5th month ($p > 0.05$). Mean increase in IOP were 22% in 1st week, 24.2% in 1st month, 14.4% in 3rd month. Mean decrease in IOP was 3.4% in the 5th month. None of our patient experienced IOP higher than 21 mmHg and received antiglaucomatous treatment. IOP of entire patients returned to normal range in the 5th month (Table 2, Graphic 1).

Nuclear, cortical and posterior subcapsular lens opacities were classified according to LOCS III (Lens opacities classification system). Cataract formation was observed in 2 eyes (5.8%) in the 5th month. In the 1st week subsequent to treatment, entire patients complained of blurred vision and disappeared ultimately. No complication like retinal tear, retinal detachment, intravitreal hemorrhage and endophthalmitis was observed.

Discussion

Controversial in the treatment of proliferative diabetic retinopathy still exists (7). Laser photocoagulation is extremely effective in the treatment of focal macular edema however results of the procedure is poorer in diffuse macular

Table 2. Mean IOP of patients in pretreatment period and posttreatment 1st week, 1st, 3rd, and 5th months

	Mean IOP (mmHg)	SD
Pretreatment	13.20 mmHg	1.59
Posttreatment 1st week	16.17 mmHg	2.51
Posttreatment 1st month	16.50 mmHg	2.50
Posttreatment 3rd month	15.11 mmHg	2.21
Posttreatment 5th month	13.79 mmHg	1.75

Graphic 1. Variations of mean IOP (mmHg) of patients at 1st week, 1st, 3rd, and 5th months.

edema (8). Outcomes of IVTA is better in unresponsive patients to laser photocoagulation and significantly decreases the proportion of macular edema (5,6,9). Recent reports indicated the reduction of macular thickness and improvement of visual acuity by IVTA procedure (5,10). Injection have some certain complications such as vitreous hemorrhage, retinal detachment, endophthalmitis and glaucoma or cataract development due to steroid administration (11,12). IVTA significantly minimize the risk of macular edema and vision loss (13). IVTA is an effective choice to improve visual acuity in DME refractory to laser photocoagulation (14). IVTA is also effective in earlier stages of cystoid macular edema and earlier response to IVTA may predict long-term outcome (9). In contrast, some authors stated that IVTA is superior to laser therapy only in regard to reduce central macular thickness (7,14,15).

Negi et al. (16) administered 4 mg triamcinolone acetonide into vitreal cavity of 24 eyes with DME refractory to laser photocoagulation. Visual acuity improved by 83%, 76% and 55% at 1st, 3rd and 6th month; respectively. Two independent studies carried out a study in 15 and 18 eyes with DME, respectively refractory to laser photocoagulation and observed significant improvement in visual acuity and reduction in macular thickness at 1st and 3rd months.

We observed improvement in visual acuity by 38.2%, 67.6%, 67.6% and 70.5% at 1st week, 1st, 3rd and 5th months; respectively. Similar to previous reports, improvement in visual acuity did not remain stable at 5th month. Improvements in macular edema were by 79.4%, 88.2%, and 79.4% at 1st, 3rd and 5th months; respectively.

In a study from Turkey, IOP was higher than 21 mmHg in 5 of 31 eyes with DME that underwent to IVTA injection. Increase in IOP was 33.5%, 26.4%, 23.2% and 17% at 1st, 2nd, 3rd and 5th months, respectively. Elevations of IOP were easily manageable with medical treatment (17).

The mean IOP was 13.1 ± 1.6 mmHg (8-17 mmHg) prior to IVTA in our study. Subsequent to treatment, the mean IOP were 16.2 ± 2.4 mmHg (8-20 mmHg), 16.5 ± 2.4 mmHg (8-20 mmHg), 15.1 ± 2.2 mmHg (10-20 mmHg) and 13.9 ± 1.8 mmHg (10-14 mmHg) at 1st week, 1st, 3rd and 5th months; respectively. Increase in mean IOP were 22%, 24.2%, and 14.4% at 1st week, 1st and 3rd months; respectively. At the 5th month, the mean IOP was less than baseline measurement. The difference between mean IOP values at 1st week, 1st and 3rd was statistically significant ($p < 0.001$). None of our patients experienced IOP level higher than 21 mmHg and required medical treatment.

A patient with diffuse DME refractory to grid laser photocoagulation and neovascularization in optic nerve underwent to injection of 4 mg triamcinolone acetonide. Visual acuity improved and macular thickness reduced significantly at 6th month and fluorescein leak in macula and optic nerve recovered as it was confirmed by FFA (18). We examined recovery of fluorescein leak and decrease of neovascularization in 5 eyes with neovascularization and chronic macular edema by both angiographic examination and color fundus photographs

Endophthalmitis and cataract formation are uncommon complications of IVTA in diabetic patients due to immunosuppressive nature of disease. Fifteen of 27 patients with DME required cataract surgery in 3 years period subsequent to IVTA (19). In two independent studies, the rate of cataract formation after 4 mg IVTA injection were 4.1% and 7% at 6th month (20,21). In our study, the rate of cataract formation was 5.8% at 5th month. Due to adequate sterility conditions, no other surgical complication was observed.

Ucgun et al. (22) performed subtenon injection of triamcinolone acetonide (40 mg) to a patient with ischemic macular edema due to retinal vein occlusion. Macular edema was resorbed however, no improvement in visual acuity was determined. We observed resorption in only 1 of 4 eyes with ischemic macular edema. To our opinion, it is related to lower dose of triamcinolone acetonide in our study (4 mg vs. 40 mg). Visual acuity remained unchanged in all of 4 eyes.

Some recent reports compared outcomes of IVTA and intravitreal bevacizumab (IVB) in diabetic macular edema. Improvement in BCVA was significantly higher in IVTA group than IVB group. Improvement in visual acuity remained stable much longer in IVTA than IVB group. That is probably related to the fact that bevacizumab is a anti-VEGF (vascular endothelial growth factor) agent and the pathogenesis of diabetic macular edema was not only depend on VEGF production but also related with other inflammatory mediators. Triamcinolone acetonide acts by inhibiting overproduction of VEGF and other mediators of inflammation such as prostaglandins and interleukins (23). Forte et al. (3) evaluated patients with DME that underwent to IVB or IVTA plus macular grid laser. At the 1st and 3rd months, visual acuity and foveal thickness improved significantly in both groups. At the 6th and 12th months, visual outcome and reduction in foveal thickness were better in IVB group.

To prevent accumulation of triamcinolone acetonide and development of transient blurred vision, some authors suggest to inject triamcinolone acetonide to inferior temporal quadrant (24). We performed injection to upper nasal quadrant. Injection from upper nasal and temporal quadrant has an advantage of easier management of retinal tear; if occurs, and also lower risk of endophthalmitis. Entire patients experienced blurred vision that was recovered spontaneously. Takata et al (9) compared the affectivity of intravitreal injection and subtenon infusion of triamcinolone. BCVA was significantly improved in IVTA group. Reductions in central macular thickness were significantly higher in IVTA group. Changes in mean IOP were similar in both groups.

Improvement in visual acuity and macular edema after IVTA were 70.5% and 79.4%, respectively in 34 eyes of patients with chronic DME refractory to laser photocoagulation. Except 2 eyes with cataract formation, no other complication like elevated IOP requiring antiglaucomatous treatment, vitreal hemorrhage, retinal tear or detachment and endophthalmitis was observed. Our study confirms the data that filtered triamcinolone acetonide represents a safe and effective choice in a short term by eliminating benzyl alcohol and carboxymethyl cellulose particles (25). Duration of diabetes mellitus and age as well as glycemic control significantly affects the outcomes of treatment in patients with chronic DME that unresponsive to laser photocoagulation. Large scaled studies with long-term follow-up are essential to determine appropriate dose and duration of triamcinolone acetonide treatment.

Statement of conflict of interest; There are no conflicts of interest.

References

1. Massin P, Audren F, Hapuchine B, Erginay A, Bergmann JF, Benosman R, et al. Intravitreal triamcinolone acetonide for diabetic diffuse macular: preliminary results of a prospective controlled trial. *Ophthalmology* 2004; 111(2): 218-225.
2. Aiello LP, Avery RL, Arrigg PG, Keyt BA, Jampe HD, Shah HT, et al. Vascular endothelial growth factor in ocular fluid of patients with diabetic retinopathy and other retinal disorders. *N Engl J Med* 1994; 331(22): 1480-1487.
3. Forte R, Cennamo G, Finelli M, Farese E, D'Amico G, Nicoletti G, et al. Intravitreal Bevacizumab vs

- Intravitreal Triamcinolone combined with macular Laser Grid for Diffuse Diabetic Macular Oedema. *Eye* 2010; 24(8): 1325-1330.
4. Lee CM, Olk RJ. Modified grid laser photocoagulation for diffuse diabetic macular edema. Long-term visual results. *Ophthalmology* 1991; 98(10): 1594-1602.
 5. Martidis A, Duker JS, Greenberg PB. Intravitreal triamcinolone for refractory diabetic macular edema. *Ophthalmology* 2002; 109(5): 920-927.
 6. Jonas JB, Sofker A. Intraocular injection of crystalline cortisone as adjunctive treatment of diabetic macular edema. *Am J Ophthalmol* 2001; 132(3): 425-427.
 7. Mirshahi A, Shenezandi H, Lashay A, Faghghi H, Alimahmoudi A, Dianat S. Intravitreal Triamcinolone as an Adjunct to Standard Laser Therapy in Coexisting High-Risk Proliferative Diabetic Retinopathy and Clinically Significant Macular Edema. *Retina* 2010; 30(2): 254-159.
 8. Bandello F, Polito A, Pognuz DR, Monaco P, Dimastrogiovanni A, Paissios J. Triamcinolone as an Adjunctive Treatment to Laser Panretinal Photocoagulation for Proliferative Diabetic Retinopathy. *Arch Ophthalmol* 2006; 124(5): 643-650.
 9. Takata C, Messias A, Folgosa M, Lucena L.R, Lucena D, Scott I.U, et al. Intravitreal Injection versus Subtenon Infusion of Triamcinolone Acetonide during Cataract Surgery in Patients with Refractory Diabetic Macular Edema. *Retina* 2010; 30(4): 562-569.
 10. Kameda T, Nishijima K, Unoki N, Sakamoto A, Hayashi H, Oh H, et al. Geographic pattern of central retinal sensitivity after intravitreal triamcinolone for diabetic macular edema. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 2011; 249(1): 3-9.
 11. McCuen BW, Bessler M, Tano Y, Chandler D, Machemer R. The lack of toxicity of intravitreally administered triamcinolone acetonide. *Am J Ophthalmol* 1981; 91(6): 785-788.
 12. Jamnzy-Witkowska A, Grabraska-Liberek J, Kowalska K, Ofcialska-Miyriczak J. Endophthalmitis following Intravitreal Triamcinolone Acetonide Injection- A Case Report. *Klin Olczna* 2010; 112(1-3): 57-60.
 13. The Diabetic Retinopathy Clinical Research Network. Elman MJ, Alello LP, Beck RW, Bressler S.B, Edwards AR, Ferris F.L, et al. Randomized Trial Evaluating Ranibizumab Plus Prompt or Deferred Laser or Triamcinolone Plus Prompt Laser for Diabetic Macular Edema. *Ophthalmology* 2010; 117(6): 1064-1077.
 14. Ahmadabadi H. F, Mohammadi M, Beheshtnejad H, Mirshahi A. Effect of Intravitreal Triamcinolone Acetonide Injection on Central Macular Thickness in Diabetic Patients having Phacoemulsification. *J Cataract Refract Surg* 2010; 36(6): 917-922.
 15. Gillies MC, McAllister II, Zhu M, Wong W, Louis D, Arnold JJ, et al. Pretreatment with intravitreal triamcinolone before laser for diabetic macular edema: 6-month results of a randomized, placebo-controlled trial. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2010; 51(5):2322-2328.
 16. Negi AK, Vernon SA, Lim CS, Owen-Armstrong K. Intravitreal triamcinolone improves vision in eyes with chronic diabetic macular edema refractory to laser photocoagulation. *Eye* 2005; 19(7): 747-751.
 17. Ozkırış A, Evereklioglu C, Erkalıç K, İlhan O, Mirza E, Doğan H. Evaluation of IVTA in the treatment of Diffuse Diabetic Macular Edema by HRT II. *MN Ophthalmol* 2004; 11: 50-53.
 18. Karaçorlu M, Ozdemir H, Karaçorlu S, Alacalı N. Regression of optic nerve head neovascularization in proliferative diabetic retinopathy after intravitreal triamcinolone. *Int Ophthalmol* 2004; 25(2): 113-6.
 19. Gillies M.C, Islam F.M.A, Larsson J, Pasadhika S, Gaston C, Zhu M, et al. Triamcinolone-induced Cataract in eyes with Diabetic Macular Oedema: 3-year Prospective Data from a Randomized Clinical Trial. *Clin Experiment Ophthalmol* 2010; 38(6): 605-12.
 20. Bardak Y, Uzun A, Cilli S. Effect of IVTA on central retinal sensitivity in patients with diabetic macular edema. *Ret-Vit* 2003; 11: 265-272.
 21. Negi AK, Vernon SA, Lim CS, Owen-Armstrong K. Intravitreal triamcinolone improves vision in eyes with chronic diabetic macular edema refractory to laser photocoagulation. *Eye* 2005; 19(7): 747-751.
 22. Uçgun Nİ, Önen M, Fikret CZ, Yazar Z Gürsel E. Posterior Subtenon Triamcinolone Acetonide in the Treatment of Macular Edema Associated with Retinal Ven Occlusion. *Ret-Vit* 2004; 12: 180-183.
 23. Shahin M.M, El-Lakkany R.S. A Prospective Randomized Comparison of Intravitreal Triamcinolone Acetonide versus Intravitreal Bevacizumab (Avastin) in Diffuse Diabetic Macular Edema. *Middle East African J Ophthalmol* 2010; 17(3): 250-253.
 24. Jonas JB, Kreissig I, Degenring RF. Intravitreal triamcinolon acetonide for pseudophakic cystoid macular edema. *Am J Ophthalmol* 2003; 136(2): 384-386.
 25. Nishimura A, Kobayashi A, Segawa Y, Sakurai M, Shirao E, Shirao Y, et al. Isolating triamcinolone acetonide particles for intravitreal use with a porous membrane filter. *Retina* 2003; 23(6): 777-779.

The Role of Radiography Guided Non-Palpable Breast Lesion Marking On the Diagnosis of Early Breast Cancer and Proliferative Diseases

Nonpalpabl Meme Lezyonlarında İşaretlemenin Erken Evre Meme Kanseri ve Proliferatif Hastalıkları Tespit Etmedeki Rolü

Bahattin Özlü¹, Memduh Şahin^{2*}, Kıvılcım Eren Erdoğan³, Belma Koçer⁴

¹Mersin City Hospital Gastroenterological Surgery Department, Mersin

²Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital Gastroenterology Department, Istanbul

³Cukurova University Patology Department, Adana

⁴Sakarya University Medical Faculty General Surgery Department, Sakarya

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to determine the rate of proliferative and malignant breast lesions in patients who underwent excisional biopsy.

Materials and Methods: Non-palpable benign breast lesions in 112 female patients that were diagnosed by mammography and ultrasonography (USG) were analysed using the Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) radiological classification system. Patients with a BI-RADS score of 3–5 for mammograms and breast mass excised later were compared according to radiological and pathologic findings.

Results: For non-palpable breast lesions, a BI-RADS type 4 radiological image was most frequently obtained (62.5%, 70 cases). Most lesions (52.7%, n=59) were benign, 36.6% (n=41) were proliferative and 10.7% (n=12) were malignant. The most frequently seen benign lesion was either a simple cystic disease or a proliferative disease that was classified with or without atypia. A few patients (16.1%, n=18) had proliferative lesions with atypical ductal hyperplasia and 20.5% (n=23) of the patients had proliferative lesions without atypia; no significant difference in proliferative lesions was observed between these two groups ($p=0.466$). Six patients were diagnosed with invasive ductal carcinoma and six patients were diagnosed with ductal carcinoma in situ. In patients with atypical ductal hyperplasia, atypical columnar epithelial cell changes (61.1%) were more common than without atypia (43.5%), but these values were not significantly different.

Conclusion: The marking of non-palpable breast lesions followed by excisional biopsy is a valuable method for detecting and staging suspicious lesions. Additionally, the BI-RADS scoring system is a reliable method for ruling out malignancy in non-palpable breast lesions during follow-up.

Key Words: Breast, marking, biopsy, Non-palpable

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda retrospektif olarak elde edilen tarama mamografisi ve ultrasonografi ile tespit edilen palpe edilemeyen meme kitleleri incelenmiş olup bu hastaların daha sonra eksizyonel biyopsi verileri değerlendirilmiştir. Çalışmamızda poliferatif ve malign meme lezyonlarının sıklığının radyolojik bulgulara ve patolojik sonuçlara göre incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmamızda Mamografi ve ultrasonografi ile tanı alan 112 kadın hasta "Meme görüntüleme bildiri ve data sistemi" (BI-RADS) ile klasifiye edilmiştir. BI-RADS 3-5 skoru alan hastaların kitleleri daha sonra eksize edilmiş olup radyolojik ve patolojik sonuçlar çalışmamızda karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Palpe edilemeyen meme lezyonlarında en sık BI-RADS tip 4 gözlenmiştir (70 vaka, %62.5). En sık benign lezyonlar (%52.7 n= 59) gözlenmiş olup bu lezyonları proliferatif (n: 41 %36.3) ve malign (n: 12,%10.7) olgular takip etmiştir. En sık izlenen benign olgular basit kistik hastalık olup proliferatif lezyonlar atipili ve atipisiz olarak sınıflandırılmıştır. Hastaların az kısmında %16.1% (n= 18) atipik duktal hiperplazi ile proliferatif lezyonlar izlenirken 23(%20.5) hastada atipisiz proliferatif lezyonlar izlenmiştir. Her iki grup arasında proliferatif lezyon bakımından belirli bir farklılık gözlenmemiştir ($p=0.466$). 6 hasta invaziv duktal karsinoma tanısı alırken 6 hasta invaziv duktal karsinoma in situ tanısı almıştır. Atipili proliferatif lezyonlarda kolumnar değişiklikler (%61.1) atipisiz lezyonlara (%43.5) göre daha sık gözlenmesine rağmen aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

Sonuç: Ultrasonografi ile yapılan tarama mamografileri sonucu gerçekleşen eksizyonel biyopsi malign risk taşıyan meme lezyonları ve erken meme kanserinin derecelendirilmesi ve tanısı için değerli yöntemlerdir. Ek olarak BI-RADS sistemi palpe edilemeyen meme lezyonlarında takip sırasında malignansiyi dışlamak açısından değerli bir diagnostik metottur.

Anahtar Kelimeler: Meme, işaretleme, biyopsi, non-palpable

Introduction

Breast cancer is the most common cancer among women in Turkey and the United States (U.S.) (1,2). In the U.S., breast cancer is detected in one in every eight women, and 15%-20% of all cancer deaths are the result of a breast malignancy (1). Tumours discovered during routine screening tend to be slow-growing, and it is thought that their late diagnosis does not substantially alter the prognosis. This is because the cell doubling time of breast cancers can range from less than 50 days to longer than 500 days, which implies that the tumours that are supposed to have been diagnosed 'early' have actually been growing for an average of 6-10 years (3).

However, some benign breast disorders are important risk factors for later bilateral breast cancer development (4), and these benign lesions are grouped into three risk categories: nonproliferative lesions, proliferative lesions without atypia and proliferative lesions with atypia (5).

Columnar cells of the breast denote a morphological spectrum comprising simple columnar cell change, columnar cell lesions, columnar cell hyperplasia and atypical columnar cell hyperplasia. Columnar cell lesions with atypia have been described by a variety of names in existing literature, and the Pathology and Genetics research group of the World Health Organisation has renamed lesions containing atypia as flat epithelial atypia (6). Although atypical hyperplasia is 2-3 times more frequent in columnar cell lesions, the presence of such lesions does not increase the risk of atypical hyperplasia and the cancer risk is equal among the columnar cell lesion subgroups (7).

For consistency in terminology and to standardise the reporting of results of mammographic exams, the American College of Radiology has developed a system called the Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) as a systematic review of mammography (8).

As non-invasive methods cannot adequately distinguish between benign and malignant breast lesions, these findings need to be biopsied, and biopsy localisation techniques have been developed to accurately diagnose non-palpable breast lesions.

We retrospectively screened suspicious non-palpable breast masses that were detected during routine mammographic or sonographic methods

and later wire marked them for an excisional biopsy. The aim of the study was to determine the rate of proliferative and malignant breast lesions in patients who underwent wire-guided excisional biopsy.

Materials and Methods

This retrospective analysis was performed at Ankara Numune Training and Research Hospital on 112 female patients between August 2005 and November 2008. Patients with a BI-RADS score of 3-5 for mammograms and breast mass excised later were compared according to radiological and pathologic findings. Patients with a history of palpable breast mass were excluded. All the biopsy samples were collected using the wire-guided excisional method. BI-RADS was used for the radiologic classification of the lesion subtypes. Stereotactic-guided mammography, which supports the use of a 20-gauge Kopansky wire, was used for marking the abnormalities. Of 112 suspicious lesions, 26 were wire marked with mammograms, and the remainder were marked using ultrasonography (USG) methods. Solitary and dense lesions were marked with USG, while deep breast lesions were marked with mammography. Following the marking stage, the excisional biopsy was performed in the surgical unit under general anaesthesia. The marked fields were removed with a margin of at least 1 centimetre of intact surrounding tissue, and adequate removal was ensured using specimen radiography imaging after the biopsy. (Specimen radiography was performed for both mammography and USG detected breast masses.) Data on age, lesion location, mammogram and USG views, histopathological diagnosis and the medical history for all patients were collected from the hospital database. In cases of malignant lesions, surgical margin positivity and the need for re-excision were also recorded, and complications arising during the marking and subsequent surgery were obtained.

Statistical Analysis: Data were analysed by analysis of variance (ANOVA) using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, version 11.0). Homogeneity of distribution was quantified using indices derived from the skewness and kurtosis score (between +2 and -2). One-way ANOVA was used to determine whether any significant differences existed between three or more independent groups (BI-RADS 3-4-5). Data were considered statistically significant if $p \leq 0.05$.

Results

The mean age of the patients was 49.5 years (range 24–81 y). The mean age of patients with benign lesions was 49.3 years, whereas the average age of patients with proliferative and malignant lesions was 49.2 and 51.6 years, respectively. The most wire markings (n=55; 49.1%) were performed in the non-palpable solid mass group(s). Other markings were used for microcalcification (n=48, 42.9%), microcalcification and non-palpable mass (n=5, 4.5%) and palpable suspicious mass (n=3, 2.7%). The BI-RADS 4 stage (n=70, 62.5%) was most predominant, followed by stages BI-RADS 3 (n=40, 35.7%) and BI-RADS 5 (n=2, 1.8%). Mammography was used for the wire marking procedure in 23.2% (n=26) of the patients, and USG was used in the other 76.8% (n=86). The average diameter of the breast lesion was 0.9 cm

(between 0.3 and 1.6 cm). Of the markings, 55.4% were performed on the left breast and 44.6% on the right. The majority of the lesions were located on the upper outer side of the breast (67.9%), followed by the lower outer side (18.8%), the upper inner side (12.5%) and the lower inner side (0.9%). Table 1 shows some of the patients' characteristics. All surgical procedures were performed under general anaesthesia. Picture 1 shows a representative mammogram of a marking procedure, and Picture 2 shows a specimen radiography image.

Based on sample pathology, the patients were grouped as having benign, proliferative or malignant lesions. Of the samples, 52.7% (n=59) were benign lesions, 36.6% (n=41) were proliferative and 10.7% (n=12) were malignant. Table 2 presents the pathology results according to the BI-RADS classification.

Table 1. Some characteristics of the patients with non-palpable breast lesions (Lesion localization, marking procedure, BI-RADS score) marking procedure, age, BI-RADS score)

Lesion localisation	Marking procedure	BI-RADS SCORE
upper outer side of the breast (n:76, 67.9%)	-Mammography: 23.2% (n= 26)	BI-RADS 3 (n=40, 35.7%)
lower outer side (n:21, 18.8%),	-USG: 76.8% (n=86)	BI-RADS 4 (n=70, 62.5%)
upper inner side (n:14, 12.5%)		BI-RADS 5 (n=2, 1.8%).
lower inner side (n: 1, 0.9%).		

n: Number

Picture 1. Mammogram after wire marking.

Picture 2. Specimen radiography after excisional biopsy.

Table 2. Patients pathology according to BI-RADS score

		Fibro adenoma	Fibrocystic Disease	Fat Necrosis	Proliferation+ Atypia	Proliferation without Atypia	DCIS	Invasive Carcinoma	Total	
B I R A D S	3	number	2	26	0	5	5	2	0	40
		BI-RADS%	5.0%	6.0%	0%	12.5%	12.5%	5%	0%	100.0%
	4	number	6	22	2	13	17	4	6	70
		BI-RADS%	8.6%	31.4%	2.9%	18.6%	24.3%	5.7%	8.6%	100.0%
	5	number	0	0	1	0	1	0	0	2
		BI-RADS%	0%	0%	50.0%	0%	50.0%	0%	0%	100.0%
TOTAL	Number	8	48	3	18	23	6	6	112	
	Total%	7.1%	42.9%	2.7%	16.1%	20.5%	5.4%	5.4%	100.0%	

Abbreviations: DCIS: Ductal Carcinoma in Situ

Table 3. BI-RADS score between atypia and without atypia subgroups.

		BI-RADS			TOTAL	
		BI-RADS3	BI-RADS4	BI-RADS5		
ATYPICAL DUCTAL HYPERPLASIA	NO	Number (n)	5	17	1	23
		Percent	21.7%	73.9%	4.3%	100.0%
	YES	Number (n)	4	14		18
		Percent	22.2%	77.8%		100.0%
TOTAL	Number (n)	9	31	1	41	
	Percent	22.0%	75.6%	2.4%	100.0%	

n: NUMBER

The suspected lesion was removed surgically from all patients via a mammogram guided procedure. In one patient (0.9%), the wire was cut during the surgery. Most of the benign lesions (81.3%) were found to be a simple cystic disorder, 13.6% were fibroadenomas and 5.1% were fat necrosis.

Proliferative lesions were further classified by the presence of atypia, and these two groups were further divided into three subgroups: sclerosing adenosis, papillomatosis and ductal epithelial hyperplasia. Of the patients, 16.1% (n=18) had proliferative lesions with atypical ductal hyperplasia and 20.5% (n=23) had proliferative lesions without atypia. Table 3 presents the distribution of the proliferative lesions according to the BI-RADS classification. No significant difference was found in the BI-RADS scores between the groups with and without atypia (p=.669).

In the proliferative group, 13 patients (31.7%) had sclerosing adenosis and 19 patients (46.3%) showed papillomatous changes (Picture 3). These lesions were generally found to occur with ductal

epithelial hyperplasia, and only three (7.3%) patients had ductal epithelial hyperplasia without proliferative changes. Among the patients, 44.4% with atypical ductal hyperplasia and 21.7% with proliferative lesions also had sclerosing adenosis.

Picture 3. Intraductal papillomatosis in the breast tissue.

Papillomatous changes were found in 50% of the patients with atypical ductal hyperplasia and in 43.7% of the patients with proliferative lesions without atypia. Sclerosing adenosis and papillomatous changes occurred more frequently in lesions with atypical proliferation. However, these changes were not statistically significant ($p=.121$ for sclerosing adenosis, $p=.678$ for papillomatosis).

Proliferative lesions were also examined for columnar changes (atypical changes, without atypia or no change) as shown in Picture 4. Columnar cell changes were accompanied by other pathologies, and the distribution of these lesions is given in Table 4. In patients with atypical ductal hyperplasia, atypical columnar epithelial cell changes were more common (61.1%) than ductal epithelial hyperplasia without atypia (43.5%), but these values were not statistically significant ($p=.466$).

After an excisional biopsy, pathologic investigation showed atypical ductal epithelial hyperplasia in 18 of the 41 proliferative lesions; and one biopsy, after wire marking, showed columnar cell changes without atypia apart from atypical ductal hyperplasia. The excisional biopsies from 12 patients were found to be malignant. Table 5 shows the BI-RADS distribution of patients who obtained a score indicating malignancy.

Of the 12 patients diagnosed with invasive ductal carcinoma (malignant lesions), the postoperative pathologic stage in six patients was T1N0M0 (stage 1), while six patients were found to have ductal carcinoma in situ (DCIS). In all patients, the tumour diameter was less than 10 mm, and three patients had clear surgical margins. One patient had a positive resection margin, one patient's tumour had a surgical margin of 1 mm and another patient had a 2-mm surgical margin.

Picture 4. Columnar changes in the breast biopsy.

Table 4. Columnar cell changes in ductal hyperplasia

		Columnar cell changes			Total	
		No	Atypia	No Atypia		
Atypical Ductal Hyperplasia	No	Number	4	9	10	
		Percent	17.4%	39.1%	43.5%	100%
	Yes	Number	3	4	11	18
		Percent	16.7%	22.2%	61.1%	100%
Total	Number	7	13	21	41	
	Percent	17.1%	31.7%	51.2%	100.0%	

Table 5. BI-RADS scores of malign patients

		BIRADS 3	BIRADS 4	Total	
MALIGN	Invasive carcinoma	Number (n)	6	6	
		Percent	50,0%	50,0%	
	Ductal Carcinoma	Number (n)	2	4	6
		Percent	16,7%	33,3%	50,0%
Total	Number (n)	2	10	12	
	Percent	16,7%	83,3%	100,0%	

Pathology showed that four patients had grade 4 DCIS without necrosis and the other two biopsy specimens showed necrosis with grade II DCIS. According to the Van Nuys Prognostic Index, one patient had a score of 1 and three patients had a score of 3, which could be translated as low grade or low risk. Two patients had a high risk score (grade 5), and all patients tested positive for the hormone receptor.

Modified radical mastectomies were performed in three patients with intact surgical margins. Three patients' tumours were 1 cm away from the surgical border. These patients underwent subcutaneous mastectomy and axillary dissection. Figure 1 shows the surgical and medical therapies for DCIS patients.

Discussion

In women, excluding in situ lesions and non-melanoma skin cancers, breast cancer accounts for

26% of all cancers and 18% of all cancer-related deaths (9). If breast cancer is diagnosed at an early stage, proper treatment can reduce the mortality rate. While the five-year survival rate of stage I breast cancer is as high as 85%, it falls to 30% for stage 3b cancers (10). Mammography is an important tool for diagnosing non-palpable breast lesions because it has a sensitivity of detection between 85% and 95% (11). Thus, biopsies obtained during screening by mammography and USG are essential for identifying clinically non-detectable suspicious lesions, and specific marking methods have been developed for this purpose. In suspicious lesions such as microcalcifications and in asymmetric structures such as parenchymal distortions, diagnostic interventions are performed using mammography guided marking biopsy methods (12).

The most common radiomorphologic criteria necessitating a diagnostic biopsy are microcalcifications (13). In our study, lesions were

Fig. 1. Surgical and medical treatments of Ductal carcinoma in situ (DCIS) patients

wire marked mostly because of the presence of non-palpable masses (49.1%) or microcalcifications (42.9%), and because of the presence of microcalcification in non-palpable masses (4.5%) and solitary palpable masses (2.7%). One of the most important complications of the marking process is the inadequate removal of the lesion and the reported rates in different series range between 0% and 17% (14). We show a rate of 0%. The frequency of positive breast cancer detection in patients who have undergone marking biopsy is reported to be between 10% and 36% (15).

In our study, pathological evaluation of the biopsied lesions that were non-palpable but showed a radiographic malignancy risk had a malignancy detection rate of 10.7%. Less than 2% of the BI-RADS 3 lesions were found to be malignant. In one study, only 0.7% of the lesions initially scored as likely to be benign during mammography were later diagnosed as malignant. Orel et al. (15) found that only 2% of the BI-RADS 3 lesions showed malignant changes upon further investigation, while found that 5% of the BI-RADS 3 lesions were malignant. This could be because, in our clinic, biopsy is not the initial option for BI-RADS 3 lesions and the standard approach in such patients is continuous follow-up during the next 6-12 months. If and when a change occurs in the nature or size of these lesions, a biopsy and further investigations are recommended. The malignancy rate shown here could also be higher than previous reports because criteria such as a family history of breast cancer, cancer diagnosis on the other breast and high grade dysplasia on previous biopsies were used to identify patients who needed rapid excision of the lesion rather than follow-up. As BI-RADS 4 lesions develop into malignancies in 10%–20% cases (16), a BI-RADS 4 lesion is a powerful indicator for a biopsy (16). The rate of malignancy detection in patients with a BI-RADS 4 lesion was 14.3% in our study. The average malignancy risk in BI-RADS 5 lesions is 80% and is also, therefore, a strong indicator for a biopsy. Liberman et al. (17) showed that 81% of all BI-RADS 5 lesions were malignant (17). However, in our study, two patients had BI-RADS 5 lesions and pathology which showed that both were benign; one was fat necrosis and the other was hyperplasia without atypia. Fat necrosis can be confused with malignancy on a mammogram because of the dense mass of the lesion and the distortion of breast architecture (18).

According to the American College of Pathology, nonproliferative lesions carry a negligible risk of cancer development. A 1.5- to 2-fold greater risk of malignancy exists in proliferative lesions without atypia, while proliferative lesions with atypia have a 5–10-fold greater risk of malignancy (19). In our study, pathology showed that 12.5% of the patients with BI-RADS 3 and 18.6% of patients with BI-RADS 4 lesions had proliferative lesions with atypia.

Various studies have claimed that wire marking of lesions in patients undergoing subsequent excisional biopsy has an in situ cancer detection rate of 18% to 34% (19,20). However, the in situ cancer detection rate was 5.4% in our study.

Yao et al. (21) performed breast biopsies on patients with BI-RADS 2 and BI-RADS 3 lesions using a vacuum-assisted core device. Their predominant histopathological diagnoses were fibroadenoma (58%) followed by fibrocystic mastopathy (32%). Additionally, atypical ductal hyperplasia was found in only 0.3% of the patients and invasive breast cancer in only 0.2%. Our study included 40 patients with a BI-RADS 3 score, and fibrocystic disease was the most prevalent benign diagnosis (65% with proliferative lesions with atypia and 12.5% without atypia). A fibroadenoma was diagnosed in only two patients with a BI-RADS 3 score. This difference in the fibroadenoma diagnosis could be due to the use of a wire-guided surgical excisional biopsy and increased material size. We believe that the surgical excision of a suspected lesion is the best way to correctly stage and diagnose the lesion, and this notion is supported by the high rate of ductal hyperplasia found in subjects with a BI-RADS 3 score (21).

In a study of 113 patients with atypical ductal hyperplasia, 93% of the lesions were category 4 BI-RADS lesions (22). Our study included 70 patients with BI-RADS 4 category lesions, and 17 (24.3%) of these patients were diagnosed with proliferative lesions without atypia, whereas 13 subjects (18.6%) had atypia with proliferation. A different histopathological classification, atypical ductal hyperplasia, was found in 14 patients (77.8%) within the BI-RADS 4 subgroup. No statistically significant differences were found between the patients with or without atypia in the BI-RADS classification ($p=.669$). Our patient group mainly included those with non-palpable breast lesions, which led to a low number of patients with BI-RADS 5 lesions. Additionally, the low number of patients with atypical ductal

hyperplasia could be because of the relatively high rate of 'early biopsies' in these subjects.

Demiral et al. (23) conducted a study with 83 patients with non-palpable breast lesions. Of the 49 patients with BI-RADS 4 lesions, 14 were diagnosed as malignant using the hook-assisted biopsy method. They also proved the sensitivity and specificity of the mammography and USG using the hook-assisted breast biopsy results. In our study, 10 of the patients with a BI-RADS 4 score were later diagnosed with breast carcinoma (six with invasive carcinoma and four with ductal carcinoma). Similar to Demiral et al.'s study, our most malignant patients were in the BI-RADS 4 group. As a retrospective collection of patient follow-up data could not be compiled in this data analysis study, our aim was to investigate the BI-RADS scores and examine the relationship between the histopathological results of a wide population diagnosed with non-palpable breast lesions.

Flat epithelial atypia was reported in 145 (3.7%) of 3,948 breast biopsies and 1.5% of the patients also had atypical ductal hyperplasia. A statistically significant risk of malignancy and in situ carcinoma in the concomitant biopsy and during follow-up were also found (24). As our study is a retrospective analysis of the data available in the biopsy database, it was possible to contact all patients with lesions that carried a high risk of developing cancer.

In conclusion, mammography and/or ultrasonography with wire marking of nonpalpable breast lesions followed by excisional biopsy is a valuable method for the detection and staging of suspicious lesions and early breast cancer detection. Additionally, the BI-RADS scoring system is a reliable method for ruling out malignancy in non-palpable breast lesions during follow-up.

Conflict of interest: None

References

1. Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D: Global cancer statistics. *CA Cancer J Clin* 2011; 61(2):69-90.
2. Turkish Ministry of Health, Turkish Public Health Institution: Turkey Cancer Control Programme. Breast Cancer Screening. Ankara, 2016.p:41.
3. Skrabonek P. False premises and false promises of breast cancer screening (review). *Lancet* 1985; 2(8450):316-320.
4. Connolly JL, Schnitt SJ. Benign breast disease: resolved and unresolved issues. *Cancer* 1993; 71(4): 1187-1189.
5. Worsham MJ, Raju U, Lu M, Kapke A, Cheng J, Wolman SR. Multiplicity of benign breast lesions is a risk factor for progression to breast cancer. *Clin Cancer Res* 2007; 13(18 Pt 1): 5474-5479.
6. Schnitt SJ. The diagnosis and management of pre-invasive breast disease: flat epithelial atypia--classification, pathologic features and clinical significance. *Breast Cancer Res* 2003; 5(5):263-268.
7. Boulos F, Dupond W, Simpson J, Schuyler P, Sanders M, Freudenthal M, et al. Histologic Associations and Long-Term Cancer Risk in Columnar Cell Lesions of the Breast. *Cancer* 2008;113(9): 2415-2421.
8. Damases CN, Brennan PC, Mello-Thoms C, McEntee MF. Mammographic Breast Density Assessment Using Automated Volumetric Software and Breast Imaging Reporting and Data System (BIRADS) Categorization by Expert Radiologists. *Acad Radiol* 2016; 23(1): 70-77.
9. Silverberg E, Lubera J. Cancer statistics, 1987. *CA Cancer J Clin* 1987; 37(1): 2-19.
10. Way LW, Doherty GM, Giuliano AE. Breast Prognosis in carcinoma of the female breast. In: Way LW (eds). *Current Surgical Diagnosis and Treatment*. 11th ed. Lange Medical Books.; 2003. p.319-344.
11. Balci P, Güneş N, Koçdor MA, Erkan N, Seçil M, Dicle O. Nonpalpabl kitle lezyonlarında preoperative lokalizasyon sonuçları: lezyonların mamografik analizi. *Meme Hastalıkları Dergisi* 1997; 4: 123-127.
12. Özdemir A. Preoperatif işaretleme yapılan nonpalpabl 381 meme lezyonunun değerlendirilmesi. *Tanısal ve Girişimsel Radyoloji* 2000; 6: 314-322.
13. Hasselgren PO, Hummel RP, Fieler MA. Breast biopsy with needle localization: influence of age and mammographic feature on the rate of malignancy in 350 non palpable breast lesions. *Surgery* 1991; 110: 623-628.
14. Bronstein AD, Kilcoyne RF, Moe RE. Complications of needle localization of foreign bodies and nonpalpable breast lesions. *Arch Surg* 1988; 123(6): 775-779.
15. Orel SG, Kay N, Reynolds C, Sullivan DC. BI-RADS categorization as a predictor of malignancy. *Radiology* 1999; 211(3): 845-850.
16. Obenauer S, Hermann KP, Grabbe E. Applications and literature review of the BI-RADS classification. *Eur Radiol* 2005; 15(5): 1027-1036.
17. Liberman L, Abramson AF, Squires FB, Glassman JR, Morris EA, Dershaw DD. The breast imaging reporting and data system: positive predictive value of mammographic features and final assessment categories. *AJR Am J Roentgenol* 1998; 171(1): 35-40.

18. Frates MC, Homer MJ, Robert NJ, Smith TJ. Noniatrogenic breast trauma. *Breast Dis* 1992; 5: 11-19.
19. Fitzgibbons PL, Henson DE, Hutter RV. Benign breast changes and the risk for subsequent breast cancer: an update of the 1985 consensus statement. Cancer Committee of the College of American Pathologists. *Arch Pathol Lab Med* 1998; 122(12): 1053-1055.
20. Bilgen IG, Memiş A, Üstün EE. İşaretleme biyopsisi ile değerlendirilen 550 nonpalpabl meme lezyonunun retrospektif analizi. *Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi* 2002; 8: 487-495.
21. Yao F, Li J, Wan Y, Zhong Y, Wei W, Tu Y, et al. Sonographically guided vacuum-assisted breast biopsy for complete excision of presumed benign breast lesions. *J Ultrasound Med* 2012; 12: 1951-1957.
22. McGhan LJ, Pockaj BA, Wasif N, Giurescu ME, McCullough AE, Gray RJ. Atypical ductal hyperplasia on core biopsy: an automatic trigger for excisional biopsy?. *Ann Surg Oncol* 2012; 19(10): 3264-3269.
23. Demiral G, Senol M, Bayraktar B, Ozturk H, Celik Y, Boluk S. Diagnostic Value of Hook Wire Localization Technique for Non-Palpable Breast Lesions. *J Clin Med Res* 2016; 8(5): 389-395.
24. Uzoaru I, Morgan BR, Liu ZG, Bellafiore FJ, Gaudier FS, Lo JV, et al. Flat epithelial atypia with and without atypical ductal hyperplasia: to re-excise or not. Results of a 5-year prospective study. *Virchows Arch* 2012; 461(4): 419-423.

Solunum Yetmezliğinde Trakeostomi'nin Weaning ve Prognoz Etkisi

Effect of Tracheostomy on Weaning and Prognosis in Acute Respiratory Insufficiency

Hanifi Yıldız^{1*}, Bülent Özbay², Bünyamin Sertoğullarından³, Selami Ekin¹, Hülya Günbatar¹, Aysel Sünnetçioğlu¹, Ahmet Arısoy¹

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Özel Doğu Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Akhisar, Manisa, Türkiye

³İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

ÖZET

Amaç: Akut solunum yetmezliği nedeniyle, uzun süre invaziv mekanik ventilasyon (İMV) uygulanan hastalarda, trakeostominin weaning ve prognoz üzerine etkisini araştırmak.

Yöntem ve Gereçler: Çalışma, 2007-2009 yılları arasında, yoğun bakımda akut solunum yetmezliği nedeniyle İMV desteği alan hastalardan trakeostomize edilen (T(+)) 24 ve trakeostomize edilmemiş 26 (T(-)) hasta üzerinden prospektif olarak yapıldı.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması T(+) hastalarda 50 ± 18, T(-) grubunda 61 ± 18 yıl idi (p = 0.04). Birinci gün APACHE II skorunun ortalama değerleri, T(+) grubunda 22.25 ± 6 ve T(-) grubunda 27 ± 7 idi (p=0.01). T(+) grubunda yoğun bakım ve mekanik ventilasyon süresi T(-) grubundan daha uzundu ve ortalama yaş ve APACHE II skoru daha düşüktü (p <0.05). Mortalite oranı T(+) grupta % 50 (n,12) ve T(-) grubunda ise % 73 idi (p > 0.05). T(+) grupta, bir hastada geçici trakeal stenoz ve bir hastada pnömotoraks gelişti. Akut böbrek yetmezliği (ABY) varlığı trakeostomiden bağımsız olarak mortalite ile ilişkiliydi (P <0.05). Tüm hastalarda, ≥ 23.5 APACHE II skoru, % 71 sensitivite ve % 68 spesifisiteyle mortalite ile ilişkiliydi.

Sonuç: Sonuç olarak, çalışmamız uzun vadeli İMV uygulanan hastalarda trakeostominin weaning ve prognoz üzerine anlamlı bir etkisinin olmadığını desteklemektedir. Trakeostomi uygulanan hastalarda yoğun bakım ve mekanik ventilasyon süresi trakeostomi uygulanmayan hastalara göre daha yüksektir. Ayrıca, bu hastalarda, ≥23.5 APACHE II skoru ve ABY varlığı, trakeostomiden bağımsız olarak mortalite ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Prognoz, solunum yetmezliği, trakeostomi, ventilatörden ayırma

ABSTRACT

Objective: To investigate the effect of tracheostomy on weaning and prognosis in patients undergoing long-term invasive mechanical ventilation (IMV) due to acute respiratory insufficiency.

Methods: The study was prospectively conducted on 24 tracheostomized (T(+)) and 26 non-tracheostomized (T(-)) patients who undergo long-term IMV due to acute respiratory insufficiency, between 2007-2009.

Results: The mean age of patients was 50±18 in T(+) group and was 61±18 years in T(-) group (p=0.04). The mean values of the APACHE II score on the first day were 22.25±6 in the T(+) group and 27±7 in the T(-) group, respectively (p=0.01). In T(+) group, the duration of intensive care and mechanical ventilation was longer than T(-) group, and the mean age and APACHE II score was lower (p<0.05). The mortality rate was 50% (n:12) in T(+) group and 73% in T(-) group (p>0.05). In T(+) group, one patient developed transient tracheal stenosis and another one developed pneumothorax. The presence of acute renal failure (ARF) was associated with mortality, regardless of tracheostomy (P <0.05). In all patients, ≥23.5, the APACHE II score was related to mortality with 71% sensitivity and 68% specificity.

Conclusion: In conclusion, our study suggests that there is no a significant effect of tracheostomy on weaning and prognosis in patients undergoing of the long-term IMV. In patients with tracheostomy, intensive care and duration of mechanical ventilation are higher than those of patients without tracheostomy. Additionally, ≥23.5 APACHE II scores and presence of ARF is associated with mortality regardless of tracheostomy.

Key Words: Prognosis, respiratory insufficiency, tracheostomy, ventilator weaning

Giriş

Akut solunum yetmezliği, yetersiz gaz alışverişine neden olan patolojilerin sonucunda gelişir (1,2).

Hipoksemik solunum yetmezliği inspire edilen oksijen fraksiyonunun (FIO₂) %60 veya üzerinde olmasına rağmen arteriyel oksijen basıncının (PaO₂) 55 mmHg'nin altında olmasıdır.

Çalışma Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresinde e-poster olarak sunulmuştur.

*Sorumlu Yazar: Yrd. Doç. Dr. Hanifi YILDIZ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye
Gsm: 0 (507) 232 41 65, E-mail: yhanifi1980@gmail.com

Geliş Tarihi: 30.06.2017, Kabul Tarihi: 22.08.2017

Hiperkapnik solunum yetmezliğinde ise, PaCO₂ 45 mmHg'den yüksektir (2,3).

Trakeostominin önemli bir endikasyonu, uzun süreli hava yolu açıklığı gerektiren hastalıklardır (1-4). Akut solunum yetmezliği nedeni ile mekanik ventilasyon uygulanan hastaların büyük bir kısmında birkaç gün içinde ventilasyon desteği kesilebilir (4). Mekanik ventilasyonun (MV) sonlandırılmasında güçlük sıklıkla uzamış mekanik ventilasyon desteği gereken hastalarda olmaktadır (4,5). Altta yatan ciddi akut ya da kronik akciğer hastalığı, multisistem ekstrapulmoner hastalığı, kalp yetmezliği ve nöromüsküler hastalığı olanlar uzamış ventilasyon desteği gereken hastalardır (4).

Solunum yetmezliği nedeni ile yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) takip edilen hastalara uygulanan trakeostominin havayolu açıklığının korunması, hasta konforunun artırılması ve komplikasyonların azaltılmasında, mortalite ve prognoz açısından olumlu olduğu bildirilmiştir (4). Yedi günden daha erken weaning yapılamayan hastalar genelde ciddi akut ya da kronik akciğer hastalığı, multisistem ekstrapulmoner hastalığı ve nöromüsküler hastalığı olan hastalardır (5). Bu hastalara entübasyon süresinin uzaması nedeniyle oluşabilecek komplikasyonlardan korunmak için trakeostomi uygulanmaktadır (5).

Weaning için hastaların yoğun bakıma alınması esnasındaki fizyolojik ve laboratuvar parametrelerinin klinik önem arzettiği bilinmektedir (6). Hastaların hastaneye kabul edilmesi esnasında tahmini prognoz, mortalite değerlendirilmesi için çeşitli skorlama sistemleri prospektif olarak kullanılmıştır (6). Biz de mortaliteyi belirlemek amacıyla yaygın olarak kullanılan APACHE II (akut fizyoloji ve ve kronik sağlık değerlendirmesi) skorunu kullandık.

Bu prospektif çalışmada amacımız solunum yetmezliği nedeni ile YBÜ'de mekanik ventilasyonda kalan hastalardan, trakeostomi uygulanan ve uygulanmayan hastaları komplikasyon, hastane mortalitesi, yoğun bakım ve hastanede kalış süreleri açısından karşılaştırmak, mortalite tahminini değerlendirmek ve trakeostominin weaning ve prognoza etkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem

Çalışma, 2007- 2009 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları YBÜ'de solunum yetmezliği nedeni ile üç günden fazla IMV desteği gören hastalar üzerinde prospektif olarak yapıldı. Çalışma için,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu'ndan onam alındı. APACHE II skorunu belirlemek için hastaların fizik muayene ve laboratuvar bulguları hasta dosyaları, ventilatör göstergeleri ve hastane veri kayıt sisteminden elde edildi.

Çalışmaya alınma ve dışlama kriterleri olarak; spontan solunum gayretlerine kalıcı bir engel olmayan hipoksemik ve/ veya hiperkapnik akut solunum yetmezliği, sıklıkla kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve KOAH dışı pulmoner (Pnömoni, ARDS, Restriktif Akciğer hastalığı, kabülde toraks tüpü olmayan travmatik akut akciğer kontüzyonu) ve serebrovasküler gibi non pulmoner nedenlerle yatırılan hastalar arasından seçildi. Arter kan gazında PaO₂ <60 mmHg, PaCO₂>45mmHg değerleri solunum yetmezliği olarak kabul edildi (1,2,7). Weaningte güçlüğe neden olan, sol kalp yetmezliği; progresif seyirli sinir sistemi hastalıkları (Nöromüsküler hastalık, Amiyotrofil Lateral Skleroz gibi motor nöron hastalıklar), yoğun bakıma kabulde toraks tüpü ve malignitesi olan vakalar çalışmaya alınmadı.

Endotrakeal entübasyon kararı; 1- Apne ve solunum durmasının izlenmesi, 2- Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) uygulanamayan şiddetli dispne ile birlikte hiperkapnik solunum yetmezliği, 3- NIMV yetersizliği olarak belirlendi (1,2). Ayrıca, yoğun bakım ünitemize acil ve diğer servislerden aynı gün içinde entübe edilip ventilasyon desteği için gelen hastalardan çalışma kriterlerini sağlayanlar çalışmaya dahil edildi.

Hastalar; trakeostomi yapılanlar T(+) ve yapılmayanlar T(-) olarak iki gruba ayrıldı. Weaning için her iki gruba T-Tüp ile spontan solunum denemeleri yapıldı. Weaning aşamasında yorgunluk belirtileri olanlara SIMV (synchronized intermittent mandatory ventilation), BİPAP (Bi-level positive airway pressure) ve CPAP (continuous positive airway pressure) gibi IMV ve NIVM desteği verildi. Gruplar değerlendirme amacı ile APACHE II, yoğun bakım ve mekanik ventilasyonda kalış süreleri, weaning, komplikasyon ve mortalite oranları açısından karşılaştırıldı.

Weaninge ve prognoza olası avantajları açısından onay alınan ve uzamış ventilasyon desteği ön görülen vakalara cerrahi trakeostomi yapıldı. Trakeostomiye onay alınamayan vakalar endotrakeal tüp ile takip edildi. Tidal hacimler 7-10 mL/kg kural olarak alınarak vücut ağırlığına göre seçildi. Weaning kriteri olarak hızlı yüzeysel solunum indeksi (f/Vt) <100 olanlar kabul edildi

(1,2). RSB gibi göstergelere göre T-Tüp ile spontan solunum denemeleri ve ayırma girişimleri yapıldı. En fazla 2 saatlik T-Tüp uygulamasını geçemeyen hastalar için sırası ile SIMV, BİPAP, CPAP tedavi modülleri kullanıldı. Weaning girişimi sonunda yorgunluk belirtilerinden; Solunum sayısı > 30/dk ve hızlı yüzeyel solunum indeksi (f/Vt)> 180 olan hastaların weaning girişimleri ertelendi (8). Weaning'den sonra extübe edilen ve taburcu olanlar başarı olarak kabul edildi (7).

Ekstübasyon kararı için; Hastalığın kontrol altına alınmış olması, hastanın bilincinin açık ve işbirliğine yatkın olması, hemodinamik stabilize, trakeal sekresyon miktarının ve koyuluğunun azalması, öksürüğün etkili olması, FiO₂<%40 iken SaO₂>%90 olması, spontan solunumla veya basınç desteği ≤10 cmH₂O iken yüzeyel solunum indeksi (f/Vt)≤100 bulunması kriterleri arandı (9). Ekstübasyon başarısızlığı, ekstübasyonu sonra ki ilk 72 saat içinde yeniden entübe olma durumu olarak tanımlandı (10).

İstatistiksel inceleme: Sürekli değişkenler için grupların karşılaştırmasında Student t testi, mortaliteye ilişkili olabileceği düşünülen değişkenleri belirlemek amacıyla Ki-Kare testi kullanıldı. Ayrıca mortalite ile APACHE II skoru arasındaki ilişki için logistik regresyon analizi yapıldı. ROC (receiver operating characteristic) eğrisi kullanıldı (11). İstatistiksel olarak P<0.05 olması anlamlı kabul edildi. İstatistik hesaplamalarda SPSS (ver:13) for Windows paket programı (SPSS, Chicago, IL) kullanıldı.

Bulgular

Çalışmaya 31'i erkek, 19'u kadın ve 24'ü trakeostomi yapılan, 26'sı yapılmayan olmak üzere toplam 50 hasta alındı. Hastaların en sık tanıları, yandaş hastalıkları ve cinsiyete göre dağılımı tablo 1'de belirtildi. Trakeostomi yapılanların yaş ortalaması 50±18, yapılmayanların ise 61±18, (p=0,04) idi. Trakeostomi yapılan ve yapılmayanların APACHE II skoru ortalama değerleri sırası ile 22,25±6, 27±7 idi (p=0.01). APACHE II skoru ve akut böbrek yetmezliği (ABY) gelişme oranı T(-) grupta daha fazla iken, Pnömoni, SVH sayısı ise T(+) grupta daha yüksekti (p<0,05). Gruplar arasında KOAH tanısı ile mortalite ve weaning açısından istatistiksel olarak fark yoktu (p> 0,05). T(-) grupta mortalite oranı (%73), T(+) grubuna göre (%50) yüksek olmakla beraber istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05) (Tablo-2).

T(+) grupta weaning oranı (%58), T(-) gruba (%46) göre daha yüksek olmakla beraber istatistiksel olarak fark yoktu (Şekil-2, p>0,05). Komplikasyon açısından trakeostomi grubunda bir hastada (%4) kaf bakımı esnasında ani pnömotoraks gelişti. Bir hastada ise (%4) sekresyonlara bağlı geçici tüp tıkanması (stenoz) gelişti. Bunun haricinde trakeostomiye bağlı ciddi bir komplikasyon görülmedi.

Trakeostomi yapılanlar ile yapılmayanların mortalite oranları Şekil-1'de gösterilmektedir. Çalışmaya alınan hastaların 31'i öldü (T(+) grup:n=12;T(+):n=19). Her iki grup arasında

Tablo 1. Trakeostomi olanlarla olmayanların tanı ve cinsiyete göre dağılımı

En Sık Görülen Yandaş Hastalıklar	T(+) grup (n)	T(-) grup (n)	p değeri
KOAH	9	7	0,4
Pnömoni	12	5	0,021
Serebro Vasküler Hastalık (SVH)	20	11	0,004
ABY	1	9	0,011
Erkek/ Kadın	14 / 10	17 / 9	0,772

Tabloda iki grup arasında cinsiyet ve KOAH açısından dağılımda fark olmazken, serebrovasküler hastalık ve pnömoni tanısı trakeostomi grubunda daha fazla iken, ABY tanısı trakeostomi olmayan grupta daha fazla sayıydı.

Tablo 2. T(+) grup ve T(-) gruplarda hastaların mortaliteye göre dağılımı

	Mortalite		Total	P değeri
	Hayatta	Ölenler		
T(+) grup (n)	12	12	24	0.093
T(-) grup (n)	7	19	26	
Toplam (n)	19	31	50	

Tabloda gruplar arasında mortalite açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı gösterilmektedir.

Şekil 1. Şekilde T(+) ve T(-) grupların mortalite oranlarını gösterilmektedir. Trakeostomi olanlarla olmayanların arasında mortalite oranları açısından anlamlı bir fark bulunmuyor.

Şekil 2. Şekilde weaning oranları gösterilmektedir. T(+) grupta weaning sayısı daha az olmakla beraber aralarında weaning oranları açısından istatistik olarak anlamlı bir fark olmadığı gösteriliyor.

mortalite açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.

T(+) grupta yoğun bakım ve mekanik ventilasyon süresi istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha uzun iken, yaş ortalaması ve APACHE II skorları daha düşük idi (Tablo 3, $p<0,05$). Tüm hastalar arasında ölenlerin APACHE II skorlarının

ortalama değeri yaşayanlardan anlamlı olarak daha yüksekti ($p=0,012$). Ölenlerde ABY mortalite ile anlamlı bir korelasyon gösteriyordu. Yaşayanlarla ölenler arasında yoğun bakım ve mekanik ventilasyonda kalış süreleri bakımından anlamlı bir fark yoktu (Tablo 4, $p>0,05$).

Tablo 3. Trakeostomi olanlar ve olmayanlarda APACHE II, yaş, yoğun bakım ve mekanik ventilasyon süreleri

	T(+)	T(-)	p
	Ort ± SD	Ort ± SD	
APACHE II Skoru	22,25 ±6	27 ±7	0.011
Yaş (Yıl)	50 ±18	61 ±18	0.041
YBÜ süresi (Gün)	30 ±22	8 ±4	0.001
Mekanik Ventilasyon Süresi (Gün)	24 ±19	7 ±5	0.001

Tablo gruplar arasında yoğun bakım ve mekanik ventilasyon süresi, yaş ortalaması ve APACHE II açısından istatistiksel fark olmadığını göstermektedir. Ort: Ortalama; SD:Standart sapma.

Tablo 4. Yaşayan ve ölen hastalarda tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları

	Yaşayanlar (n=19, %38)	Ölenler (n=31, %62)	Toplam (n=50)	p değeri
	Ort ± SD	Ort ± SD	Ort ± SD	
Yaş (Yıl)	52,± 20	58 ± 17	55 ± 18	0.315
APACHE II	22 ± 7	26± 5	25 ± 6	0.012
Yoğun Bakım Süresi (Gün)	22 ±21	17±17	18 ± 18	0.338
Mekanik Ventilasyon Süresi (Gün)	15 ±13	16 ±17	15 ± 15	0.769

Tabloda ölenlerin APACHE II skorlarının ortalama değeri yaşayanlardan anlamlı olarak yüksektir. ABY varlığı ile mortalite arasında ilişki görülüyor. Ort: Ortalama; SD:Standart sapma.

Tablo 5. Trakeostomi olanlarda tanılarına göre mortalite oranları

	Yaşayanlar	Ölenler	Total	p değeri
KOAH (n)	5	4	9	0,6
Pnömoni (n)	5	7	12	0,4
Serebrovasküler Hastalık (n)	10	10	20	1
ABY (n)	0	1	1	0,2
Toplam	12	12	24	

Tabloda T(+) grupta tanılar ile mortalite arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülüyor (Tablo-5).

T(+) grupta sadece ölen bir hastada ABY ek tanı olarak bulunuyor. Fakat bu grupta sadece bir akut böbrek yetmezlikli hasta vardı. Trakeostomi grubunda tanılarla mortalite arasında ilişki izlenmemekle beraber, tüm hastalar açısından ABY bağımsız olarak mortalite ile ilişkiliydi (Tablo 5).

Tablo 6. Trakeostomi olmayanlarda tanılarına göre mortalite oranları

	Yaşayanlar	Ölenler	Total	p değeri
KOAH (n)	2	5	7	0,9
Pnömoni (n)	1	4	5	0,6
Serebrovasküler Hastalık (n)	2	9	11	0,3
ABY (n)	0	9	9	0,02
Toplam (n)	7	19	26	

Tabloda T(-) grupta tanılar arasında ABY varlığı ile mortalite arasında anlamlı ilişki olduğu görülmektedir (p=0,024).

Yaşayan hastalardan trakeostomi olanların, trakeostomi olmayanlara göre hastane, yoğun bakım ve mekanik ventilasyonda kalış süreleri istatistik olarak daha uzun ($p<0,05$), yaş ortalamaları ve APACHE II skorları arasında fark yoktu ($p>0,05$, Tablo 5). Trakeostomi olmayan grupta ek hastalık ve mortalite ilişkisi bakımından

ABY tanısı mortalite ile ilişkili idi. Ek tanı olarak ABY olan hastaların tümü ex oldu (Tablo 6).

Yaşayanlardan trakeostomi olanların, trakeostomi olmayanlara göre hastane, yoğun bakım ve mekanik ventilasyonda kalış süreleri daha uzundu ($p<0,05$, Tablo 7).

Trakeostomili olup olmadığına bakılmaksızın yaşayanlar ile ölenlere bakıldığında tanılar açısından ABY varlığı ile mortalite açısından anlamlı fark vardı ($p=0,006$). Esas tanıya ek olarak T(+) grupta bir, T(-) grupta da dokuz kişi olmak

üzere ABY tanısı olan 10 hasta öldü. Fakat ABY varlığı olan tüm hastaların ek tanıları da mevcuttu (Tablo 8). Ölen hastaların (n:31) %32'sinde ek hastalık olarak ABY tanısı vardı.

Tablo 7. Yaşayanlarda trakeostomi olanlarla, olmayanların APACHE II, yaş hastane, yoğun bakım, mekanik ventilasyon süreleri

	T(+) grup				T(-) grup				P
	Ort	SD	Min.	Max.	Ort.	SD.	Max.	Min.	
APACHE II	20	7	32	7	23	8,6	39	14	0.9
Hastane Kalış Süresi (Gün)	34	24	90	6	8	3,8	15	5	0.01
Yoğun Bakım Kalış süresi(Gün)	31	22	75	6	6	2,5	11	3	0.009
Mekanik Ventilasyon Süresi (Gün)	20	14	50	4	5	2,2	8	3	0.013
Yaş (Yıl)	46	17	71	20	61	23	95	24	0.18

Tabloda yaşayanlardan trakeostomi olanların, trakeostomi olmayanlara göre hastane, yoğun bakım ve mekanik ventilasyonda kalış sürelerinin daha uzun olduğu ($p<0,05$), yaş ortalamaları ve APACHE II skorları arasında fark olmadığı görülüyor ($p>0,05$). Ort: Ortalama; SD: Standart sapma. Mak: Maksimum, Min: Minimum.

Tablo 8. Tüm hastalarda mortalite ile tanılar arasındaki ilişki

	Yaşayanlar	Ölenler	Total	p değeri
KOAH (n)	7	9	16	0.5
Pnömoni (n)	6	11	17	0.7
Serebrovasküler Hastalık (n)	12	19	31	0.8
ABY (n)	0	10	10	0.006

Tabloda ek tanı olarak ABY varlığının mortalite ile ilişkili olduğu görülüyor ($p<0,05$).

Şekil 3. Mortalite ile APACHE II skoru arasında ilişki gösterilmektedir.

Şekil 3. Şekilde mortalite ile APACHE II skoru arasındaki ilişkinin eşik değerinin roc eğrisinde spesifite ve sensitivite değerleri görülüyor. Eğri altındaki alan 0,72 olarak bulundu.

Yüksek APACHE II skoru ile mortalite açısından anlamlı fark vardı ($p=0,006$). Lojistik regresyon analizinde mortalite ile APACHE II skoru arasında ilişki bulundu. Bu ilişkinin eşik değerinin tespiti için ROC eğrisi kullanıldı. APACHE II skorunun eşik değeri 23,5 bulundu. Area Under the Curve 0,72 olarak ölçüldü (Şekil 3).

APACHE II 23,5 ve üzerinde olması ROC eğrisinde %71 sensitivite ve %68 spesifite ile mortalite ile ilişkili bulundu. T(+) grupta, 1 hastada trakeostomi ile ilgili olarak katı sekresyonlara bağlı oluşan tıkaç nedeni ile geçici solunum güçlüğü desaturasyon görüldü ve endobronşial tıkaçlar bronkoskopik girişimle temizlendi. Bir hastada da istemsiz dekanülasyon sonrası rekanülasyon işlemi esnasında pnömotoraks gelişti.

Tartışma

Trakeostomi işlemi uzamış mekanik ventilasyon desteği gereken hastalarda sıklıkla uygulanan cerrahi bir yöntemdir (1-4). Trakeostomi işlemi, uzamış mekanik ventilasyon gereken hastalarda endotrakeal tüpün üst hava yollarına vereceği zararın önlenmesi amacıyla uygulanmaktadır (4). Ancak trakeostominin

ne zaman uygulanması gerektiği ve hangi hastalarda kar veya zarar oranının yüksek olduğu kesinlik kazanmamıştır (4). Trakeostominin hasta konforunu arttırması, sekresyonların aspirasyonunu kolaylaştırması, hava yolu rezistansını azaltması, hastanın hareket kabiliyetini arttırması, hastanın beslenmesini mümkün kılması ve “weaning” süresini kısaltabilmesi gibi teorik avantajları mevcut olduğundan hastanın stabilizasyonu sonrası ventilasyon süresinin uzayacağı bildirilmektedir (4,8). Solunum yetmezliği nedeni ile trakeostomi yapılan hastalarda mortalite yapılmayanlara oranla daha düşük bulunmuştur (4). Trakeostomili grupta hastane ve yoğun bakımda kalış süresi anlamlı olarak uzun olduğu ve trakeostomi yapılmasının önceki solunum yetersizliği öyküsünden bağımsız olarak reanimasyon ve hastane mortalitesinde azalma ile bağlantılı olduğu bulunmuştur (4). Bunun aksine bir meta analizde trakeostominin tüm ventilatör bağımlı hastalarda faydalı olduğunu destekleyen çalışmaların yetersiz olduğu bildirilmektedir (12). Ayrıca trakeostomi sonrası hastaların translaringeal tüple daha fazla konforlu olacağı ve daha hızlı weaning olabileceği bildirilmiştir (12). Aynı çalışmada sınırdaki solunum mekaniği olan hastaların trakeostomiye bağlı oluşan azalmış hava yolu direnci ile daha kolay weaning olacağı bildirilmektedir. Çalışmamızda, trakeostomi yapılan grupta hastane ve yoğun bakımda kalış süresi anlamlı olarak daha uzun bulundu. Diğer yandan mortalite oranları açısından anlamlı fark yoktu. Çalışmamızda trakeostomi olanlarda weaning açısından istatistiksel açıdan anlamlı olmayan bir yükseklik vardı.

Wang ve ark. (13) kontrollü randomize çalışmalar üzerine yaptığı bir meta analizde mekanik ventilasyon gören hastalarda erken veya geç trakeostomi yapmanın erken ve geç dönem mortalite, ventilatör ilişkili pnömoni, hastanede kalış ve sedasyon süresi üzerine etkisinin olmadığını bildirmişler. Biz de çalışmamızda üç günden fazla süreyle mekanik ventilasyonda kalan ve uzamış mekanik ventilasyon desteği gerekeceği ön görülen hastalara trakeostomi yapmıştık. Fakat trakeostominin yapılma zamanı araştırma konumuz değildi.

Fikkers ve ark. (14) yaptığı retrospektif bir çalışmada Hollanda’da YBÜ’de trakeostominin sık yapıldığı ve teknik olarak en sık perkütan trakeostomi uygulandığı bildirilmiş. Aynı çalışmada yoğun bakımların % 58’inde 56 adet major komplikasyon geliştiği belirtilmektedir. Biz de cerrahi tekniğini kullandık ve cerrahi trakeostomi uygulan 24 hastanın birinde (%4) major komplikasyon olarak kaf bakımı esnasında pnömotoraks gelişti ve sonraki takiplerde weaning yapılamayan hasta kaybedildi. Bir hastada da katı sekresyonlara bağlı geçici stenoz gelişti. Bu iki

komplikasyon trakeostominin tamamen güvenli olmadığını desteklemektedir.

Ekstübasyon kararı multidisipliner ve aşamalı olarak yapılması gerektiği bildirilmiştir (9). Weaning yapabilmek için hastaların yoğun bakıma alınması esnasındaki ventilasyon hikâyesi, fizyolojik parametreleri, laboratuvar değerlerinden oluşan skorlama sistemlerinin weaning olasılığını ön görebilmek amacıyla başarılı olarak kullanılabilceği gösterilmiştir (6,8,9). Biz de aşamalı weaningi kullandık ve prognostik değerlendirmenin tahminini yapmak amacıyla APACHE II skorunu kullandık.

YBÜ’de izlenen yüksek riskli hastaların bilinmesi yoğun bakımda çalışan hekimler için büyük önem arz eder (1,2). YBÜ’de mortalite oranları altta yatan hastalığa bağlı değişmekle birlikte genelde yüksektir (1,2). Yoğun bakım hastalarında prognoz ve hastalığın şiddetini belirlemede APACHE, SAPS ve benzeri birçok skorlama sistemleri kullanılmıştır (1-3). Gillespie ve ark. (16) yaptıkları çalışmada ABY ile beraber akut akciğer injurisi olan solunum yetmezlikli vakalarda mortalitenin %89 olarak bulunması ve multi organ yetersizliğinin mortalitede artış ile ilişkili olarak bulunması çalışmamızda ABY’nin mortalite ile ilişkili olduğu sonucumuzu desteklemektedir. Çalışmamızın mortalite oranı önceki çalışmalar ile benzerdir. Vieira ve ark. (17) yaptıkları çalışmada ortalama weaning için geçen sürenin ve mekanik ventilasyon süresinin akut renal injurisi olan grupta daha uzun olduğunu bulmuşlardır. Bu sonuç ABY’nin mortalitede artış ve mekanik ventilasyon süresinde uzama ile ilişkili olduğunu desteklemektedir.

Uçgun ve ark. (11) çalışmasında APACHE II skorunun 21’in üzerinde olması mortalite oranında artışla ilişkili görülmüş. Bizim çalışmamızda prognostik değerlendirme amacı ile kullanılan APACHE II skoru trakeostomi yapılmayanlarda yapılanlardan anlamlı olarak daha yüksekti ($p < 0.011$). Bunun olası bir nedeni çalışmamızın olumsuz yönü olarak her iki grupta sayı ve yaş bakımından homojenliğin olmaması olabilir. Bununla birlikte tüm hastalarda APACHE II skoru 23,5 ve üzerinde olması ROC eğrisinde % 71sensitivite ve % 68 spesifite ile mortalite ile ilişkili bulundu. Çalışmamızda mortalite ile ilişkili olan faktörler APACHE II skorunun 23,5 üzeri olması ve eşlik eden böbrek yetmezliği gelişmesi olarak belirlendi.

Ülkemizde yoğun bakım hastalarında hastane mortalite oranı % 21–40 olarak bildirilmiştir (15). Malign patolojisi olmayan yoğun bakım hastalarında mortalite ile ilişkili olan faktörlerin incelendiği bir prospektif çalışma da 21’den yüksek APACHE II skoru, yüksek BUN değeri, kardiyotonik kullanımı, ağır pnömoni, yüksek LDH, hipoproteinemi, aritmi,

hipotansiyon ve mekanik ventilasyon gerektiren solunum yetmezliği bulunması mortalite ile ilişkili bulunmuştur (11). İlginç olarak zaten APACHE II skorlamasında bulunan bu faktörlerden dördünün yüksek olması tek başına APACHE II skorundan daha duyarlı bulunmasıdır. Aynı çalışmada APACHE II skorunun 21'den yüksek olması ROC eğrisinde mortaliteyi belirlemede duyarlılığı %84.5, özgüllüğü %67.0 bulunmuştur (11). Uzun ve ark. (7) yaptığı retrospektif bir çalışmada yoğun bakımda yüksek APACHE II skoru, ek hastalık, uzun weaning süresi ve sepsis mortaliteyi olumsuz etkileyen faktörler olarak bulunmuş. Bizim çalışmamızda da yüksek APACHE II ve ABY varlığı artan mortalite ile ilişkilidir. Yakın zamanda Rojek Jarmula ve ark. (18) yaptığı prospektif çalışmada APACHE II glaskow koma skalası olmaksızın kullanılmış olup bu çalışmada uzamış mekanik ventilasyon desteği gereken hastalarda APACHE II skorunun başarılı weaning işlemini tahmin etmede yetersiz olacağı bulunmuştur.

Sonuç olarak çalışmamız gösteriyor ki uzamış mekanik ventilasyon gereksinimi olan solunum yetmezlikli hastalarda, trakeostomi uygulaması tamamen güvenli olmayan ve nadir komplikasyonların görülebildiği kritik bir işlemdir. Trakeostominin weaning ve prognoz üzerine olumlu olarak anlamlı bir etkisi yoktur. Trakeostomi olanlarda yoğun bakım ve mekanik ventilasyon süresi daha uzundur. Akut solunum yetmezliğinde ilk günde APACHE II skoru kritik hastalarda mortaliteyi belirlemede etkili olarak kullanılabilir. Akut solunum yetmezliği olanlarda ABY varlığı, mortalite riskini bağımsız olarak artırır.

Teşekkür: Çalışmanın sonuçlarının istatistiksel analizini gerçekleştiren Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı sayın Prof. Dr. Sıddık Keskin hocama teşekkür ederim.

Kaynaklar

1. Uçgun İ. Solunum yetmezliği, fizyopatoloji, tanı, ayırıcı tanı. In: Uçgun İ. Solunum desteği gereken hastalarda mekanik ventilasyon uygulamaları. Eskişehir: ASD Toraks Yayınları 2005; 3-15.
2. Grippi MA. Respiratory failure: An overview. In: Fishman AP, ed. Pulmonary diseases and disorders. Third ed. New York: Mc Graw Hill 1998, 2525-2535.
3. Lanken PN. Pathophysiology of respiratory failure. In: Grippi MA, ed. Pulmonary pathophysiology. Philadelphia: JB Lippincott 1995; 267-280.
4. Cracco C, Demoule A, Harb A, Taright N, Lefort Y, Derenne J-P, et al. Revue des maladies respiratoires 2005; 22(5): 751-757.
5. Sporn P.H, Morganroth M.L. Discontinuation of mechanical ventilation. Clinics in chest medicine 1988; 9(1): 113-126.
6. Gluck EH, Corigan L. Predicting eventual success or failure to wean in patients receiving long-term ventilation. Chest 1996; 110(4): 1018-1024.
7. Uzun K, Teke T, Atalay H, Kurt E. Solunum yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilasyon uygulanan hastaların sonuçları. Genel Tıp Dergisi 2007; 4: 187-190.
8. Çelikel T, İskit A.T. Mekanik ventilasyonun sonlandırılması (weaning). Yoğun Bakım Dergisi 2004; 4: 205-210.
9. Epstein SK. Decision to extubate. Intensive Care Med 2002; 28(5): 535-546.
10. Epstein SK, Ciubotaru RL, Wong JB. Effect of failed extubation on the outcome of mechanical ventilation. Chest 1997; 112(1): 186-192.
11. Uçgun İ, Metintaş M, Moral H, Alataş F, Bektaş Y, Yıldırım H. Malign patolojisi olmayan solunum yoğun bakım hastalarında mortalite hızı ve yüksek riskli hastaların belirlenmesi. Toraks Dergisi 2003; 4: 151-160.
12. Heffner JE. The role of tracheostomy in weaning. Chest 2001; 120(6): 477-481.
13. Wang F, Wu Y, Bo L, Lou J, Zhu J, Chen F, et al. The timing of tracheotomy in critically ill patients undergoing mechanical ventilation: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Chest 2011; 140(6): 1456-1465.
14. Fikkers B.G, Fransen G.A, Hoeven J.G, Briedé I.S, Hoogen F.J. Tracheostomy for long-term ventilated patients: a postal survey of ICU practice in The Netherlands. Intensive care medicine 2003; 29(8): 1390-1393.
15. Altay G, Tabakoğlu E, Özdemir L, Tokuç B, Çevirme L, Hatipoğlu O.N. ve ark. Solunum Yoğun Bakım Hastalarında Mortalite Oranları ve ilişkili Faktörlerin Belirlenmesi Toraks Dergisi 2007; 8(2): 79-84.
16. Gillespie DJ, Marsh H.M.M, Divertie M.B, Meadows J.A. Clinical outcome of respiratory failure in patients requiring prolonged (>24 hours) mechanical ventilation. Chest 1986; 90(3): 364-369.
17. Vieira JM Jr, Castro I, Curvello-Neto A, Demarzo S, Caruso P, Pastore L Jr, et al. Effect of acute kidney injury on weaning from mechanical ventilation in critically ill patients. Crit Care Med 2007; 35(1): 184-191.
18. Rojek-Jarmula A, Hombach R, Krzych Ł. APACHE II score cannot predict successful weaning from prolonged mechanical ventilation. Chron Respir Dis 2017; 14(3): 270-275.

Contribution of Ultrasound Strain Elastography to the Differentiation of Benign and Malignant Thyroid Lesions: Randomized Controlled Study

Ultrason Strain-elastografi Tetkikinin Tiroid Nodülleri Benign-Malign Ayırımına Katkısı: Randomize Kontrollü Çalışma

Harun Arslan^{1*}, Zülküf Akdemir², Alpaslan Yavuz¹, Necat İslamoğlu², Mesut Özgökçe¹, Hüseyin Akdeniz¹, Abdussamet Batur¹, Nazım Bozan³, Sebahattin Çelik⁴, Ali Mahir Gündüz¹

¹Van Yüzüncü Yıl University, Dursun Odabaşı Medical Center, Department of Radiology Van, Turkey

²Van Health Science, Training and Research Hospital Department of Radiology, Van, Turkey

³Van Yüzüncü Yıl University, Dursun Odabaşı Medical Center, Department of Otorhinolaryngology, Van, Turkey

⁴Van Yüzüncü Yıl University, Dursun Odabaşı Medical Center, Department of General Surgery Van, Turkey

ABSTRACT

Objective: We aimed to investigate the contribution of strain elastosonography to the distinction of benign and malignant thyroid nodules.

Materials and Methods: The retrospective study included 135 patients who were detected with thyroid nodules on ultrasonography and then underwent fine-needle aspiration biopsy (FNAB). Semi-quantitative strain elastographic evaluation was performed and mean strain ratio was calculated for each nodule. The elastograms were classified using the Tsukuba five-pattern visual scoring system. Accordingly, the lesions with scores 1 and 2 were accepted as soft nodules (benign), score 3 as moderately hard nodules, and scores 4 and 5 as hard nodules (malignant). The nodules were divided as benign and malignant depending on the histopathological results. The FNAB results were compared with elasticity scores.

Results: The patients included 18 (13.3%) men and 117 (86.7%) women. Of the 135 lesions, 113 (83.7%) were benign and 22 (16.3%) were malignant. Strain ratio value was statistically higher in malignant lesions compared to benign lesions ($p<0.01$). When compared with the histopathological results, elastosonography scoring had a sensitivity of 81.8%, specificity of 89.4%, positive predictive value (PPV) of 96.2%, and negative predictive value (NPV) of 64.7%. However, compared with the strain ratio values, elastosonography scoring had a sensitivity of 77.3%, specificity of 87.6%, PPV of 95.2%, and NPV of 54.8% at a cutoff point of 4.850.

Conclusion: Elastosonography is highly effective in the differentiation of benign and malignant lesions.

Key Words: Ultrasound elastography, strain elastography, thyroid nodule

ÖZET

Amaç: Bu çalışmamızda strain elastografi ultrason incelemenin tiroit nodüllerinin benign/malign ayırımına katkısını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza ultrasonografi ile tiroit nodülü saptanmış ve sonrasında ince-iğne aspirasyon-biyopsisi (İİAB) yapılan 135 hasta dahil edildi. Tüm nodüllerin semi-kantitatif strain-elastografik değerlendirmesi yapıldı, ortalama strain ratio oranları hesaplandı. Olgular beş kademeli Tsukuba skorlamasına göre değerlendirilerek skorlara ayrıldı. Skor 1 ve 2 yumuşak nodul (benign), skor 3 orta sertlikte (genellikle benign) ve skor 4 ve 5 sert nodul (malign) olarak sınıflandırıldı. Ayrıca nodüllerin İİAB histopatolojik sonuçları benign ve malign olarak sınıflandırıldı ve İİAB ile elastografi sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların 18'i erkek, 117'si kadın idi. Lezyonların patolojik incelemesinde 113 nodül benign iken 22'si malign (%17,5) idi. Malign patolojilerde strain-ratio değeri istatistiksel anlamlı olarak benign patolojilerden daha yüksek bulundu ($p<0,01$). Lezyonların elastografik skorlama sonuçları histopatolojik bulgular ile karşılaştırıldığında sensitivitesi (%81,8), spesivitesisi (%89,4), pozitif prediktif değeri (%96,2), negatif prediktif değeri (%64,7) olarak hesaplandı. Strain değerlerine göre malign –benign ayırımı için ROC analizi yapıldığında kesim değeri 4,850 alındığında; sensitivite %77,3, spesifite %87,6, pozitif prediktif değeri %95,2 ve negatif prediktif değeri %54,8 bulundu.

Sonuç: Elastografi skorları ve strain-ratio hesaplamaları da dahil olmak üzere ultrason elastografi tetkiki tiroit nodüllerinin benign-malign ayırımına katkıda bulunabilecek etkili bir görüntüleme yöntemidir

Anahtar Kelimeler: Ultrason elastografi, strain elastografi, tiroit nodülü

Introduction

Thyroid nodules have been reported in 33% of individuals aged 18-65 years and in 50% of individuals aged over 65 years (1,2). Although most of these nodules are of benign character, the prevalence of malignancy has been reported as 5-15% (3). Thyroid function tests, scintigraphy, and ultrasonography (USG) provide valuable information on malignancy; however, they fail to discriminate benign and malignant lesions. In accordance with the American Thyroid Association Guidelines, no single ultrasonographic method or combinations of methods is efficiently sensitive or specific to detect all malignant nodules (4,5). Therefore, fine-needle aspiration biopsy (FNAB) is essential for the nodules larger than 10 mm in size and those with doubtful ultrasonographic features (5). FNAB has been shown to be the most credible preoperative diagnostic technique in the detection of malignant thyroid nodules with a sensitivity and specificity of 65-98% and 72-100%, respectively (6-9).

Elastography is a novel USG-based diagnostic method used for the assessment of tissue elasticity based on external tissue compression. Strain elastography aims at presenting information about the stiffness of the soft tissue surrounding the hard tissue subjected to mechanical pressure through the assessment of the displacement of tissue on the longitudinal plane. Benign thyroid nodules are 1.7 times and the malignant nodules are 5 times stiffer than normal tissue (9). In this study, we aimed to investigate the effectivity of strain elastography in the differentiation of benign and malignant thyroid nodules.

Materials and Methods

The retrospective study comprised 135 patients including 18 (13.3%) men and 117 (86.7%) women with a mean age of 45.6 (range, 18-78) years. All the patients were evaluated by B-mode USG followed by strain elastography prior to FNAB procedure. The nodules with a cystic component and rough calcification were excluded from the study.

The study was confirmed by Van District Training and Research Hospital Nonpharmacological Trials Ethics Committee. An informed consent was obtained from each patient.

B-mode ultrasonography and strain elastography were performed at a single session by an experienced radiologist using Toshiba Aplio 500 Ultrasound System (Toshiba Medical System) with 7-12 MHz linear transducers. Prior to the procedure, the patient was placed in the supine position. After the centralization of the lesion, rhythmic compression-decompression maneuvers were performed with the transducer perpendicular to the skin, lesion, and neck. The elastograms obtained before and after compression were graded using the Tsukuba five-pattern visual scoring system (Table 1). In this scoring system, scores 1 and 2 indicate a soft nodule (benign), score 3 indicates a moderately hard nodule (Figure 1), and scores 4 and 5 indicate a hard nodule (Figure 2).

Fine-needle aspiration biopsy (FNAB) was implemented with a 21-gauge needle attached to a 10-cc syringe under USG guidance. The smears were fixed in 95% ethyl alcohol and then stained

Table 1. Tsukuba scoring in thyroid nodules.

TSUKUBA SCORES	Strain Elastography Features	Macroscopic/Histopathological Features
SCORE 1	Mostly green-coded lesions with equal elasticity with the surrounding tissue	Soft nodule (benign)
SCORE 2	Lesions with nonhomogeneous elasticity and blue-green areas	Soft nodule (benign)
SCORE 3	Lesions coded in blue in the center and green in the surrounding areas	Moderately hard (mostly benign)
SCORE 4	Completely blue lesions with no echogenic halo in the surrounding tissue	Hard nodule (malignant)
SCORE 5	Completely blue lesions with an echogenic halo in the surrounding tissue (loss of elasticity in the surrounding tissue)	Hard nodule (malignant)

Fig. 1. Real-time ultrasound elastography image reveals elasticity score of 3.

Fig. 2. Real-time ultrasound elastography image reveals elasticity score of 4.

Table 2. Distribution of Types Nodules According to Elastosonography Scores and Final Histopathological Diagnosis

Score	Benign	Malignant	Total
1	33 (29.2)	0 (0)	33
2	29 (25.7)	0 (0)	29
3	39 (34.5)	4 (18.2)	43
4	12 (10.6)	18 (81.8)	30
Total	113	22	135

with hematoxylin-eosin for pathological assessment. The procedure was repeated in the cases with insufficient material and suspicious results. The lesions were classified as benign and malignant depending on the histopathological results. The FNAB results were compared with the elasticity scores.

Statistical Analysis: Data were analyzed using SPSS 22.0 for Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Frequency tables were obtained for the elasticity scores and descriptive statistics were obtained for patient age, strain ratio value, and lesion size. Differences in mean strain ratio values between the benign and malignant lesions were determined using independent samples *t*-test. Sensitivity and specificity of the elastosonography scoring in the distinction of benign and malignant lesions were calculated. A Receiver Operating Characteristic (ROC) data analysis was implemented to calculate the area under the curve (AUC).

Results

The study comprised 135 patients that presented to our radiology unit with a thyroid nodule, including 18 (13.3%) men and 117 (86.7%) women. The nodule was localized in the left lobe in 73 (54.1%) and in the right lobe in 62

(45.9%) patients. Depending on the pathological results, 113 (83.7%) lesions were classified as benign and 22 (16.3%) as malignant and arithmetic mean values were calculated for patient age, strain ratio value, and lesion size. Mean age was 40.24 years in patients with a benign lesion and 42.38 years in patients with a malignant lesion. Mean lesion size was 16 mm (2-34, 6) in benign lesions and 15 mm (10-28, 18) in malignant lesions. Depending on the elasticity scores, the lesions were classified as follows: elasto-1 33 (29.2%), elasto-2 29 (25.7%), elasto-3 benign 39 (34.5%), elasto-3 malignant 4 (18.2%), elasto-4 benign 12 (10.6%), elasto-4 malignant 18 (81.8%), and elasto-5 0 (0%) (Table 2). Mean strain ratio value was 3.12 in benign lesions and 5.88 in malignant lesions. In the independent-samples *t*-test, no major distinction was found between benign and malignant nodules with regards to mean strain ratio value ($p < 0.01$). Table 3 presents the distribution of benign and malignant lesions and the sensitivity and specificity of elastography scoring in the distinction of benign and malignant lesions. As shown in Table 3, the sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), and negative predictive value (NPV) of elastosonography scoring were 81.8%, 89.4%, 96.2%, and 64.7%, respectively. Table 4 presents the sensitivity and specificity of elastography index in the distinction of benign and malignant lesions. As seen in the table, the best cutoff point for malignant lesions was 4.850 in the ROC analysis (Figure 3). At this cutoff point, the sensitivity and specificity of sonoelastography were 95.7% and 86.7%, respectively. In the ROC analysis, the AUC was 0.994 (95% CI, 0.983-1, $p < 0.001$) (Table 5). At the cutoff point of 4.850, the PPV and NPV of strain ratio values were 99.0% and 59.5%, respectively. Strain ratio value was statistically higher in malignant lesions in comparison with benign lesions ($p < 0.01$).

Table 3. Sensitivity and Specificity of Elastosonography Scoring for Distinguishing Malignancy

Score	Benign	Malignant	SN (%)	SP (%)	PPV (%)	NPV (%)
1-3	101	4	81.8	89.4	96.2	64.7
4	12	18				
Total	113	22				

Table 4. Sensitivity and Specificity of Elastosonography Index for Distinguishing Malignancy

Index	Benign	Malignant	SN (%)	SP (%)	PPV (%)	NPV (%)
0- 4.850	99	5	77.3	87.6	99.0	59.5
4.851-7.90	14	17				

Fig. 3. ROC curve of strain index for distinguishing for malignant from benign nodules.

Table 5. AUC of Elastography Scoring and Index

AUC (%)	p	95% confidence interval for AUC
98.1	0.000001	[0.961-1.001]

Discussion

Typical sonographic features of thyroid nodules reported as being suggestive of malignancy include marked hypoechogenicity, nonuniform borders, presence of microcalcifications, a ratio of the lateral to the anterior-posterior diameter of higher than 1 cm, and intranodular vascularity. However, these features usually are not efficiently sensitive or specific to detect all malignant nodules;

therefore, FNAB is required in most cases (4). USG has become a popular procedure in the assessment of thyroid nodules. Moreover, the accuracy of USG in the detection of thyroid nodules has become further improved due to the emergence of high-resolution USG devices with high-frequency transducers. As a result of these technological advancements, researchers can obtain better results in the diagnosis of malignant thyroid nodules. Nevertheless, conventional USG does not provide data about the hardness of the nodules. Elastography is a lately advanced technique that allows the evaluation of tissue elasticity (10). This technique is a USG-based technology that provides information on the risk of malignancy by assessing the stiffness of the

lesion (11,12). Moreover, it is also used for evaluating the mechanical and elastic features of the soft tissue. Pathological changes lead to structure alteration in the lesion, thereby resulting in modification of the elastic features of the tissue. Malignant thyroid nodules, particularly papillary carcinoma, tend to be harder than benign nodules (8). In our study, papillary carcinoma was the most common malignant nodule and both the elastography scores and the strain ratio index were importantly higher in malignant nodules than in benign nodules. However, literature shows that increased stiffness may not be present in all malignant tumors and some benign nodules can have high elasticity scores since the fibrosis within both benign and malignant nodules can rise hardness (9). Similarly, in our study, 4 cases of papillary carcinoma had an elasticity score of 3 and a lesion that was diagnosed as follicular adenoma on FNAB had a score of 4.

Rago et al. (13) evaluated 92 cases and reported the sensitivity and specificity of elastography as 97% and 100%, respectively. However, the authors indicated that they obtained these high rates since the study group comprised a select population with cytological suspicion or large nodular size. Similarly, Lyshchik et al. (14) assessed 52 patients with thyroid nodules and reported the sensitivity and specificity of elastography as 82% and 96%, respectively. In that study as well, the study group comprised a select population, most of whom had malignant nodules. Similarly, in our study, the sensitivity and specificity of elastosonography were consistent with those in the literature. In addition, the cutoff point for the elastography scores and the strain ratio values in the distinction of benign and malignant nodules was relatively high, which could also be attributed to the select population in our study.

Strain ratio has been evaluated in numerous studies in the literature. However, none of these studies have reported on a standard cutoff point for the distinction of benign and malignant nodules (15). In one study, a cutoff point of 4.22 resulted in a sensitivity of 81.8%, specificity of 82.9%, and accuracy of 88% (16), whereas 3.79 was the best cutoff point in another study, with a sensitivity of 97.8% and specificity of 85.7% (17). In addition, cutoff points as low as 1.5 and as high as 5 have been suggested in the literature. In our study, the cutoff point of 4.850 yielded a sensitivity of 95.7% and specificity of 86.7%.

Literature shows that the nodules with calcifications and those localized in the isthmus

have been either excluded from some studies (18) or included into some other studies (19). In our study, these nodules were excluded from the study.

Unlütürk et al. (20) suggested that elastography is not superior to grey-scale USG in the prediction of malignancy in thyroid nodules. However, our results indicated that both elastography and strain ratio value are valuable techniques in the detection of malignancy in thyroid nodules.

Our study was limited in several ways. First, sonoelastography is a user-dependent method. Second, the internal features of the lesions shown on sonoelastography (calcification, fibrosis, pure cyst) may lead to misleading evaluations and pitfalls. For this reason, we did not include calcified and pure cystic nodules in our study. Another limitation is that the compression maneuvers performed with the transducer may result in deceptively extreme rigidity, particularly in superficial tissues such as thyroid nodules (21). Therefore, in our study, we performed minimal pressure on the lesions before initiating the palpation cycle. The final limitation could be that we did not use non-user-dependent methods such as shear wave elastography and Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI) imaging. However, recent studies indicate that there is no significant difference between elastosonography and these two techniques in terms of sensitivity, specificity, and accuracy (22).

In conclusion, elastosonography is highly effective in the distinction of benign and malignant lesions. Moreover, it can be used as a complementary technique for grey-scale ultrasonography and may reduce the need for fine-needle aspiration biopsy.

Funding: N/A

Conflict of Interest: The authors declare that they have no conflict of interest

References

1. Reiners C, Wegscheider K, Schicha H, Theissen P, Vaupel R, Wrbitzky R, et al. Prevalence of thyroid disorders in the working population of Germany: ultrasonography screening in 96,278 unselected employees. *Thyroid*. November 2004; 14(11): 926-932.
2. Howlett DC, Speirs A. The thyroid incidentaloma: ignore or investigate? *J Ultrasound Med* 2007; 26 (10): 1367-1371.
3. Tumbridge WM, Evered DCR. Hall, Appleton D, Brewis M, Clark F, et al. "The spectrum of thyroid disease in a community: the Wick-ham

- survey. *Clin Endocrinol (Oxf)* 1977; 7(6): 481-493.
4. Lannuccilli JD, Cronan JJ, Monchik JM. Risk for malignancy of thyroid nodules as assessed by sonographic criteria: the need for biopsy. *J Ultrasound Med* 2004; 23(11): 1455-1464.
 5. Cooper DS, Doherty GM, Haugen BR, Kloos RT, Lee SL, Mandel SJ et al. 2009 Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. *Thyroid* 2009; 19(11): 1167-1214.
 6. Tee YY, Lowe AJ, Brand C.A.R. Judson T. "Fine-needle aspiration may miss a third of all malignancy in palpable thyroid nodules: a comprehensive literature review," *Annals of Surgery* 2007; 246(5); 714-720.
 7. Fletti S, Durante C, Torlontano M. Nonsurgical approaches to the management of thyroid nodules. *Nat Clin Pract Endocrinol Metab* 2006; 2(7): 384-394.
 8. Baier ND, Hahn PF, Gervais DA, et al. Fine-needle aspiration biopsy of thyroid nodules: experience in a cohort of 944 patients. *Am J Roentgenol* 2009; 193(4): 1175-1179.
 9. Luo S, Kim EH, Dighe M, Kim Y. Thyroid nodule classification using ultrasound elastography via linear discriminant analysis. *Ultrasonics* 2011; 51(4): 425-431.
 10. Sebag F, Vaillant-Lombard J, Berbis J, Griset V, Henry JF, Petit P, et al. Shear wave elastography: a new ultrasound imaging mode for the differential diagnosis of benign and malignant thyroid nodules. *J Clin Endocrinol Metab* 2010; 95(12): 5281-5288.
 11. Ophir J, Cespedes I, Ponnekanti H, Yazdi Y, Li X. Elastography, a quantitative method for imaging the elasticity of biological tissues. *Ultrason Imaging* 1991; 13(2): 111-134.
 12. Hoyt K, Forsberg F, Ophir J. Analysis of a hybrid spectral strain estimation technique in elastography. *Phys Med Biol* 2006; 51(9): 197-209.
 13. Rago T, Santini F, Scutari M, Pinchera A, Vitti P. Elastography: new developments in ultrasound for predicting malignancy in thyroid nodules. *J Clin Endocrinol Metab* 2007; 92(8): 2917-2922.
 14. Lyschchik A, Higashi T, Asato R, Tanaka S, Ito J, Mai JJ, et al. Thyroid gland tumor diagnosis at US elastography. *Radiology* 2005; 237(1):202-211.
 15. Cantisani V, Maceroni P, D'Andrea V, Patrizi G, Di Segni M, De Vito C, et al. Strain ratio ultrasound elastography increases the accuracy of colour-Doppler ultrasound in the evaluation of Thy-3 nodules. A bi-centre university experience. *Eur Radiol* 2016; 26(5): 1441-1449.
 16. Xing P, Wu L, Zhang C, Li S, Liu C, Wu C. Differentiation of benign from malignant thyroid lesions: Calculation of the strain ratio on thyroid sonoelastography. *J Ultrasound Med* 2011; 30(5): 663-669.
 17. Ning CP, Jiang SQ, Zhang T, Sun LT, Liu YJ, Tian JW. The value of strain ratio in differential diagnosis of thyroid solid nodules. *Eur J Radiol* 2012; 81(2): 286-291.
 18. Lippolis PV, Tognini S, Materazzi G, Polini A, Mancini R, Ambrosini CE, et al. Is elastography actually useful in presurgical selection of thyroid nodules with indeterminate cytology? *J Clin Endocrinol Metab* 2011; 96(11): 1826-1830.
 19. Çakal E, Şahin M, Ünsal İÖ, Güngüneş A, Akkaymak E, Özkaya EÇ, et al. Elastography in the differential diagnosis of thyroid nodules. *Ultrason Imaging* 2015; 37(3): 251-257.
 20. Unlü Türk U, Erdogan MF, Demir O, Güllü S, Başkal N. Ultrasound-elastography is not superior to gray-scale ultrasound in predicting malignancy in thyroid nodules. *Thyroid* 2012; 22(10): 1031-1038.
 21. Havre RF, Waage JR, Gilja OH, Odegaard SL, Nesje B, "Real-time elastography: strain ratio measurements are influenced by the position of the reference area," *Ultraschall in der Medizin*. 2011; 33(6); doi: 10.1055/s-0031-1273247.
 22. Bojunga J, Dauth N, Berner C, Meyer G, Holzer K, Voelkl L, et al. Acoustic radiation force impulse imaging for differentiation of thyroid nodules. *PLoS One* 2012; 7(8): e42735.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinden Dermatolojiye Yapılan Konsültasyonların Değerlendirilmesi

The Evaluation of the Consultations from Obstetrics and Gynecology to Dermatology

Atiye Oğrum

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat

ÖZET

Amaç: Genital dermatozlar, Kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile Dermatoloji kliniğinin ortak ilgi alanıdır. Bu çalışmanın amacı, Kadın hastalıkları ve doğum kliniğinden Dermatolojiye konsültasyonla danışılan hastaların değerlendirilmesi ve konsültasyonun hastalık tanısı ve tedavisine katkısının incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: 2011 ile 2017 tarihleri arasında Kadın hastalıkları ve doğum kliniğinden Dermatoloji kliniğine konsültasyonla danışılan hastalara ait veriler retrospektif olarak tarandı. Verilerinde eksiklik bulunmayan hastalar çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Çalışmada yaşları 18 ile 86 arasında değişen toplam 50 kadın hasta mevcuttu. Hastaların yaş ortalaması 40.88 ± 18.29 olup, 11'i (%22) bekar, 39'u (%78) evliydi. Hastaların 28'inde (%56) vulva, beşinde (%10) inguinal ve 17'sinde (%34) diğer vücut bölgeleriyle ilişkili şikâyet mevcuttu. Hastaların 13'ünün (%26) konsültasyon nedeni enfeksiyondu. Enfeksiyonlardan 11'i vulvar lokalizasyonda iken, ikisi inguinal bölgedeydi. Dokuz hastanın konsültasyon nedeni genital ülser idi. Bu hastalardan dördü sistemik değerlendirme sonrası ilk kez Behçet hastalığı tanısı aldı. Vulvada kitle nedeniyle biyopsi öncesi konsülte edilen iki hastadan biri akkiz vulvar lenfanjektazi; diğeri bazal hücreli karsinom tanısı aldı. Polikistik over sendromu tanılı dört hastanın akne tedavisi; hirsutizm tanılı bir hastanın ek öneri almak amacıyla dermatolojiye konsülte edildiği saptandı.

Sonuç: Konsültasyon, hastalıkların semptom ve bulgularının tedavisine katkı sağlamasının yanı sıra, multisistemik hastalıkların erken tanısı ve tedavisini sağlayarak olası komplikasyonlarının önlenmesinde de faydalıdır.

Anahtar Kelimeler: Dermatoloji, kadın hastalıkları ve doğum, konsültasyon, vulva

ABSTRACT

Objective: Both Obstetrics and gynecology and Dermatology clinics are interested in genital dermatoses. The aim of this study is to evaluate the consultations those undertaken from obstetrics and gynecology to dermatology and to assess the effect of consultation on the diagnosis and treatment of the diseases.

Materials and Methods: Patient data those consulted from obstetrics and gynecology to dermatology between 2011 and 2017 retrospectively obtained. Patients whose did not have any missing data were included in the study.

Results: A total of 50 women aged between 18 and 86 were enrolled in the study. The mean age of the patients was 40.88 ± 18.29 , and 11 (22%) were single and 39 (78%) were married. Twenty-eight (56%) of the patients had a complaint on vulva, five (10%) on inguinal, and 17 (34%) on other body parts. Infection was the reason for consultation in 13 (26%) patients. Since 11 infections were at vulvar localization, two at inguinal region. Nine patients were consulted for genital ulcer. Four of those, diagnosed as Behçet's disease for the first time. One of the two patients who's consulted before biopsy for vulvar mass diagnosed as acquired vulvar lymphangiectasia; the other one was basal cell carcinoma. Four patients with polycystic ovary syndrome were consulted for acne; one with hirsutism for additional suggestions.

Conclusion: In addition to the treatment of the symptoms and findings of the disease, consultation is beneficial to prevent the complications by providing early diagnosis and treatment of multisystemic diseases.

Key Words: Dermatology, obstetrics and gynecology, consultation, vulva

Giriş

Vulva olarak adlandırılan kadın dış genital organı; Dermatoloji ile Kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinin ortak alanıdır (1,2). Bu alanı ilgilendiren hastalıkların bazıları dermatolojiye spesifik hastalıklar olduğundan, doğru tanıya erken ulaşma ve etkin tedavi uygulaması için

konsültasyon ve gerekli hastalarda multidisipliner yaklaşım oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı Kadın hastalıkları ve doğum kliniğinden Dermatolojiye konsültasyonla danışılan hasta profilini incelemek, konsültasyon nedeni olan hastalıkları belirlemek ve konsültasyonların tanısı veya tedaviye katkısını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem

Bu retrospektif çalışmaya, Eylül 2011 ve Mayıs 2017 tarihleri arasında Kadın hastalıkları ve doğum kliniğinden Dermatoloji kliniğine konsültasyonla danışılan ve gebe olmayan kadın hastalar dahil edildi. Helsinki Bildirgesi'ne uygun olarak Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan 17-KAEK-081 protokol numarasıyla etik kurul onayı alındı. Hastalara ait veriler (yaş, medeni durum, dermatoloji konsültasyon sonrası hastalık tanısı, şikâyetin olduğu vücut alanı) taranarak eksiklik saptanmayan hastalar çalışmaya dahil edildi.

Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik yöntemleri kullanıldı. Tüm analizler Statititcal Package for Social

Sciences (SPSS Inc, Chi, IL) version 20 programı ile gerçekleştirildi.

Bulgular

Çalışmada yaşları 18 ile 86 arasında değişen 50 kadın hasta mevcuttu. Hastaların yaş ortalaması 40.88 ± 18.29 olup, 11'i (%22) bekar, 39'u (%78) evliydi.

Hastaların 28'inde (%56) vulva, beşinde (%10) inguinal ve 17'sinde (%34) diğer vücut bölgeleriyle ilişkili şikâyet mevcuttu. Lezyonların lokalizasyonuna göre hasta tanıları Tablo 1'de özetlenmiştir.

Tablo 1. Lezyonların lokalizasyonuna göre hastalıklar ve etkilenen hasta sayıları

Hastalık bölgesi	Hastalık grubu	Hastalık	Hasta sayısı
Vulva	SHVT	Behçet hastalığı	5
		Liken simpleks kronikus	5
	DHVT	Liken sklerozus	1
		Kontakt dermatit	1
		Fiks ilaç erüpsiyonu	1
		Vulvovajinal kandidiazis	2
	VİH	Folikülit	2
		Genital verrü	5
		Yumuşak şankr	1
		Genital herpes	1
		Nevüs	1
	BVL	Seboreik keratoz	1
		Vulvar melanotik makül	1
	MVL	Bazal hücreli karsinom	1
Diğer	Ulkus vulva akutum	1	
	Lenfödem tarda	1	
İnguinal	İntertrigo	3	
	Tinea cruris	2	
Diğer	Akne	4	
	İlaç erüpsiyonu	1	
	Seboreik dermatit	1	
	Pruritus simpleks	2	
	Telojen effluvium	2	
	Psoriasis	1	
	Hırşutizm	1	
	Kserosis kutis	1	
	Nummuler dermatit	1	
	Oral aft*	1	
Toplam		50	

*: Behçet hastasının konsültasyon nedeni oral aft idi.

SHVT: Sistemik hastalığın vulva tutulumu, DHVT: Deri hastalığının vulva tutulumu, VİH: Vulvanın infeksiyöz hastalıkları, BVL: Benign vulvar lezyon, MVL: Malign vulvar lezyon.

Enfeksiyon nedeniyle konsültasyon istemi yapılan hasta sayısı 13 (%26) idi. Bu hastaların 10'u (%77) 18-55 yaş aralığında olup, 2'si bekarıdı. Enfeksiyonlardan 11'i vulvar lokalizasyonda iken, ikisi inguinal bölgedeydi.

Dokuz hastanın konsültasyon istem nedeni genital ülserdi. Bu hastaların dördünün konsültasyon sonrası ilk kez Behçet hastalığı tanısı aldığı saptandı. Genital ülser şikayetiyle konsülte edilen hastaların konsültasyon sonrası tanıları Tablo-2'de özetlenmiştir.

Vulvada kitle şikayetiyle biyopsi öncesi konsültasyonla danışılan bir hastanın akkiz vulvar lenfanjektazi tanısı aldığı saptandı (Resim 1). Biyopsi öncesi danışılan diğer bir hastadaki vulvar kitlenin işlem sonrası bazal hücreli karsinom tanısı aldığı belirlendi.

Polikistik over sendromu tanısı alan dört hastanın akne tedavisi ve hirsütizm gözlenen bir hastanın ek öneri amacıyla danışıldığı belirlendi.

Tablo 2. Genital ülserli hastaların dermatoloji kliniğinde aldığı tanılar

Hastalık	Hasta sayısı
Behçet hastalığı	5
Ulkus vulva akutum	1
Genital herpes	1
Yumuşak şankr	1
Fiks ilaç erüpsiyonu	1
Toplam	9

Resim 1. Vulvada şeffaf sıvının drene olduğu nodül ve papüller (Akkiz lenfanjektazi).

Tartışma

Tıp eğitiminin temel öğretilerinden olan "tıpta hastalık yoktur hasta vardır" kuralı gereği hastalıklar geniş semptom ve bulgu yelpazesi gösterebilir. Ayrıca multisistemik hastalıklar ve bilim dallarının ortak ilgi alanları birden fazla kliniğin ortak çalışmasını gerektirebilir. Bu anlamda konsültasyonlar hastalıkların tanı ve tedavisine de katkı sağlayabilir. Türkiye'de yatan hastaların Dermatoloji kliniğine konsültasyonlarının değerlendirildiği çalışmalarda, Kadın hastalıkları ve doğum kliniğinden yapılan konsültasyon oranları tüm konsültasyonların %1.19-2.1'i olarak bildirilmiştir (3, 4).

Vulvar bölge, Kadın hastalıkları ve doğum ile Dermatoloji kliniklerinin ortak alanıdır. Vulvayı etkileyen hastalıklar; enflamatuvar dermatozlar, enfeksiyonlar, tümörler, pigmentasyon değişiklikleri ve kronik ağrı sendromu gibi geniş bir yelpazeye sahip olduğu için sistematik bir sınıflandırma yapmak oldukça zordur (1). Uluslararası Vulvovajinal Hastalıklar Çalışma Grubu (UVHÇG) klinisyenlerin tanı ve tedavilerine yardımcı olmak amacıyla vulvar hastalıkları; vulvar intraepitelyal neoplaziler, vulvar dermatozlar ve vulvodinia ana başlıkları altında toplamıştır. Vulvar dermatozlar, enfeksiyöz ve neoplastik olmayan vulvar epitelial değişikliklerle karakterize lezyonlardır (5). Bu lezyonlar klasik olarak yaygın vulvar pruritus ve/veya vulvar ağrı gibi semptomlarla seyrederek. Vulvar dermatozlar, UVHÇG'nca 2006'da histopatolojik özelliklerine göre; spongiotik, akantotik, likenoid, vezikülobüllöz, akantolitik, granümatöz, vaskülopatik ve skleroz patern olarak sınıflanırken; 2011'de klinik özelliklerine göre; deri rengindeki lezyonlar, kırmızı patch ve plaklar, kırmızı papül ve nodüller, beyaz lezyonlar, koyu renkli lezyonlar, büller, ülser ve erozyonlar, ödem oluşturanlar olarak gruplandırılmıştır (5,6). Yapılan bu klinik sınıflama klinisyenlerin tanı koymasına yardımcı olacak bir sınıflamadır (5-8).

Kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine vulvar şikayetle başvuran hastaların prospektif olarak değerlendirildiği ve gerekli görüldüğünde Dermatoloji konsültasyonunun istendiği bir çalışmada 294 hasta incelenmiş ve 84 hastada (%28.6) konsültasyon gerekliliği saptanmıştır. Konsültasyon istenen hastaların 76'sında (%24.9) spesifik dermatolojik durum gözlenmiştir (9). Birçok araştırmacı vulvar lezyonların klinik olarak jinekolog ve dermatolog işbirliği ile değerlendirilmesi ve histopatolojik incelemenin dermatopatolog tarafından yapılmasının tanıya katkısını vurgulamıştır (10). Çalışmamızda konsültasyonla danışılan 50 hastanın 28'inde

(%56) vulvar lokalizasyonlu şikâyet olup, bunların 22'si spesifik bir dermatolojik hastalık ya da durumla ilişkiliydi.

Genital ülser; klinik seyrine göre akut, kronik ya da rekürren formda görülebilmekte olup, etiyojisinde enfeksiyöz ya da enfeksiyöz olmayan hastalıklar olabilir (11,12). Behçet hastalığı multisistemik bir hastalıktır ve genital ülser hastalığın tanı kriterlerindedir (13,14). Behçet hastalarının %60-90'ında görülmekte olup, hastalığın ikinci en sık bulgusudur (15-17). Çalışmamızdaki genital ülserli dokuz hastanın beşinde Behçet hastalığı mevcuttu. Behçet hastalığı tanısı alan beş hastadan dördünün ilk kez Dermatoloji konsültasyonu sonucunda tanı alması klinikler arası iletişim ve multidisipliner yaklaşımın önemini gösterir nitelikte olduğunu düşündürmektedir. Aynı şekilde vulvar kitleyle başvuran hastaların Dermatoloji kliniği değerlendirmesi sonrası bazal hücreli karsinom ve akkiz lenfanjektazi tanılarını alması, vulvar deri değişikliği ve ülserlere ek olarak vulvar kitlelere yaklaşımda da Kadın hastalıkları ve doğum ile Dermatoloji kliniği iş birliğinin önemini gösterebilir.

Polikistik over sendromu ya da hirsütizm gibi hormonal durumların neden olduğu deri bulgularının değerlendirilmesi ve tedavisi de Dermatoloji konsültasyonu gerektirebilir.

Sonuç olarak, konsültasyon, hastalıkların semptom ve bulgularının tedavisine ek olarak, multisistemik hastalıkların erken tanı ve tedavisine katkı sağlayarak olası komplikasyonlarının önlenmesi açısından da önemlidir.

Kaynaklar

1. Dilek N, Saral Y. Vulvar dermatozlar. Turk J Dermatol 2017; 11(1): 28-36.
2. Kelekci KH, Kelekci S. Vulvar dermatozların sınıflandırılması. Dermatol 2010; 1(1): 33-37.
3. Çiçek D. Dermatoloji konsültasyonlarının değerlendirilmesi. Fırat Tıp Derg 2007; 12(3): 181-183.
4. Gül Ü, Gönül M, Külcü Çakmak S, Soylu S, Kılıç A. Dermatology consultations in the hospital setting. Türkiye Klinikleri J Dermatol 2007; 17(3): 160-165.
5. Lynch PJ, Moyal-Barracco M, Scurry J, Stockdale C. 2011 ISSVD Terminology and classification of vulvar dermatological disorders: an approach to clinical diagnosis. J Low Genit Tract Dis 2012; 16(4): 339-344.
6. Lynch PJ, Moyal-Barracco M, Bogliatto F, Micheletti L, Scurry J. 2006 ISSVD classification of vulvar dermatoses: pathologic subsets and their clinical correlates. J Reprod Med 2007; 52(1): 3-9.
7. Hoang MP, Reuter J, Papalas JA, Edwards L, Selim MA. Vulvar inflammatory dermatoses: an update and review. Am J Dermatopathol 2014; 36(9): 689-704.
8. Barchino-Ortiz L, Suárez-Fernández R, Lázaro-Ochaita P. Vulvar inflammatory dermatoses. Actas Dermosifiliogr 2012; 103(4): 260-275.
9. Baksu B, Gökdemir G, Davas İ, Köşklü A, Özgül J, Ezen F ve ark. Kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinde görülen vulvar lezyonların analizi. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2006; 16(5): 170-173.
10. Mohan H, Kundu R, Arora K, Punia RS, Huria A. Spectrum of vulvar lesions: a clinicopathologic study of 170 cases. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2014; 3(1): 175-180.
11. Arthikeyan K. Recent advances in management of genital ulcer disease and anogenital warts. Dermatol Ther 2008; 21(3): 196-204.
12. Özçelik S, Akyol M. Genital ülser. Klinik gelişim 2009; 22(2): 29-34.
13. International Study Group for Behçet's disease. Criteria for diagnosis of Behçet's disease. Lancet 1990; 335(8697): 1078-1080.
14. Tunç R, Uluhan A, Melikoğlu M, Ozyazgan Y, Özdoğan H, Yazıcı H. A reassessment of the International Study Group criteria for the diagnosis (classification) of Behçet's syndrome. Clin Exp Rheumatol 2001; 19(suppl. 24): 45-47.
15. Alpsyoy E, Zouboulis CC, Ehrlich GE. Mucocutaneous lesions of Behçet's disease. Yonsei Med J 2007; 48(4): 573-585.
16. Alpsyoy E, Donmez L, Onder M, Gunastı S, Usta A, Karıncaoğlu Y, et al. Clinical features and natural course of Behçet's disease in 661 cases: a multicentre study. Br J Dermatol 2007; 157(5): 901-906.
17. Gurler A, Boyvat A, Tursen U. Clinical manifestations of Behçet's disease: an analysis of 2147 patients. Yonsei Med J 1997; 38(6): 423-427.

A Polycystic Kidney Patient as Marginal Donor: Case Report

Marjinal Donör Olarak Bir Polikistik Böbrek Hastası: Olgu Sunumu

Hilmi Demirkıran^{1*}, Celaleddin Soyalp¹, Mehmet Kılıç¹, Cevdet Yardımcı², Nureddin Yüzkat¹, Arzu Esen Tekeli¹, Muhammed Bilal Çeğin¹

¹Department of Anesthesiology and Reanimation, Dursun Odabas Medical Center, Van Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey

²Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Kabramanmaras State Hospital, Kabramanmaras, Turkey

ABSTRACT

Polycystic kidney disease is a rare autosomal dominant hereditary disorder which can progress to end stage kidney failure. In this disease, the cysts in distinct sizes and distinct number are seen in kidneys and in liver. Nowadays, there is a significant difference in the number of donors and the patients waiting for transplantation. Because of that, using marginal donors may be necessary. In this article, we aimed to discuss the usability of a 55 years old brain death polycystic kidney disease patient's organs for transplantation or not.

Key Words: Polycystic kidney disease, brain death, marginal donor

ÖZET

Polikistik böbrek hastalığı, son dönem böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilen otozomal dominant kalıtımı olan nadir bir hastalıktır. Bu hastalık, böbreklerde ve karaciğerde değişik büyüklüklerde multipl kistlerle seyredir. Günümüzde organ nakli için bekleyen hastalar ile organ donörleri arasında sayısal olarak önemli bir fark vardır. Bu durumda marjinal donör kullanılması gerekebilir. Bu yazıda, 55 yaşında beyin ölümü gerçekleşen polikistik böbrek hastalığı olan donörün organlarının transplantasyon için kullanılabilirliğini tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Polikistik böbrek hastalığı, beyin ölümü, marjinal donör

Introduction

Autosomal dominant polycystic kidney disease (PKD), is an hereditary disease having multiple cysts in the kidneys and causing end stage kidney failure (ESRF) with deterioration in renal functions in years. Progression to ESRF is rare in the patients under 40 years, but dialysis necessitating ESRF frequency rises around 60 years old. Male gender, rise in renal sizes and hypertension occurring in early ages increases ESRF frequency. In the patients who progresses to ESRF, hemodialysis or transplantation is treatment options of priority. In these patients; frequency of hepatic cysts, intracerebral aneurysms and cardiac diseases increases (1,2). The best treatment of ESRF patients is renal transplantation. To improve the success rate; the surgeons want to present the best organ to the recipients. But in the literature, there are cases about the transplantation of PKD patients' kidneys (3,4).

In our article, we aimed to discuss a patient becoming donor for hepatic and corneal tissue but not for kidneys.

Case Report

In a 55 years old male patient was accepted with weakness complaint in his right arm and right leg, we have learnt he had PKD and hypertension in his personal history. In his family story he had 3 brothers with PKD diagnosis. The patient has been using antihypertensive therapy for two years, and he had coronary bypass operation 1 month ago for 2 coronary arteries. In the patient's examination in the emergency room; consciousness confused, heart rate 80 beats/minute, Blood pressure (BP) 130/80 mmHg and pulse oximetry value SpO₂ was 95%. Muscle strength was 2/5 in his right side. In his diffusion magnetic resonance imaging (MRI) (Figure 1a), diffusion restriction was seen 90x60 mm in left fronto-temporo-occipital region and 42x26 mm in

This article was presented in the "21th International Intensive Care Symposium" as an e-poster.

*Sorumlu Yazar: Hilmi Demirkıran, MD., Department of Anesthesiology And Reanimation, Van Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey
Phone:+90 (533) 667 61 88, E-mail: h.dkiran@hotmail.com

Geliş Tarihi: 17.08.2017, Kabul Tarihi: 15.11.2017

the right occipital region (Figure 1a). Mannitol 20% 1g/kg was given then 0,25 mg/kg q6h was used. In computerized tomographical (CT) imaging of his abdomen, the kidneys were doubled in size bilaterally and their dimensions were 20x12 cm in right kidney and 23x1 cm in left kidney. And there were multiple cysts the biggest one was 5 cm diameter in the kidneys bilaterally (Figure 2a). In the liver, there were multiple cysts the biggest one is 15 cm diameter (Figure 2b). In the transthoracic echocardiography, ventricular ejection fraction was measured as 40-45%. After 8 hours of patient's admittance to the intensive care unit, the condition of the patient worsened, then the patient was intubated and mechanically ventilated. The patient was reevaluated; wide haematoma and edema were seen in the infarction area (Figure 1b). Noradrenaline infusion was started to the patient because his values were HR

(Heart rate) 115 beats/minute, invasive BP (Blood pressure) 70/37 mmHg. Then his vital findings got HR 84 beats/minute, BP 105/60 mmHg, SpO₂ 96%, body temperature 36 °C, his pupils were fixed in dilatated position, and the patient was unresponsive to the painful stimuli. The patient was evaluated in terms of brain death. The patient's mannitol therapy was stopped. After 12 hours brain death tests were applied. Also, apnea test was positive, and the patient was accepted as brain death. The meeting with family was positive for using the organs for transplantation. The patient's urination >100 ml/hour, blood urea values got lowered (Table 1). The patient's cornea and hepatic tissues were used transplantation, but his kidneys weren't accepted for transplantation even though its normal function (Table 1,2) because of their sizes and the patient's age and having hypertension.

Fig. 1a). Magnetic resonance image demonstrating the cerebral ischemic infarct **b).** Computed tomographical image demonstrating the cerebral hemorrhagic infarct.

Fig. 2a). Computed tomographical image demonstrating the polycystic kidneys **b).** Computed tomographical image demonstrating the polycystic liver.

Table 1. Biochemical parameters

	4 years ago	1 month ago	3 days ago	Brain death
Creatinine	1.27	1.27	1.93	1.86
BUN (mg/dL)	42.9	39	61	71

Table 2. Urine analysis

Protein	Trace
pH	6.5
Density	1.015
Colour	Light yellow

Discussion

According to the datas of August 2017; 24807 people are waiting for transplantation in our country 21600 of them are waiting for renal transplantation. In the last 10 years, 30021 organ transplantation were performed. 100% of unblock transplantation was obtained from cadavers, 67% of standard transplantation and 97% of split transplantation was performed from live donors. Despite 12170 brain death diagnosis in the last ten years, 69% of probable male donors and 73% of probable female donors' relatives haven't agreed to donation. In today's condition, there is a serious gap between demand and supply. It has an importance to use marginal donors (cadavers, well controlled HT, diabetes, low-medium proteinuria and donors older than 60 years old) in our low leveled organ donation country (5-7).

It is a reality PKD is in the etiological causes of 10-15% of ESRF. But the beginning of PKD symptoms and the progression to renal failure length is about 10 years. When this fact is considered, though the progression probability to ESRF of 50 years old PKD patients 23%, but the progression probability to ESRF of 70 years old PKD patient is about 48% (4,5).

According to Turkish Nephrology Society, 15000 patients are having ESRF diagnosis per year and more than 25000 patients have dialysis therapy. According to 2004 recordings, 5,3% of hemodialysis because of ESRF is related to PKD. The quality of life of the patients' having ESRF with any cause gets worse and there are lots of complications awaiting them (2,3).

In a study performed in a London center, 24, 46 and 55 years old 3 PKD patients' kidneys were used for kidney transplantation between 2000-2004. In this study it is said that 8 PKD patients' kidneys have been used for transplantation until now. They found that average age of 8 PKD

patients was 23 about in their study they found it was 45 years old. It was seen that pyelonephritis occurred in one of the patients, the other two patients' renal function in follow up of 2 and 5 years were good. The main feared states of the PKD donor patients are fast deterioration of renal functions, hemorrhage in the kidney, infection and stone formation in the kidney. Renal cell carcinoma of the kidney of PKD patients is similar to the general population and it is not necessary to fear of renal cell carcinoma formation (5,8).

The issue of whether the cysts of transplanted kidneys are getting bigger or not is not clear. It is guessed that 1% of nephrons in the polycystic kidney becomes cystics because of that the kidney transplanted should have enough functional capacity. A scoring system is used for the kidneys which will be transplanted, microscopic evaluation in four ways is made. If glomerulosclerosis, tubular atrophy, interstitial fibrosis and vascular disease (arteriolar hyalinosis) are present, transplantation failure probability is high. If glomerulosclerosis >20% in biopsy, it has relation to poor graft. In a study made for PKD donors; donor's age being 50 years old, the kidney being <15 cm, performing kidney biopsy before transplantation, being donor's creatinine values normal, being recipients' life expectancy lower than 10 years and giving information about PKD to the recipients were emphasized (7-9).

The organ donation ratio is very low in developing countries like ours (Turkey), because of that it is very important to use PKD patients' organs as marginal donors if the recipient's life expectancy is short, and the donor's kidney sizes and functions are normal.

References

1. Parfrey PS, Bear JC, Morgan J, Cramer BC, McManamon PJ, Gault MH, et al. The diagnosis and prognosis of autosomal dominant polycystic kidney disease. *N Engl J Med* 1990; 323(16): 1085-1090.
2. Altintepe L. Renal replacement therapies in autosomal polycystic kidney disease. *Official journal of Turkish society of nephrology* 2007; 16(Ek1): 40-45.

3. Kadiođlu A et al. Male reproductive system diseases and therapies. Turkish Andrology society journal 2004; 184-191.
4. Churchill DN, Bear JC, Morgan J, Payne RH, McManamon PJ, Gault MH. Prognosis of adult onset polycystic kidney disease re-evaluated. *Kidney Int* 1984; 26(2): 190-193.
5. Olsburgh JD, Godbole HC, O'Donnell PJ, Koffman GC, Taylor JD, Khan MS. Transplantation of kidneys from deceased adult polycystic donors. *Am J Transplant* 2006; 6(11): 2809-2811.
6. Organ grafting and dialysis service office official page.
<https://organ.saglik.gov.tr/OTR/70Istatistik/OrganNakilIstatistikKamusal.aspx.2> Ağustos 2017
7. Gaber LW, Moore LW, Alloway RR, Amiri MH, Vera SR, Gaber AO. Glomerulosclerosis as a determinant of posttransplant function of older donor renal allografts. *Transplantation* 1995; 60(4): 334-339.
8. Keith DS, Torres VE, King BF, Zincki H, Farrow GM. Renal cell carcinoma in autosomal dominant polycystic kidney disease. *J Am Soc Nephrol* 1994; 4(9): 1661-1669.
9. Wang HJ, Kjellstrand CM, Cockfield SM, Solez K. On the influence of sample size on the prognostic accuracy and reproducibility of renal transplant biopsy. *Nephrol Dial Transplant* 1998; 13(1): 165-172.

Obesite Cerrahisi Sonrası Aşırı Kilo Kaybı Komplikasyonu Olarak Unilateral Peroneal Nöropati: Olgu Sunumu

Unilateral Peroneal Neuropathy as a Complication of Weightloss after Obesitiesurgery: Case Report

Yılmaz İnanç^{1*}, Mustafa Gökçe¹, Deniz Tuncel¹, Sabriye Özçekiç Demirhan², Songül Bavlı¹

¹Kabramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Kabramanmaraş
²Şanlıurfa Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Şanlıurfa

ÖZET

Peroneal nöropatinin nadir sebeplerinden birisi de vücut ağırlığının %15 den fazlasının kaybedilmesidir. Bu çalışmada, aşırı kilo kaybı sonrası gelişen unilateral peroneal nöropati olgusu sunulmuştur. Olgu 7 ay önce obezite cerrahisi geçirmişti ve yaklaşık 7 ay içerisinde 35 kilo vermişti. Dikkatli klinik sorgulama, nörolojik muayenenin yanı sıra, elektrofizyolojik inceleme tanı ve tedavi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Obezite cerrahisi, kilo kaybı, peroneal sinir paralizisi

ABSTRACT

One of the rare causes of peroneal neuropathy is the loss of 15% of the body weight. In the present study, unilateral foot drop following extreme weight loss has been reported. Case 7 months ago had undergone bariatric surgery and gave 35 kilos in about 7 months within. Careful clinical interrogation, neurological examination as well as electrophysiological examination are important for diagnosis and treatment.

Key Words: Obesity surgery, weight loss, peroneal nerve paralysis

Giriş

Obesite sıklığı giderek endemik boyutlara ulaşmakta ve buna bağlı olarak bariatrik cerrahi sayısı artmaktadır. Obesite cerrahisi sonrası nutrisyonel ve mekanik nedenlerden dolayı nörolojik komplikasyonlar görülebilmektedir. Vücut ağırlığında %15'den fazla kayıp ile ortaya çıkan subkutan dokunun kaybı peroneal siniri fibula başına karşı travmaya hassas hale getirmektedir. Peroneal nöropati; ayak bileği dorsifleksiyon, evertör kasların zayıflığı ile karakterizedir ve düşük ayak, yürüme zorluğu hastaların en önemli yakınmasıdır (1,2). Bu çalışmada 33 yaşında bayan hastada obesite cerrahisi yapılan kilo kaybı sonrasında gelişen unilateral peroneal tuzak nöropati, klinik ve elektrofizyolojik bulguları eşliğinde sunulmuştur.

Olgu Sunumu

Otuz üç yaşında bayan hasta 1.5 ay önce başlayan sağ ayağında kuvvet kaybı ve yürüme güçlüğü şikayeti ile başvurdu. Yedi ay önce aşırı kilosu nedeniyle obesite cerrahisi uygulandığı ve 35 kilo kaybettiği öğrenildi. Özgeçmişinde özellik yoktu. Yapılan nörolojik

değerlendirme de sağ ayak bilek dorsifleksiyonu 3/5 idi. Duyu muayenesi ve derin tendon refleksi normaldi. Rutin biyokimyasal parametreleri, hemogram, sedimantasyon, tiroid fonksiyon testleri, Vitamin B12 düzeyi, lomber manyetik rezonans görüntüleme normal saptanan hastanın elektrofizyolojik değerlendirmesinde; motor iletim çalışmasında sağ peroneal sinirde fibula başında lokalize sinir iletim hızı yavaşlaması, sağ peroneal sinir bileşik kas amplitüdü (BKAP) sola göre düşüklük saptandı (Resim 1). Sağ tibial ve sol peroneal sinir motor ve sağ sural sinir duyu iletim çalışması normaldi (Resim 2). İğne EMG' de sağ tibialis anterior, ekstansör digitorum brevis kaslarında denervasyon potansiyelleri, nörojenik değişiklikler elde edildi. Sağ gastroknemius, rektusfemoris, bicepsfemoris kısa başı, abductor hallucis kasında normal MÜP elde edildi. Bu bulgular peroneal sinirin fibula başı seviyesinde kompresyon nöropatisi ile uyumlu bulundu.

Tartışma

Peroneal tuzak nöropati; sıklıkla travma, habitüel bacak bacak üstüne atma, özellikle bilinç sorunu olanlarda veya uzun süre immobil olanlarda anestezi

Resim 1. Sağ peroneal sinir BKAP amplitüdünde sola göre düşüklük.

Resim 2. Sol peroneal sinir BKAP amplitüdü.

altında tutulan hastalarda eksternal bası, aşırı kilo kaybı, uzun süre çömelme, diyabet gibi metabolik ve endokrin nedenlere bağlı olarak bildirilmiştir. Açlık, anoreksia nervosa ve masif kilo kaybının diğer durumlarında da nadir de olsa peroneal tuzak gelişebilmektedir. Vücut ağırlığında %15'den fazla kayıp ile ortaya çıkan subkutan dokunun kaybı, peroneal siniri fibula başına karşı travmaya hassas hale getirmektedir. Bununla birlikte nutrisyonel eksikliklerin de klinik tablonun gelişiminde rolü olduğu bildirilmektedir. Kontrolsüz kilo kaybının lipoprotein, katekolamin metabolizmalarında ve hormonal aktivitede yapmış olduğu değişikliklerin sinir hasarına katkıda bulunduğu bilinmektedir (3-5). Tanıda en yararlı metod elektromyografidir. Elektrofizyolojik inceleme, düşük ayak ile başvuran hastalarda, öncelikle lezyonun lokalizasyonu, ayak dorsifleksiyon zaafına neden olabilecek pleksus, radikls veya ön boynuz düzeyindeki lezyonların veya polinöropatinin ayrımı açısından önemlidir. Motor ve duyu iletim hızı çalışmaları her 2 ekstremitede yapılmalı ve sonuçlar karşılaştırılmalıdır. İğne EMG, lezyonun şiddetini ve lokalizasyonunu belirlemede yol gösterir (6, 7). Bizim olgumuzda düşük ayak nedenleri arasında yer alabilecek radikülopati, lumbosakral pleksus lezyonu, siyatik sinir lezyonu, basınca duyarlı herediter nöropati ve polinöropati gibi nedenler öykü, aile öyküsü, fizik muayene, laboratuvar bulguları, radyolojik ve elektrofizyolojik değerlendirme ile dışlanmıştır. Tanı için fibula başında fokal demiyelinizasyon ve sekonder aksonal tutulumun sebep olduğu ileti bloğu majör elektrofizyolojik değişikliktir ve klinik güçsüzlük ve iyileşme ile güçlü korelasyon gösterir. Distal uyarımla BKAP amplitüd düşüklüğü ve fibrilasyon potansiyelleri aksonal hasarı göstermektedir. Olgumuzda sağ peroneal sinir BKAP sola göre %70 azalmıştı. İğne EMG de peroneal sinir innervasyonlu kaslarda denervasyon potansiyelleri ve nörojenik değişiklikler elde edildi. Kilo kaybı sonrası

gelişen peroneal nöropatinin prognozu elektrofizyolojik değişiklikler ve süreye bağlı olmakla birlikte altta yatan şiddetli polinöropati gelişmemişse genellikle iyidir ve ortalama 3 hafta ile 3 ay arasında düzelme göstermektedir. Buna rağmen uzun süren metabolik düzensizliğin %22 kadar hastada irreversible hasara sebep olabileceği bildirilmiştir (8-10).

Sonuç olarak obesite cerrahisi sonrası aşırı kilo kaybı peroneal nöropatiye neden olabilmektedir. Bu hastalara nutrisyonel ve metabolik desteğin hızlı bir şekilde sağlanması ve destekleyici tedavi, fizik tedavi ve rehabilitasyon programı oldukça önemlidir.

Hasta Onamı: Yazılı hasta onamı bu olguya katılan hastadan alınmıştır.

Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.

Kaynaklar

1. Landais A. Neurological complications of bariatric surgery. *Obes Surg* 2014; 24(10): 1800-1807.
2. Marciniak C. Fibular (peroneal) neuropathy: electrodiagnostic features and clinical correlates. *Phys Med Rehabil Clin N Am* 2013; 24(1): 121-137.
3. Cruz-Martinez A, Arpa J, Palau F. J. Peripher: Peroneal neuropathy after weight loss. *Nerv. Syst* 2000; 5(2): 101-105.
4. Karaahmet Ö, Çomoğlu S, Ünlü E, Güngör N, Çakıcı A. Çömelme Sonrası Oluşan Bilateral Peroneal Palsi. *J Clin Anal Med* 2010; 1: 54-56.
5. Karaahmet OZ, Mirzaoglu T, Unlu E, Cakci A. Peroneal nerve palsy after rapid weight loss due to uncontrolled diet in a patient treated with oral isotretinoin. *Arch Iran Med* 2013; 16(8): 495-496.
6. Preston DC, Shapiro BE. *Electromyography and neuromuscular disorders*. Boston: Butterworth-Heinemann 1998; 307-336.

7. Katirji B. Peroneal neuropathy. *Neurol Clin* 1999; 17(3): 567-591.
8. Shahar E, Landau E, Genizi J: Adolescenceperonealneuropathyassociatedwithrapid markedweightreduction:casereportandliteraturereview . *Eur. J. Paediatr. Neurol* 2007; 11: 50-54.
9. Elias WJ, Pouratian N, Oskouian RJ, Schirmer B, Burns T. Peroneal neuropathy following successful bariatric surgery. Case report and review of the literature. *J Neurosurg* 2006; 105(4): 631-635.
10. Rudnicki S. A. Preventionandtreatment of peripheralneuropathyafterbariatricsurgery. *Currenttreatmentoptions in neurology* 2010; 12(1): 29-36.

Ası Sonrası Karotis Arter Diseksiyonuna Bağlı Serebral İskemi

Cerebral Ischemia Associated With Carotid Artery Dissection After Hanging

Yılmaz İnanç¹, Mustafa Gökçe¹, Deniz Tuncel¹, Hamza Şahin¹, Songül Bavlı¹, Yusuf İnanç²

¹ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji/Kahramanmaraş

² Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji/Gaziantep

ABSTRACT

Dissection is a term often used to describe the separation of the arterial intima layer from the media layer, and more rarely the separation of the media layer from the adventitia layer. Despite the rare occurrence of this condition, the fact that mortality rate is between 19-43% makes the early diagnosis and treatment important. The hanging-related carotid artery dissections are rarely seen. In this article, a case with cerebral ischemia resulting carotid artery dissection after hanging is presented and the clinical findings, diagnostic procedures, and choice of treatment are discussed in the light of the literature.

Key Words: Hanging, Carotid artery dissection, Ischemic infarction.

ÖZET

Diseksiyon, sıklıkla arterin intima tabakasının media tabakasından ayrılmasını, daha nadir olarak da media tabakasının adventisya tabakasından ayrılmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Az rastlanmasına rağmen bu durumun mortalitesinin %19-43 arasında olması, erken tanı ve tedaviyi önemli hale getirmektedir. Asıya bağlı karotid arter diseksiyonları nadir görülmektedir. Bu yazıda, ası sonrası karotis arter diseksiyonuna bağlı serebral enfarkt gelişen bir hasta sunulmuş, olgunun klinik özellikleri, uygulanan tanı ve tedavi yöntemlerinin secimi literatur bilgisi ile birlikte tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ası, Karotid arter diseksiyonu, İskemik enfarkt.

Introduction

Dissection is a term often used to describe the separation of the arterial intima layer from the media layer, and more rarely the separation of the media layer from the adventitia layer. The dissection is often accompanied by the bleeding into the arterial wall. Arterial dissection can occur as a result of trauma or spontaneously. Spontaneous ones are generally seen in people over 50 years of age, but those related to any trauma are more common in patients under 40 years of age. The most common cause of carotid artery dissection is blunt trauma to the neck region. Despite the rare occurrence of this condition, the fact that the mortality rate is between 19-43% makes the early diagnosis and treatment important (1,2,3). In this article, we report a case of acute ischemic stroke who admitted to our clinic with a diagnosis of hanging-related acute traumatic dissection in his etiology.

Case Report

A 63-year-old male patient was brought to the emergency department by his relatives after an attempt of hanging. A physical examination of the patient with a psychiatric disease history revealed a trace in the neck region. His PA chest radiography, electrocardiography, and echocardiography were evaluated to be normal. In his neurological examination, his conscious was lethargic, cooperation was limited, right nasolabial duct was weak, right upper extremity was 1/5, lower extremity was 2/5 hemiplegic, and Babinski finding was positive on the right side. Imaging findings were consistent with an infarct in the left middle cerebral artery irrigation area on brain CT (figure 1) and diffusion MRI (figure 2,3), and consistent with a dissection of the left internal carotid artery on neck CT angiography of the patient (figure 4). The patient was treated with antiedema, low molecular weight heparin and

antiaggregant therapy in the neurology intensive care unit. The patient died on the 15th day after his admission with a deterioration in his clinical condition.

Discussion

Nowadays, the average annual incidence of extracranial carotid artery dissections, an important cause of stroke, is 2-3/100,000. It has a 2.5% incidence rate among all stroke etiologies and constitutes around 5-25% of the stroke cases in the 30-45 age group (4,5). Traumatic internal carotid artery dissection occurs as a penetrant, blunt or iatrogenic trauma to the area where the carotid artery passes. The dissection picture can be seen following an attempt of hanging or a sudden pressure of the seat belt on the neck during the motor vehicle accidents(6,7). In the carotid artery, dissection may develop into tension during the hanging. The carotid arteries, because of their relatively superficial position in the neck, can be affected by external pressure. The forces implicated in such injuries may cause small lesions of the vessel wall, which could result in intimal tears, intramural hematomas or complete lumen displacement /obstruction. Ischemic symptoms are the important signs of carotid artery dissection. The mechanism underlying the dissection is the abnormal elasticity and dysplasia of the blood vessel wall. The arterial wall disorders in the elastic tissue diseases such as fibromuscular dysplasia, Ehler-Danlos syndrome and Marfan syndrome are among the predisposing

factors. The patient did not have any known disposing factor other than hanging. In the arterial dissection, blood passes from the intima layer of the artery to the media layer. Thus, the resulting hematoma causes the stenosis of the actual lumen and the development of pseudoaneurysm. Eventually, ischemic symptoms arising from stenosis or embolism occur in the internal carotid artery. Embolism, usually tends to face the middle cerebral artery. The ischemic symptoms can be seen in a wide variety of conditions such as sudden temporary loss of vision, unilateral motor and/or sensory loss, aphasia, and hemiparesis, and may develop within hours or days following the dissection (8,9,10).

Fig. 1. infarct in the left middle cerebral artery irrigation area in the head CT

Fig. 2. 3. Diffusion-weighted images left-middle cerebral artery infarction.

Fig. 4.5. Dissection of the left internal carotid artery in neck CT angiography

In the present case, the ischemic symptoms and impaired consciousness appeared immediately after the event. This is a clinical picture with a high mortality and morbidity (11). The Doppler USG, CT angiography, MRI angiography are the radiological methods that can be used for the diagnosis. In the present case, there have been findings consistent with the infarct in the left middle cerebral artery irrigation area in the head CT and diffusion MRI. Besides, symptoms were determined consistent with the dissection in the left internal carotid artery in the CT angiography. The hanging-related carotid artery dissections are rare. In the study by Jayaprakash et al., only 1.1% of one hundred eighty nine hanging cases were determined to have carotid artery dissection (7). The treatment is usually implemented with antiaggregants and anticoagulants. Anticoagulant therapy is the first choice in the medical treatment of traumatic carotid artery dissection. The purpose of anticoagulation is to prevent the embolisms that may originate from the damaged dissection region and the possible vascular occlusions. The treatment is usually started with heparin and continued with warfarin is used in the maintenance treatment. The surgical treatment can be performed in patients with neurological deterioration despite the anticoagulant therapy, patients with pseudoaneurysm, and patients who cannot get anticoagulant due to the risk of bleeding (12,13,14). Heparin may increase the risk of bleeding in a patient with multiple traumas or a patient with large infarction. For this reason, the low molecular weight heparin can be administered in such patients. It is known that antiaggregant therapy can also be applied to reduce the risk of

bleeding in the presence of underlying arterial disease or residual aneurysms. In the present case, the low-molecular heparin therapy and antiaggregant therapy were applied because of a wide infarction. In conclusion, the carotid artery dissection should be kept in mind particularly in patients who are brought to the emergency department after hanging, and it is important in this disease with high mortality that the diagnosis of the patient is made and the treatment is started as soon as possible.

Hasta Onamı: Yazılı hasta onamı bu olguya katılan hastanın birinci derece yakınından alınmıştır (Olgu yoğun bakımda exitus olmuştur).

Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.

References

1. Crönlein M, Sandmann GH, Beirer M, Wunderlich S, Biberthaler P, Huber-Wagner S. Traumatic bilateral carotid artery dissection following severe blunt trauma: a case report on the difficulties in diagnosis and therapy of an often overlooked life-threatening injury. *Eur J Med Res* 2015; 20: 62.
2. Lee TS, Ducic Y, Gordin E, Stroman D. Management of carotid artery trauma. *Craniomaxillofac Trauma Reconstr* 2014; 7(3): 175-189.
3. Galyfos G, Filis K, Sigala F, Sianou A. Traumatic Carotid Artery Dissection: A Different Entity without Specific Guidelines. *Vasc Specialist Int* 2016; 32(1): 1-5.

4. Stapf C, Elkind MSV, Mohr JP. Carotid artery dissection. *Annu Rev Med* 2000; 51: 329-347.
5. Redekop GJ. Extracranial carotid and vertebral artery dissection: a review. *Can J Neurol Sci* 2008; 35(2): 146-152.
6. Mohan IV. Current optimal assessment and management of carotid and vertebral spontaneous and traumatic dissection. *Angiology* 2014; 65(4): 274-283.
7. Jayaprakash S, Sreekumari K. Pattern of injuries to neck structures in hanging-an autopsy study. *Am J Forensic Med Pathol* 2012; 33(4): 395-399.
8. Petik B, Yılmaz U, Atalar MH, Solak O, Topaktaş S. İki olgu nedeniyle bilateral internal karotid arter tıkanması. *Türk Nörol Derg* 2004; 10: 309-313.
9. Caplan LR. Dissections of brain-supplying arteries. *Nat Clin Pract Neurol* 2008; 4(1): 34-42.
10. Nomura M, Kannuki S, Kuwayama K, Kohyama Y, Hayashi Y, Yamamoto E, et al. A patient with Wallenberg's syndrome induced by severe cough. *J Clin Neurosci* 2004; 11(2): 179-182.
11. Rajz G, Simon D, Bakon M, Goren O, Zauberman J, Zibly Z, et al. Traumatic carotid artery dissection. *Isr Med Assoc J* 2009; 11(8): 507-508.
12. Brott TG, Halperin JL, Abbara S, Bacharach JM, Barr JD, Bush RL, et al. 2011 ASA/ACCF/AHA/AANN/AANS/ACR/ASNR/CNS/SAIP/SCAI/SIR/SNIS/SVM/SVS guideline on the management of patients with extracranial carotid and vertebral artery disease: executive summary. *Circulation* 2011; 124(4): 489-532.
13. Pagnotta P, Briguori C, Saluzzo CM, Presbitero P. Endovascular treatment of traumatic bilateral internal carotid artery dissection. *J Invasive Cardiol* 2009; 21(1): 6-8.
14. Kiliçer C, Tiryaki M, Celik Y, Turgut N, Balci K, Utku U, et al. [Cerebral infarction due to traumatic carotid artery dissection: case report and review of current management]. [Article in Turkish] *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg* 2008; 14(4): 333-337.

İmmün Yetmezliği Olmayan Hastada Varicella Zoster Virüs Enfeksiyonuna Bağlı Longitudinal Ekstensif Transvers Miyelit: Olgu Sunumu

Longitudinal Extensive Transverse Myelitis due to Varicella Zoster Virus Infection in a Patient without Immunodeficiency: A Case Report

Fettah Eren¹, Aydın Talip Yıldoğan², Gözde Öngün², Hakan Ekmekci², Şeref Nur Öztürk²

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Konya

²Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya

ÖZET

Varicella zoster virüs (VZV), trigeminal sinir ve dorsal kök ganglionlarında latent kalabilen, herpes virüs ailesine mensup bir virüstür. Bu enfeksiyona bağlı özellikle çocuklarda suçiçeği ve pnömoni görülebilir. Virüsün reaktivasyonu ile birlikte ensefalit, miyelit, menenjit ve santral sinir sistemi anjitis gibi bazı nörolojik komplikasyonlar da meydana gelebilir. İmmün cevabı normal olan kişilerde bu komplikasyonlar oldukça nadirdir. 70 yaşında erkek hasta, 2 gündür olan alt ekstremitte güçsüzlüğü ve inkontinans yakınması ile başvurdu. Sol alt ekstremitte L5 dermatom alanında ve sakrumda vezikülobülöz lezyonlar izlendi. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)'de T9-T12 arasında transvers miyelit ile uyumlu tutulum görüldü. Beyin omurilik sıvısı incelemesi (BOS)'nde; lenfositik pleositoz, protein yüksekliği ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) incelemesinde VZV-DNA pozitifliği saptandı. VZV ilişkili miyelit düşünülerek antiviral tedavi başlandı. Kas gücü defisiti 3 ay sonraki kontrolünde azalmıştı. Dermatomal lezyonları ve miyelit bulguları olan hastalarda, immün yetmezlik olmasa da VZV ilişkili transvers miyelit düşünülmelidir. Hızlı tanınması ve tedavisi hastalığın prognozu için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Varicella zoster virüs; transvers miyelit; vezikülobülöz döküntü; antiviral tedavi

ABSTRACT

Varicella zoster virus (VZV) is a virus belonging to the family of herpes virus that can remain latent in trigeminal nerve and dorsal root ganglia. Chickenpox (varicella) and pneumonia can be determined especially in children due to this infection. Some neurological complications; such as encephalitis, myelitis, meningitis and central nervous system angitis may occur with virus reactivation. These complications are very rare in people with normal immune response. A 70-year-old male patient presented with complaints of lower extremity weakness and incontinence for 2 days. Vesiculobullous lesions were observed in the area of the left lower extremity L5 dermatome and in the sacrum. Magnetic resonance imaging showed involvement of between T9 and T12 as transverse myelitis. Lymphocytic pleocytosis and protein elevation was detected in sample of the cerebrospinal fluid. VZV-DNA positivity determined in polymerase chain reaction (PCR). Antiviral therapy was started with VZV-associated myelitis. Muscle strength deficit decreased after 3 months of follow-up. Patients with dermatomal lesions and myelitis findings should be considered transverse myelitis associated with VZV even if they have not immunodeficient. Rapid recognition and treatment are important for the prognosis of the disease.

Key Words: Varicella zoster virus; transverse myelitis; vesiculobullosis rash; antiviral therapy

Giriş

Varicella zoster virüs (VZV), özellikle suçiçeği ve herpes zoster hastalığının etiolojisinde rol oynayan, herpes ailesine mensup bir virüstür (1). Özellikle dorsal kök ve trigeminal sinir ganglionunda latent kalabilen bu virüsün reaktive

olmasıyla, bazı nörolojik hastalıklar meydana gelmektedir. VZV'ye bağlı en sık görülen nörolojik hastalık, postherpetik nevralji'dir. Bu durum genellikle benign olup hızla kendini sınırlar. İmmün defisiti olan hastalarda ise, reaktive olan virüs yayılarak, ağır bir enfeksiyon hastalığı tablosu meydana getirebilir. Sonuçta menenjit, ensefalit,

inme ve miyelit gibi morbidite ve mortalitesi yüksek olan hastalıklara neden olabilir (2). VZV'ye bağlı transvers miyelitte genellikle, dermatomal lezyon ve bu lezyonu takiben paraparazi, idrar inkontinansı ve seviyesel belirti veren duyu kaybı olur. İmmün sistemi normal olan bireylerde bu oldukça nadirdir (3,4). Hastalığın teşhisinde, beyin omurilik sıvısı (BOS) analizinin önemli bir yeri vardır. Enzim immünoassay (EIA) ile anti-VZV spesifik antikörlerin saptanması ve BOS'da polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) analizi ile VZV-DNA'nın amplifiye edilmesi en güvenilir tanı yöntemidir (4). Bu olgu sunumunda immün defisiti olmayan, cilt döküntüsü ile eş zamanlı transvers miyelit saptanan hastanın; klinik, radyolojik ve BOS analizi sonuçları değerlendirilmiştir.

Olgu Sunumu

70 yaşında erkek hasta 2 gündür olan yürümede ve merdiven inip çıkmakta zorlanma, oturduğu yerden ayağa kalkamama, ayaklarında uyuşma yakınması ile başvurdu. Aynı zamanda son bir gündür yakınmalarına idrar ve gaita inkontinansı da eklendiği öğrenildi. Özgeçmişinde hipertansiyon hastalığı olduğu ve 6 yıl önce koroner bypass cerrahisi geçirmiş

Resim 1. Torakal manyetik rezonans görüntüleme **A)** T2 sagittal; **B)** T2 aksiyel; **C)** T1 sagittal; **D)** T1 sagittal + intravenöz

kontrast: T8 vertebra seviyesinden distale uzanan tutulum ve ödemli görünüm. Kontrast madde tutulumu yok.

Resim 2. Sol alt ekstremité L5 dermatom alanında ve sakrumda vezikobülloz döküntülü cilt lezyonları

Beyin omurilik sıvısı (BOS) biyokimyasal analizinde: glukoz= 201 mg/dL (eş zamanı kan glukozu= 236 mg/dL), klor= 127 mmol/L (118–132), LDH= 47 U/L, mikroprotein= 153,4 mg/dL (15–45) olarak belirlendi. BOS elektroforez incelemesinde oligoklonal bant= patern 1 (BOS'a sınırlı oligoklonal bant negatif), IGG indeksi= 0,78 (<0,85) olarak saptandı. BOS sitolojinde yoğun lenfosit ve daha az monosit izlendi. Mikroskopide bakteri görülmedi, gram boyamada lökosit görülmedi, kültürde bakteri üremesi olmadı. VDRL ve HIV sonuçları normaldi. IGG= 15 g/l (7-16), IGM= 2,17 g/L (0,4-2,3), C3= 1,05 g/L (0,9-1,8), C4= 0,21 g/L (0,1-0,4) ile normal değerler arasındaydı.

Bu bulgular neticesinde öncelikli olarak viral kaynaklı transvers miyelit düşünüldü. Genel sistemik değerlendirmesi yapılan hastanın sol alt ekstremitte L5 dermatom alanında ve sakrumda vezikülobülloz cilt lezyonları olduğu görüldü (Resim 2). Sonuçta bu döküntülerin VZV ile uyumlu cilt lezyonları olabileceği düşünüldü. BOS'da PCR amplifikasyonu sonucunda VZV-DNA pozitifliği saptandı.

Hastaya 1800 mg/gün dozunda, günde 3 kez olacak şekilde intravenöz asiklovir tedavisi verildi. 2 ay sonraki kontrolünde yatak içinde oturma pozisyonu elde edebildiği, destekle ayağa kalkabildiği ama yürüyemediği görüldü. Alt ekstremiteden T11 seviyesine kadar paraestezisi vardı. İnkontinansının devam etmekte olduğu öğrenildi. Son muayeneden 3 ay sonra dekübit ülseri nedeni ile debridmandan sonraki postoperatif dönemde sepsisten kaybedildiği öğrenildi.

Tartışma

VZV; özellikle çocukluk çağında görülen, suçiçeği hastalığına neden olabilen bir virüstür. Enfeksiyonun geçirilmesinden sonra trigeminal sinir ve dorsal kök ganglionunda latent kalabilir. Özellikle ileri yaşlarda ve immün cevabın azalması durumlarında reaktive olarak çeşitli hastalıklar meydana getirebilir (1,2). İmmün cevabı normal olan kişilerde VZV'ye bağlı nörolojik hastalıklar görülme ihtimali oldukça azdır (3,4). Bizim olgumuzda da immün defisit oluşturacak herhangi bir hastalık ve immünsüpresif tedavi kullanımı yoktu. Buna rağmen VZV'nin meydana getirdiği transvers miyelite rastlandı. Yaşla beraber, immün sistem normal olsa da immün cevaplılıkta azalma meydana geldiği bilinmektedir. Bu durumun enfeksiyonlara ve komplikasyonlarına yatkınlığı artırdığı düşünülmektedir.

Enfeksiyondan sonraki süreçte, virüsün direkt etkisi veya vaskülopati meydana getirerek indirekt

etkisi ile spinal kord tutulumu olabilir. Bu tutulum sonucunda transvers miyelit görülür. İmmün sistemi normal olan bireylerde hastalık kendini sınırlandırılabilir. Klinik tablo genellikle monofazik spastik paraparezi şeklinde başlar. Sonrasında duyuusal semptomlar ve inkontinans da eşlik edebilir. Özellikle AIDS hastalarında veya immünsüpresif tedavi alanlarda yavaş seyirli, progresif bir miyelit durumu görülebilir. MRG'de hafif bir miyelitten, uzun segment, ekstensif bir miyelite kadar ilerleyebilen bulgular belirlenebilir (5). Bizim olgumuzda immünsüpresyon meydana getirecek bir hastalığa rastlanmadı. Buna rağmen hastada VZV'ye bağlı uzun segment longitudinal ekstansif transvers miyelit ve ciddi klinik bulgular izlendi.

VZV aracılı miyelitin, tipik klinik seyri vardır. Başlangıçta dermatomal döküntüler, ardından transvers miyelit görülür. Bu tipik seyir özellikle immün yetmezliği olan hastalarda görülür. İmmün sistemi normal olanlarda bu klasik seyir olmayabilir ve prognoz genellikle iyidir (4,7). Bizim olgumuzda da immün yetmezliğe ait klinik ve laboratuvar bulgusu yoktu. Cilt lezyonları ile beraber miyelit bulguları belirlendi. Sonuçta bu durum atipik klinik progresyon olarak adlandırıldı.

Hastalığın tanısında BOS incelemesi önemli bir yer tutar. Tanı BOS alım zamanı ile yakından ilişkilidir. Çünkü VZV santral sinir sisteminde akut, subakut ve kronik dönemlere sahiptir (6). Döküntünün başlangıcından itibaren ilk 7-10 gün akut dönemdir. Bu dönemde alınan BOS örneklerinin PCR incelemesinde VZV-DNA saptanma olasılığı %61-67'dir. Subakut dönem 7. günde başlar. PCR ile hastalığın saptanma olasılığı %25-47'ye kadar düşer. 20. günden sonra kronik dönem başlar. VZV-DNA %0 oranında belirlenir (6,9). Bu dönemlerin bilinmesi hangi testin öncelikli olarak seçilmesi gerektiğini gösterir (4,6,8).

VZV aracılı miyelitin hem tanınmasında hem de takibinde MRG incelemesi, önemli bir yere sahiptir. Özellikle T2 sekansda görülen hiperintensite miyelitin tanısında ve tedaviye cevabın değerlendirilmesinde önemlidir (8,9). Hastalığın standart bir tedavisi yoktur. Önemli olan hastalığın erken dönemde tespit edilmesi ve antiviral tedavinin başlanmasıdır. Bu şekilde mortalite ve morbidite azaltılabilir (8). Kortikosteroid kullanmanın etkinliği net değildir (4). Bizim olgumuz ve önceki olgu bildirimleri göstermektedir ki, akut- subakut dönemde hastalığın tanınması ve erken tedavi başlanması prognoz için oldukça önemlidir.

Kaynaklar

1. Gildea D, Nagel MA, Cohrs RJ, Mahalingam R. The variegated neurological manifestations of varicella zoster virus infection. *Curr Neurol Neurosci Rep* 2013; 13(9): 374.
2. Amlie-Lefond C, Jubelt B. Neurologic manifestations of varicella zoster virus infections. *Curr Neurol Neurosci Rep* 2009; 9(6): 430-434.
3. Lee JE, Lee S, Kim KH, Jang HR, Park YJ, Kang JS, et al. A Case of Transverse Myelitis Caused by Varicella Zoster Virus in an Immunocompetent Older Patient. *Infection & chemotherapy* 2016; 48(4): 334-337.
4. Takahashi T, Tamura M, Miki K, Yamaguchi M, Kanno A, Nunomura S, et al. Varicella zoster virus myelitis in two elderly patients: diagnostic value of nested polymerase chain reaction assay and antibody index for cerebrospinal fluid specimens. *Case reports in neurology* 2013; 5(1): 81-90.
5. Cuello JP, Romero J, de Ory F, de Andres C. Longitudinally extensive varicella-zoster virus myelitis in a patient with multiple sclerosis. *Spine* 2013; 38(20): 1282-1284.
6. Gildea DH, Bennett JL, Kleinschmidt-DeMasters BK, Song DD, Yee AS, Steiner I: The value of cerebrospinal fluid antiviral antibody in the diagnosis of neurologic disease produced by varicella zoster virus. *J Neurol Sci* 1998; 159(2): 140-144.
7. Lee CC, Wu JC, Huang WC, Shih YH, Cheng H. Herpes zoster cervical myelitis in a young adult. *J Chin Med Assoc* 2010; 73(11): 605-610.
8. De Silva SM, Mark AS, Gildea DH, Mahalingam R, Balish M, Sandbrink F, et al. Zoster myelitis: improvement with antiviral therapy in two cases. *Neurology* 1996; 47(4): 929-931.
9. Ong OL, Churchyard AC, New PW. The importance of early diagnosis of herpes zoster myelitis. *Med J Aust* 2010; 193(193): 546-547.

Femur Boyun Kırıklarında Güncel Yaklaşımlar

Current Approaches in Femoral Neck Fractures

Sezai Özkan*, Cihan Adanaş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZET

Kalça kırıkları yaşlı popülasyonunda hastaneye başvuru sebeplerinden ön sıralarında yer alır. Yaşlı popülasyonunda kalça kırıklarının en önemli nedeni basit düşmelerdir. Mortalite ve morbiditenin önde gelen nedenidir. Genç popülasyondaki femur boyun kırıklarının en sık sebebi trafik kazası ve yüksek enerjili sporlardır. Kan desteğinin düşük olması sebebiyle, femur boyun kırıklarında avasküler nekroz ve kaynamama oldukça sık görülmektedir. Bu kırıkların tedavisinde birçok seçenek vardır. Ana yöntemler, kapalı redüksiyon, internal fiksasyon ve artroplastidir. Tedavi seçenekleri hastanın yaşı, kırık tipi, kırık etiolojisi, cerrahinin zamanlaması, romatolojik hastalık varlığı, nörolojik hastalık varlığı, psikoz, ihmal edilen femur boynu kırığı gibi bir çok faktörlere bağlı olarak değişmektedir.

Anahtar Kelimeler: Femur boyun kırığı, total kalça protezi, kanüllü vida, dinamik kalça vidası

ABSTRACT

Hip fractures are the leading cause of admission to the hospital in the elderly population. The most important cause of hip fractures in the elderly population is simple falls and leading causes of mortality and morbidity. The most common cause of femur neck fractures in young populations is traffic accidents and high-energy sports. Due to the low blood supply, avascular necrosis and nonunion are common in femur neck fractures. There are many options in the treatment of these fractures. The main methods are closed reduction, internal fixation and arthroplasty. Treatment options depend on the age of the patient, type of fracture, fracture etiology, timing of the surgeon, presence of rheumatologic disease, presence of neurological disease, psychosis, neglected femoral neck fracture.

Key Words: Femur neck fracture, total hip arthroplasty, canulated screw, dynamic hip screw

Giriş

Femur boynu kırıkları, yaşlılarda sık görülen yaralanmalardır ve önemli bir mortalite kaynağıdır. Yaşlı popülasyonunda daha çok karşılaşılan femur boyun kırıklarının etyolojisinden ileri yaşa bağlı olarak meydana gelen osteoporoz sorumludur (1,2). Genç popülasyonunda görülen femur boyun kırıklarının sebebi ise yüksek enerjili kırıklardır ve bu kırıklar kaynamama ve avasküler nekroz (AVN) ile sonuçlanma ihtimalleri oldukça yüksektir (3). Kalça kırığı nedeniyle ileri yaş hastalarda hastaneye yatış oranları yüksek olup bunun da en sık sebebinin basit düşmeler oluşturur (4,5). Yaşlı popülasyonunda sık görülen femur boyun kırıklarının artma eğiliminde olduğu belirtilmektedir. Genç popülasyonunda yüksek enerjili trafik kazaları ve zorlu sporlara olan ilginin artması bu kırıklara olan meyli artırmıştır (6,7). Femur boyun bölgesi arteriyel beslenme açısından zayıf olduğundan, bu kırıklarından sonra avasküler nekroz görülme oranları yüksektir (8,9). Kalça

kırığı sonrası, kırık oluş zamanı ve ameliyat olma süresi arasındaki sürenin AVN gelişmesi ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. İlk 12 saat içinde cerrahi girişim yapılanlarda AVN gelişme riski %25 iken, 13-24 saat içinde yapılanlarda % 25-30, 25-46 saatte yapılanlarda %40, bir hafta sonra ameliyat olanlarda % 100 olarak bildirilmiştir (10). Kalça kırıklarında, kırığın deplasman miktarı ne kadar yüksek ise AVN gelişme olasılığı o kadar yüksektir. Kırık redüksiyonunun iyi yapıldığı cerrahilerde AVN gelişme riskinin daha az olduğu bildirilmiştir (11).

Etyoloji

Etyolojisine göre femur boyun kırıkları 4 grupta incelenebilir.

1. Travmatik kırıklar
2. Stres kırıkları
3. Patolojik kırıklar
4. Radyasyona sekonder kırıklar

Travmatik Kırıklar: Yüksek enerjili travmalar gençlerde en sık sebep olurken, yaşlılarda daha çok basit düşmeler sonucu meydana gelir (12). Tanı genelde anamnezle konulur. Görüntüleme yöntemi olarak kalça anterior ve posterior radyografileri çekilir. Ancak alt ekstremitelerde genelde dış rotasyonda olduğu için kalça 15° iç rotasyonda ve alt ekstremitelerde hafif traksiyonda yada bir diğer seçenek olan pelvisin Judet grafisi çekilmesi uygundur (13).

Stres Kırıkları: Atletlerde ve uzun mesafe yürüyüşçüleri gibi ağır aktiviteli hastalarda meydana gelir. Femur boynundaki stres kırıklarında tanı, semptomlarının çeşitliliği nedeniyle zordur. Tipik olarak egzersiz ile artan ağrı ve konservatif yöntemlerle tedavi edilemeyen uzun süreli düşük dereceli kalça ağrısı devam eder. Kırık, genellikle direk kalça radyografilerinde görülmez. Stres kırıklarında teşhiste genellikle manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya sintigrafi ile kullanılır. Stres kırıkları kompresyon ve transvers tip olmak üzere ikiye ayrılır. Transvers tipte, femur boynu düzlemine dik ince sklerotik çizgi şeklinde görülürken; kompresyon tipinde, lüsent bir merkezin etrafında kortikal kalınlaşma ile femur boynu inferiorunda gözlenir. Transvers tiplerin prognozu daha kötü olup genelde cerrahi tespit gerektirirken, kompresyon tipi stres kırıklarında hareket kısıtlanması ile tedavi mümkündür (14,15).

Patolojik Kırıklar: intertrokanterik ve subtrokanterik bölgede daha çok görülmeyle beraber nadiren de olsa femur boynunda da meydana gelebilir.

Radyasyona Sekonder Oluşan Kırıklar: Radyasyonun neden olduğu osteoporozla bağlı olarak gelişirler (12).

Tanı

İmpakte kırıklarda ya da stres kırıklarında kalça ve dizin iç kısmına vuran ağrı mevcuttur. Topuk perküsyonunda kalçada ağrı olabilir. Kalça hareketleri ağrılıdır. Erken tanı konulmadığında hastanın üzerine yük vermesi sonucu bu kırıklar deplase olarak karşımıza çıkabilir. Deplase kırıklarda, bacak adduksiyon ve dış rotasyonunda aynı zamanda kısalık mevcuttur. Ağrı şiddetlidir ve hasta yürüyemez. Kırık, genç hastalarda yaşlı hastalara göre daha yüksek enerjili travmalar ile meydana gelir ve birlikte yumuşak doku hasarı olma ihtimali yüksektir. Kalça kırığı şüphesi olan hastalarda ilk başvuru tanı yöntemi kemiğin 2 yönlü grafisidir. Kalça çevresi kırıklarda kalça yan

grafisinin gerekliliğini tartışan yazarlar olmasına rağmen (16). Almazedi ve ark. (17) femur boyun kırıklarında, kalçanın ön arka grafisine ek olarak yan grafisinin de eklenmesini rutin haline getirmenin önemini belirtmişlerdir. Ancak son zamanlarda bilgisayarlı tomografilerin (BT) yaygın kullanımı sonucu kalça yan grafisi daha az sıklıkta kullanılmaktadır. Bunun sebebi, genelde yüksek enerjili travmalar sonucu acil servise getirilen hastaların kalça ve asetabulum kırıklarını aynı anda gösteren pelvis BT'nin ön plana çıkmasından kaynaklanmaktadır. Kırık değerlendirmesinde (MRG) ve sintigrafi kullanılan diğer başlıca yöntemlerdendir. BT ile görülemeyen kırıkların MRG ile görülebildiği bildirilmiştir MRG kalça kırıklarının tanı ve tedavisinde önemli bir role sahiptir. Kırıkların güvenli bir şekilde değerlendirilmesi, var olan kemik ödemi ve kırıkların erken bir şekilde tespit edilmesine yardımcı olur. Bu nedenle MRG, özellikle de gizli kalça kırıkları şüphesinde yumuşak doku yaralanmalarının teşhisinde faydalıdır (18,19). Bir diğer tanı aracı olan sintigrafide, özellikle stres kırıklarında fusiform artmış tutulum, kırık olan bölgede kanlanmanın artması olarak ortaya çıkar (20) (Resim 1 ve Resim 2).

Resim 1. Femur boyun kırıklarında Garden sınıflaması (21).

Resim 2. Femur boyun kırıklarında Pauwell sınıflaması (21).

Tedavi

Günümüzde femur boyun kırıklarında bir çok cerrahi tedavi seçeneği mevcuttur. Kapalı redüksiyon internal fiksasyon yapılan dinamik kalça vidası (DHS), kanüllü vidalar (KV) ile fiksasyon, total kalça protezi, parsiyel kalça protezi başlıca yöntemler olarak göze çarpar. Genç hastalarda (20-50 yaş); kapalı redüksiyon internal fiksasyon, kanüllü vida ve DHS seçeneklerinin daha ön planda tutulduğunu, daha ileriki yaşlarda ise hastanın durumuna, kemik kalitesine ve cerrahın deneyimine göre tedavi seçeneklerinde değişiklikler olabileceği belirtilmiştir. (Resim 3) Biyomekanik stabilite, antirotasyon yeteneği ile KV günümüzde özellikle deplase olmamış femur kırıklarının tedavisinde en tercih edilen yöntemdir. DHS dinamik ve statik basınç, germe yeteneği femur boyun açısına göre anatomik redüksiyon yapma özelliği ile kırık iyileşmesi üzerinde olumlu özelliklere sahip olduğundan, birçok klinikte tercih edilen yöntemdir. Ancak bu iki metodun kaynamama, avasküler nekroz, tekrar opere olma, enfeksiyon ve implant yetersizliği gibi komplikasyonları mevcuttur. Kanüllü vida uygulamasının; torsiyonel stabilite, daha az damar hasarı ve minimal invazif uygulama, yumuşak doku hasarının ve kan kaybının daha az olması, ameliyat süresinin daha kısa olması ve hasta memnuniyeti gibi avantajları bulunmaktadır. Kanüllü vida uygulamalarının kemikte daha az hasar oluşturduğundan, AVN gelişme oranını azalttığı düşünülmektedir. Ancak, KV'ler bending ve makaslama güçlerine karşı zayıftır. DHS, KV'lere göre fizyolojik yüklenmelere 2 kat daha dayanıklıdır. Osteoporotik kemiklerde üstün biyomekanik özellikleri ve mükemmel kırık stabilitesi nedeniyle, DHS'nin revizyon cerrahisini oranlarını azaltabileceği düşünülmektedir. Cerrahi sürenin uzun olması ve kanüllüye göre daha fazla kan kaybı gibi dezavantajları, minimal insizyonlu kesilerle azaltılmıştır (22-25).

Yaşlı popülasyonunda daha çok, tedavi seçenekleri arasında kalça replasman cerrahileri ön plana çıkmaktadır. (Resim 4) Total kalça artroplastisi ya da hemiarthroplastisi yapılan hastaların erken mobilize olması uzun süre yatakta kalma sonucu meydana gelen birçok komplikasyonlardan kurtarır. Ancak alt ekstremitede meydana gelen derin ven trombozu, postoperatif kalça çıkığı, protez aşınması gibi komplikasyonlarının olması bu tedavi alternatiflerinin başlıca dezavantajlarıdır. Bu nedenle kalça kırıkları tedavisinde internal fiksasyon ile artroplastisi seçenekleri arasında standart bir yöntem tam olarak belirlenmemiştir (26-28).

Genel kanı olarak, 65 yaş altı femur boyun kırığı olan hastalarda kemik kalitesi göz önüne alınarak kapalı redüksiyon internal fiksasyon, daha ileri yaşta olan hastalarda kalça protezleri düşünülebilir. Kapalı redüksiyon ve KV ile tespit yapılan hastalarda kaynamanın olmaması ve avasküler nekroz gelişmesi durumunda, kalça protez ameliyatlarına geçiş yapılabilir. Bazı hastalıkların eşlik ettiği kalça kırıklarında ilk tercih olarak kalça replasman protezleri ön planda tutulmalıdır. Romatoid artrit varsa; parkinson hastalığı, tedavi edilmeksizin 3 haftadan sonra başvurmuş kalça kırığı, psikoz ve mental retardasyon, kırık redüksiyonu yeterli olmayan ve stabilitesi yetersiz olan kırık mevcutsa, cerrahi sonrası erken tespit kaybı varsa, femur başında AVN varsa, radyoterapi uygulanmış ise, malignite öyküsü varsa, femur boyun kırığının eşlik ettiği travmatik femur başı çıkığı mevcutsa, iki ameliyatı kaldıramayacak kadar bir hadise mevcutsa, ilk tercih olarak kalça replasman protezleri düşünülebilir (12).

Literatür gözden geçirildiğinde kalça kırıklarında uygulanan cerrahi tedavi seçeneğinden çok kırık oluşma zamanı ve cerrahi müdahale arasındaki sürenin kısa olması, yapılan cerrahide anatomik redüksiyonun iyi olması daha ön planda tutulmalıdır.

Repair of femoral neck fracture with a single compression hip screw

Repair of femoral neck fracture with individual screws.

Resim 3. Femur boyun kırığı sonrası kapalı redüksiyon ve internal fiksasyon (29).

Hemiarthroplasty is a type of hip replacement in which only the "ball" of the hip is replaced

A total hip replacement replaces both the hip socket and ball

Resim 4. Femur boyun kırığı sonrası hemiarthroplasti ve total kalça artroplasti (29).

Özellikle genç popülasyonunda kalça ağrısı, üzerinde önemle durulması gereken bir durumdur. Bu popülasyonda meydana gelen kalça kırıklarının tedavisinde başarısızlık oranları oldukça yüksek olup travmanın şiddetine paralel olarak komplikasyonların daha da arttığı belirtilmektedir. Başlıca; kaynamama, avasküler nekroz, redüksiyon kaybı gibi

komplikasyonlar ikincil cerrahi müdahaleyi gerektirmektedir. Bu nedenle femur boyununun kanlanması bozulmaması ve bozulan kanlanmanın tekrar sağlanması amacıyla ilk 6-8 saat içinde müdahalenin yapılması gerektiği bildirilmektedir (30). Erken teşhis, erken cerrahi, anatomik redüksiyon, kapsüler dekompresyon ve

stabil bir fiksasyon, femur boyun kırıklarının tedavisinde altın standarttır (31).

Kalça kırıklarında tedavi planlanırken hastanın yaşı, fiziksel aktivitesi, sistemik hastalıkların olup olmaması, kemik kalitesi, kırığın deplasman derecesi göz önüne alınarak internal tespit veya protez arasında tercih yapılır. Kalça kırığı meydana gelen hastalarda kırık öncesi aktivitenin rehabilitasyon programlarına uyum sürecinde en önemli unsur olduğunu, cerrahi müdahale öncesi destek yardımı ile yürüyen hastalarda cerrahi sonrası rehabilitasyon programlarına uyum da ciddi sorunlar ile karşılaştıkları, bu hastalarda mortalitenin eşlik eden komorbid hastalıklar ile ilişkili olduğu belirtilmiştir (32).

Femur boyun kırığı olan hastalarda temel tedavi prensibi, hastaya erken müdahale edilmesidir. Tedavi öncesi hastaya kırığı ile ilgili bilgi verilmeli, uygulanacak tedavi yöntemleri, kaynamama gibi yüksek oranda oluşabilecek komplikasyonlar, ve bu komplikasyonlara bağlı ikincil cerrahilerin yapılabileceği hastaya ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. Böylece, hasta ile hekim arasında güven duygusunun zedelenmemesi sağlanmış olur. Ayrıca, tedavi süresince yapılacak her müdahale öncesi hastadan aydınlatılmış onam formu mutlaka alınmalıdır.

Kaynaklar

1. Zuckerman JD. Hip fracture. N Engl J Med 1996; 334(23): 1519-1525.
2. Richmond J, Aharonoff GB, Zuckerman JD, Koval KJ .Mortality risk after hip fracture. J Orthop Trauma.2003; 17(8 Suppl): 2-5.
3. Lu-Yao GL, Keller RB, Littenberg B, Wennberg JE. Outcomes after displaced fractures of the femoral neck. A meta-analysis of one hundred and six published reports. J Bone Joint Surg Am 1994; 76(1): 15-25.
4. Nevitt MC, Cummings SR, Hudes ES. Risk factors for injurious falls: a prospective study. J Gerontol 1991; 46(5): 164-170.
5. Tinetti ME, Doucette J, Claus E, Marottoli R. Risk factors for serious injury during falls by older persons in the community. J Am Geriatr Soc 1995; 43(11): 1214-1221.
6. Holmberg S, Thorngren KG. Statistical analysis of femoral neck fractures based on 3053 cases. Clin Orthop Relat Res 1987; (218): 32-41.
7. Jarnlo GB, Thorngren KG. Background factors to hip fractures. Clin Orthop Relat Res 1993; (287): 41-49.
8. Gautier E, Ganz K, Krügel N, Gill T, Ganz R. Anatomy of the medial femoral circumflex artery and its surgical implications. J Bone Joint Surg Br 2000; 82(5): 679-683.
9. Catto M. A histological study of avascular necrosis of the femoral head after transcervical fracture. J Bone Joint Surg Br 1965; 47(4): 749-776.
10. Massie WK: Treatment of femoral neck fractures emphasizing long term follow-up observations on aseptic necrosis. Clin Orthop Relat Res 1973; (92): 16-62.
11. Swiontkowski MF, Tepic S, Rahn BA, Cordey J, Perren SM: The effect of fracture on femoral head blood flow.Osteonecrosis and revascularization studied in miniature swine. Acta Orthop Scand 1993; 64(2): 196-202.
12. Canale ST(ed): Campbell's Operative Orthopaedics, 10 th ed.St Louis, Mosby, Hip Fracture. David G. Lavelle Chapter 2003; 52: 2873-2938.
13. Caviglia HA, Osorio PQ, Comando D. Classification and diagnosis of intracapsular fractures of the proximal femur. Clin Orthop Relat Res 2002; (399): 17-27.
14. Swiontkowski MF: Intracapsular fractures of the hip. J Bone Joint Surg Am 1994; 76(1): 129-138.
15. Wolfgang GL. Stress fracture of the femoral neck in a patient with open capital femoral epiphyses. J Bone Joint Surg Am 1977; 59(5): 680-681.
16. Naqvi SG, Iqbal S, Reynolds T, Braithwaite I, Banim R. Is a lateral view essential in management of hip fracture? Eur J Radiol. 2012; 81(11): 3394-3396.
17. Almazedi B, Smith CD, Morgan D, Thomas G, Pereira G. Another fractured neck of femur: do we need a lateral X-ray? Br J Radiol. 2011; 84(1001): 413-417.
18. Nachtrab O, Cassar-Pullicino VN, Lalam R, Tins B, Tyrrell PN, Singh J. Role of MRI in hip fractures, including stress fractures, occult fractures, avulsion fractures. Eur J Radiol 2012; 81(12): 3813-3823.
19. Iwasaki K, Yamamoto T, Motomura G, Mawatari T, Nakashima Y, Iwamoto Y. Subchondral insufficiency fracture of the femoral head in young adults. Clin Imaging 2011; 35(3): 208-213.
20. Rupani HD, Holder LE, Espinola DA, Engin SI. Three-phase radionuclide bone imaging in sports medicine. Radiology 1985; 156(1): 187-196.
21. İnanç L. Review of Orthopaedics 6. Baskı 2014; 11: 746-747.
22. Macaulay W, Pagnotto MR, Iorio R, Mont MA, Saleh KJ. Displaced femoral neck fractures in the elderly: hemiarthroplasty versus total hip arthroplasty. J Am Acad Orthop Surg 2006; 14(5): 287-293.

23. Zlowodzki M, Tornetta P 3rd, Haidukewych G, et al. Femoral neck fractures: evidence versus beliefs about predictors of outcome. *Orthopedics* 2009; 32(4).
24. Bhandari M, Tornetta P 3rd, Hanson B, Swiontkowski MF. Optimal internal fixation for femoral neck fractures: multiple screws or sliding hip screws? *J Orthop Trauma* 2009; 23(6): 403-407.
25. Lee YS, Chen SH, Tsuang YH, Huang HL, Lo TY, Huang CR. Internal fixation of undisplaced femoral neck fractures in the elderly: a retrospective comparison of fixation methods. *J Trauma* 2008; 64(1): 155-162.
26. Bhandari M, Devereaux PJ, Swiontkowski MF. Internal fixation compared with arthroplasty for displaced fractures of the femoral neck. A meta-analysis. *J Bone Joint Surg Am* 2003; 85-A(9): 1673-1681.
27. Lu-Yao GL, Keller RB, Littenberg B, Wennberg JE. Outcomes after displaced fractures of the femoral neck. A meta-analysis of one hundred and six published reports. *J Bone Joint Surg Am* 1994; 76(1): 15-25.
28. Parker MJ, Pryor GA. Internal fixation or arthroplasty for displaced cervical hip fractures in the elderly: a randomised controlled trial of 208 patients. *Acta Orthop Scand* 2000; 71(5): 440-446.
29. <https://www.orthoinfo.org/en/diseases--conditions/hip-fractures>
30. Swiontkowski MF, Winquist RA, Hansen ST Jr. Fractures of the femoral neck in patients between the ages of twelve and forty-nine years. *J Bone Joint Surg Am* 1984; 66(6): 837-846.
31. Thuan V Ly, Swiontkowski MF. Management of femoral neck fractures in young adults. *Indian J Orthop* 2008; 42(1): 3-12.
32. Gökalp MA, Güner S, Gözen A, Unsal S. The Outcomes of Patients Who Underwent Cemented Partial Hip Prosthesis Due to Femoral Neck Fractures. *Türkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics* 2016; 9(2): 55-60.

Dentin Hassasiyeti Tedavisinde Lazerlerin Etkinliği

Effectiveness of Lasers in Dentin Hypersensitivity Treatment

Mehmet Uğur¹, İdris Kavut¹, Esin Özlek², Rabia Bozbay¹

¹Van Yüçüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Van

²Van Yüçüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Dentin hassasiyeti; mine kaybı veya dişeti çekilmesi ile dentin yüzeylerinin açığa çıkması sonucu görülen yaygın bir problemdir. Açığa çıkan dentin yüzeyinin uyarılara (termal, fiziksel ve kimyasal) karşı cevabı olarak gelişir. Hastalar tarafından kısa süreli ve keskin ağrı olarak tarif edilmektedir. Dentin hassasiyeti tedavisindeki amaç; tübüllerdeki sıvı akışını azaltmak ve pulpadaki sinir iletimini bloke etmektir. Günümüzde bu amaçla çeşitli mekanizmalara sahip topikal ajanlar kullanılmaktadır. Ayrıca son yıllarda dentin hassasiyeti tedavisinde lazerler de etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Dentin hassasiyetinin tanısı ve tedavisi ile ilgili birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen kesin tanı ve tedavi konusunda hala yeterli veri mevcut değildir ve tartışmalı bir konudur. Bu çalışmada dentin hassasiyetinin etyolojisi, mekanizması, lazer tipleri ile mekanizmaları ve bunlarla ilgili yapılan klinik çalışmalar derlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Dentin hassasiyeti, hassasiyet tedavisi, lazerler

ABSTRACT

Dentin hypersensitivity is a common problem caused by the exposure of dentin surface due to the loss of enamel or gum recession. The open dentine surface evolves as a response to stimuli (thermal, physical and chemical). It is described by the patients as short and sharp pain. The purpose of dentin hypersensitivity treatment; reduce fluid flow in dentin tubules and block the nerve response in the pulp. Today, topical agents with various mechanisms are used for this purpose. Furthermore, in recent years, lasers have been used effectively in the treatment of dentin hypersensitivity. Although there are many studies about dentin hypersensitivity diagnosis and treatment, there is still insufficient data on definite diagnosis and treatment and a controversial issue. The aim of this paper is to summarize existing information etiology, mechanism, laser types and mechanisms of dentin hypersensitivity and clinical studies related to them.

Key Words: Dentin hypersensitivity, hypersensitivity treatment, lasers

Dentin Hassasiyetinin Tanımı ve Etiyolojisi

Dentin Hassasiyeti (DH) dentinin termal, dokunma, buharlaşma, osmotik veya kimyasal uyarılara maruz kalmasıyla oluşan ve uyarı ortadan kalktıktan sonra geçen ağrı olarak tanımlanmaktadır. DH'de ağrı, kısa, keskin, iyi lokalizedir. DH, muhtemelen hastalıktan çok bir semptom kompleksidir ve dental defekt veya patolojilerden herhangi birinden kaynaklanmayan, yedi kişiden birini etkileyen sürekli bir problemdir.

DH'nin etyolojisi multifaktöriyeldir ve dentinin herhangi bir nedenle ağız ortamına açılması gerekmektedir. Atrizyon, abrazyon, abfraksiyon, preparasyon, travma gibi nedenlerle mine ve sement dokusu kaybı dentinin açığa çıkmasına ve DH'ye neden olabilir (1, 2). Bazen dentin ağız ortamına

açılmış olmasa da dentin tübülleri yüzeye kadar uzanmış ve açık olabilirler. Dentin dokusunun açığa çıkmış olduğu bütün insanlarda DH oluşmayabilir. Çünkü DH'nin oluşumunda açığa çıkmış dentin alanının yüzeyi, kalan dentin tabakasının kalınlığı, kök ve kron dentininin durumu ve tamir dentinin oluşumu etkindir (3, 4). Dişeti çekilmesine neden olan yaş, dişin dental ark üzerindeki malpozisyonu, kenar uyumu bozuk restorasyonlar, hatalı diş fırçalamaya bağlı mekanik travmalar da DH'ye neden olabilir (5, 6).

Dentin Hassasiyetinin Mekanizması

DH'nin mekanizmasını açıklamak için birçok teori ortaya atılmıştır. Günümüzde en yaygın kabul göreni,

Brännström tarafından açıklanan hidrodinamik teoridir (7). Bu teoriye göre, fiziksel ve kimyasal uyarılar dentin tübüllerindeki sıvının ani hareketlenmesine ve mekanik olarak duyarlı sinir liflerinin uyarılmasına neden olmaktadır. DH, dentin tübüllerinde bulunan A- δ sinir liflerinin aktivasyonunun sonucudur ve bu lifler hidrodinamik mekanizma ile harekete geçirilir. Bu nedenle, sinir liflerinin aktivasyonu doğrudan açılmış veya tıkanmış tübüllerin varlığı ile ilişkilidir (8). DH dentin tübüllerinin boyutu ve açıklığı ile doğrudan ilişkilidir. Absi ve ark. (9) aşırı hassas dişlerin hassas olmayan dişlere göre dentin tübüllerinin daha geniş ve sayıca daha fazla olduğunu belirtmişlerdir.

Dentin Hassasiyetinin Prevalansı

DH özellikle gelişmiş ülkelerde artan bir problem haline gelmektedir. İnsanlar oral hijyen bakımlarına özen göstererek dişlerini uzun süre ağızlarında tutabilmekte ve bundan dolayı DH ile karşılaşma riskleri de artmaktadır. DH göreceli olarak ırkları, sosyal sınıfları, meslek gruplarını, yaş ve cinsiyet gruplarını etkilemektedir. DH'nin kadınlarda biraz daha fazla sıklıkta görüldüğü belirtilmiştir (10). Çalışılan popülasyona ve kullanılan metodolojiye bağlı olarak DH prevalansının % 3-57 oranında değiştiği ancak dikkatli bir muayenede elde edilen oranın yaklaşık % 15 olduğu bildirilmektedir (11, 12). DH genelde 20-50 yaşlarında görülse de erken ergenlikten yetmişli yaşlara kadar dağılım gösterdiği bildirilmiştir. Yapılan çalışmalarda yaşlı bireylerde diş eti çekilmesinin daha fazla olduğu bildirilse de hassasiyet semptomlarının 30-39 yaşları arasındaki grupta daha çok görüldüğü belirtilmiştir. Artan yaşla birlikte dentin tübüllerinin daha dar hale gelebildiği ve hidroksiapatit kristallerinin çökmesiyle tıkanabildiği bildirilmiştir. Dentinde geçirgenliğin ve sıvı iletkenliğinin azalmasıyla da hassasiyetin gerileyebileceği bildirilmiştir. DH prevalansının gelecekte, ağız bakımına verilen önemin artmasına ve asidik yiyeceklerin alımındaki artışa bağlı olarak özellikle genç yaş gruplarında daha yaygın düzeyde olacağı düşünülmektedir (13).

Dentin Hassasiyetinin Tedavisi

DH, yaygın görülen ve tedavi sonucu her zaman başarılı olmadığı için zor bir klinik durumdur. Mevcut tedavi teknikleri geçici olabilir ve sonuçlar her zaman öngörülebilir değildir (14). DH'nin tedavisinde birçok tedavi seçeneği bulunmaktadır ve farklı etki mekanizmalarına sahip birçok hassasiyet giderici ürün kullanıma sunulmuştur (15). DH tedavisi hekim veya hasta tarafından uygulanabilir ancak hasta tarafından

uygulanan tedavi kolay ve ekonomik olmakla birlikte klinik etkilerinin yavaş görülmesi, belirli bölgelere uygulama güçlükleri ve devamlı kullanım gereksinimi dezavantaj oluşturmaktadır (16). Hassasiyet giderici ajanlar etki mekanizmalarına göre sedatif ajanlar, anti-inflamatuar ilaçlar, protein çöktürücüler, tübül tıkaçıcı ajanlar ve tübül örtücüler olarak sınıflandırılmıştır (17). Günümüzde klinikte kullanılan topikal tedavi yöntemlerinin dezavantajı etkinliklerini sınırlı bir zaman koruyabilmeleri ve etkinliklerinin devamı için tekrar tekrar uygulanmaları gerekliliğidir (18). Günümüzde DH tedavisinin başarısını ve süresini arttırmak amacıyla lazerler kullanılmaya başlanmıştır. Lazer tedavisinde hassasiyette azalmaya neden olan mekanizmanın büyük bölümü tam olarak bilinmemektedir ancak her bir lazer için mekanizmanın farklı olduğu düşünülmektedir (19-22).

Dentin Hassasiyetinde Lazer Tedavisi ve Mekanizması

Lazer tedavisi, 1985 yılında DH tedavisinde potansiyel bir yöntem olarak tanıtılmıştır (23). O zamandan beri DH tedavisi için lazer uygulamaları üzerine birçok çalışma yapılmış ve çok bilgi toplanmıştır. DH'nin lazer tedavisinin konvansiyonel yaklaşımlarla karşılaştırıldığında klinik yararını kısıtlayan bazı dezavantajları (yüksek maliyet, kullanım karmaşıklığı, zaman içindeki etkinliği azaltma, vb.) bulunmaktadır (24). Buna ek olarak, DH terapisi için lazer tedavisinin etkinliği ve etki mekanizması çok tartışmalıdır (25). Özellikle lazer tedavisinden hemen sonra hasta raporları pozitif olduğu için, plasebo etkisi olasılığı dikkate alınmalıdır. Bu etki, fizyolojik ve psikolojik etkileşimlerin kompleks bir karışımından oluşur; bu durum hasta ve hekimin tedavinin değerli olduğuna inanması ve semptomların hafifletilmesini istemesiyle alakalıdır. Öte yandan, ilgili mekanizmalar çoklu ve net olmadığından bu tekniğin tekrarlanabilirliği ve güvenliği konusunda sorular ortaya çıkmaktadır. Çalışmalar, bazı yazarlar tarafından özellikle lazer kaynaklı pulpa hasarı olasılığından dolayı lazer kullanma güvenliğini ele almıştır. Bu çalışmalardan birinde, pulpa içindeki sıcaklık artışı 5°C'nin altında kalırsa pulpa hasarının görülmediği bildirilmiştir. Lazerin enerji ve güç ayarları bildirilen aralıklarda kaldığında, bu termal eşik genellikle aşılmamaktadır (26, 27). DH'yi tedavi etmek için lazer tedavisinin ve topikal olarak uygulanan hassasiyet giderici ajanların etkinliğini araştıran He ve arkadaşları, dentin hassasiyeti tedavisinde lazer tedavisinin topikal ilaçlara kıyasla hafif bir klinik avantaja sahip olma ihtimalini göstermişlerdir (28). Son olarak bazı çalışmalara göre lazer tedavisinin geçici olduğu ve zaman içinde

hassasiyetin geri dönebileceği belirtilmiştir (29). Bu durumun nedeni ve mekanizması bilinmemektedir. Lazer etkileri dentin tübüllerinin, sinir analjezinin veya plasebo etkisinin sızdırmazlığının etkilerinden olduğu kabul edilmektedir. Sinir analjezi veya plasebo etkisi öyle olmasada sızdırmazlık etkisi dayanıklıdır (30).

Dentin aşırı duyarlılığının lazerle tedavisinde yer alan mekanizmalar tam olarak bilinmemektedir (26). Lazer, doku ile etkileşerek aktif ortamına, dalga boyuna ve güç yoğunluğuna ve hedef dokunun optik özelliklerine göre farklı doku reaksiyonlarına neden olur (31). Lazer tedavisinin, dentinin yüzeyini değiştirmeden proteinin pıhtılaşmasıyla hassasiyeti düşürdüğü düşünülmektedir (14, 26). Pashley, plazmanın dentin sıvısında pıhtılaşma ve protein çökmesi veya sinir lifi aktivitesinin değişmesi yoluyla oluşabileceğini belirtmektedir (29). McCarthy ve ark. (32) yaptığı çalışmada DH'deki azalmanın dentin tübüllerini fiziksel olarak tıkayan kök dentin yüzeyinin değişimi sonucu olabileceğini göstermiştir. Myers & McDaniel'in (26) çalışmasına göre, lazer enerjisi sodyum pompa mekanizmasına müdahale ederek hücre zarı geçirgenliğini ve/veya sensör aksonların sonlarını değiştirmektedir. Brugnera ve ark.(33) tarafından diyet lazer ile DH tedavisinde acil analjezik etki olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmaya dayanarak, diş pulpa ile lazer etkileşimi, fotobiyomodüle edici bir etkiye neden olur ve odontoblastların hücre metabolik aktivitesini artırır ve üçüncül dentin üretiminin yoğunlaşmasıyla dentin tübüllerini yok eder (31, 33).

Helyum-neon (He-Ne) Lazer: DH tedavisinde kullanılan bu lazer ilk olarak Senda ve ark. (34) tarafından 1985 yılında rapor edilmiştir. Pulsatif ve devamlı atım olarak iki tip ışınlama modu vardır. Bu lazer tipi diş yüzeyine olabildiğince yakın fakat temas etmeyecek şekilde kullanılır. Bu lazerin DH tedavisinde mekanizması tam olarak bilinmemekle beraber sinirlerdeki aksiyon potansiyeli yükselttiği düşünülmektedir (34, 35). He-Ne lazerin değişik çalışmalarda %5,2'den %100'e kadar tedavi etkinliği olduğu gösterilmiştir (35). Işınlamadan 8 ay sonra sinir aksiyon potansiyeli miktarındaki artış ile uzun süreli etki olduğu bulunmuştur (34, 35).

Galyum Alüminyum Arsenid (GaAlAs) (Diyot) Lazer: DH'nin tedavisinde kullanılan GaAlAs (diyet) lazer ilk olarak Matsumoto ve ark.(23) tarafından 1985 yılında rapor edilmiştir. GaAlAs lazer 660 nm den 904 nm' ye kadar dalga boylarını üretebilmektedir. Diş yüzeyine yakın şekilde kontakt olmayan modda çalışır. Düşük doz lazer tedavisinin hassasiyet üzerine etkinliği inceleyen birçok araştırmacı çeşitli dalga boylarında 20 mW

ile 60 mW güç aralığında diyet lazerleri kullanmıştır ve tedavi etkinliği %53.3 ile %94.2 oranlarında olduğunu bildirmişlerdir. GaAlAs lazerin analjezik etkisiyle birlikte tamir dentini üretimini uyarması ve uzun dönemde dentin tübüllerinin tıkanması ağrıyı baskılamasının sebebi olabileceği bildirilmiştir (36).

Karbonyoksit (CO₂) Lazer: Bu lazerin DH tedavisinde ilk kullanımı Moritz ve ark.(37) tarafından 1995 yılında olmuştur. CO₂ lazer, dentin tübüllerini daraltarak geçirgenliğinin azalmasını sağladığı bildirilmiştir. Çıkış gücü 1 ile 2 W arasında devamlı dalga veya pulsatif moddadır. Bu lazer tipi diş yüzeyine 10 ile 20 cm uzaktan hızlı bir şekilde uygulanır. Uzun süre uygulandığında diş yüzeyinde termal etkisinden dolayı sakıncalıdır. CO₂ lazerin orta seviyeli güçlerde kullanımıyla tübüllerin tıkanması ve permeabilitenin azalması sağlanır. CO₂ lazer, termal olarak dentin tübüllerinde daralmalara ve takibinde tıkanmalara neden olmaktadır (38, 39). Dentin yüzeyine CO₂ lazer ve stannöz florür gel uygulamasının tedavi sonrası altı aylık süreçte tübül tıkamayı indüklediği belirtilmiştir. Tedavi etkinliği % 59.8 ile % 100 arasında değiştiği bildirilmiştir (40, 41).

Nd:YAG (neodymium: yttrium aluminum-garnet) Lazer: Dentin hassasiyetinde kullanımı Matsumoto ve ark.(23) tarafından ilk olarak 1985 yılında rapor edilen bu lazerin çıkış gücü 0.3 ile 2 W arasında değişmektedir. Devamlı ya da pulsatif modda kullanılabilen bu lazerin pulsatif moddaki dalga boyu 10 ile 20 Hz arasında değişmektedir. Nd:YAG lazer dentini eriterek tübüllerini tıkadığı bildirilmiştir (42). 1064 nm' deki Nd:YAG lazer enerjisi dentine iletiildiği, termal olarak etki göstererek pulpal analjezi oluşturduğu bildirilmiştir. Lazerin sodyum pompası mekanizmasına karıştığı, hücre membran permeabilitesini ve duyu aksonları sonlanmalarını geçici olarak değiştirdiği öne sürülmektedir. Tedavi etkinliği %5,2 ile 100 arasında değişmektedir (43). Nd:YAG lazerler sodyum florid verniklerle birlikte kullanıldıklarında tübül örtücü etkinliği % 90'lara kadar ulaştığı bildirilmiştir (44).

KTP (Potasyum-titanil-fosfat) Lazer: Nd:YAG lazerin bir çeşididir. Hemoglobün ve melanin tarafından iyi absorbe edildiği (45), fakat hidroksiapatit ve su tarafından iyi absorbe edilmediği bildirilmiştir (46). Dişin sert dokularına ve pulpaya zarar vermediği belirtilmektedir. Nd:YAG lazer gibi DH tedavisinde, kök kanal dezenfeksiyonunda ve yumuşak doku cerrahisinde kullanılabilir (42, 45).

Er:YAG (erbium: yttrium aluminium garnet) Lazer: Bu lazer tipi çürük temizlemede kullanılırken endodontik ve periodontal

uygulmalar için çalışmalar sürmektedir. DH tedavisinde ilk kullanımı Schwarz ve ark.(38) tarafından 2002 yılında rapor edilmiştir. DH tedavisinde kullanılan parametreleri 1 W ve 10-12 Hz dalga boyu ve 60 sn den az ışınlama süresidir. Diş ve gingival dokulara zararlı etkilerini azaltmak için en az 10 cm uzaktan ışınlanmalıdır. 6 aylık DH etkinliği % 38.2 ile %47 arasında değiştiği bildirilmiştir. Er:YAG lazerin dentinal sıvının yüzeyel tabakalarındaki buharlaşma ile sıvı hareketlerinde azalma yapması sonucu DH tedavisinde kullanılabileceği düşünülmektedir. Gutknecht ve ark.(47), yapmış olduğu çoğu çalışmada 3 Hz, 100 mJ' de 60 s/cm² Er:YAG lazer ışınlamasının DH için yeterli olduğunu savunmuştur.

Er,Cr: YSGG (erbium, chromium:ytrium-scandium-gallium-garnet) Lazer: Er,Cr: YSGG lazer yumuşak doku cerrahisinde kullanıldığı gibi mine dentin ve kemik kesiminde de kullanılmaktadır. Bu lazerin DH kullanımında çıkış gücü 0.25 ile 0.5 W arasında değişmektedir. Kısa dönem klinik değerlendirmelerde en iyi sonucun 0.25 W çıkış gücünde sağlandığı bildirilmiştir. DH tedavisinde Er,Cr:YSGG lazerin suda yoğun absorpsiyonuyla lazer irradyasyonu sonucu dentin lenfinin buharlaşması ve ekspoze dentin kanallarının içerisinde çözünmez tuzlar birikmesi ve bu depozisyonun dentin kanallarını tıkamasıyla DH'yi azalttığı belirtilmiştir (48). Ayrıca inflamatuvar medyatörlerin senteziyle oluşan hassasiyette önemli rol oynayan bakteriler üzerine Er,Cr:YSGG lazerin yüksek antibakteriyel potansiyelide göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmiştir (49).

Dentin Hassasiyeti İle İlgili Yapılan Klinik Araştırmalar

Birang ve ark (50) tarafından yapılan çalışmada soğutmasız Nd:YAG ve soğutmalı Er:YAG lazerlerin etkinliğine bakılmıştır. Değerlendirmeler 1, 3, 6. aylarda dokusal uyarı ile yapılmıştır. Görsel ağrı skalası'nda (VAS) tüm gruplarda, başlangıca göre önemli ölçüde düşüş olmuş, yan etki rapor edilmemiş ve tüm dişlerin vital kaldığı rapor edilmiştir.

Lier ve ark.(51) Nd:YAG lazerin etkinliğini araştırdıkları çalışmalarında, Nd:YAG lazeri bukkal yüzeye 30 sn soğutmasız ve 90 sn soğutmalı uygulamıştır. Dentin hassasiyeti hava sıkma yöntemi ile ölçülmüştür. Klinik veriler başlangıç, 1, 4, 6. haftalarda alınmış ve VAS değerinin her bir zaman grubunda önemli derecede düştüğü görülmüştür. Fakat gruplar arasında farklılık ve klinik komplikasyon gözlenmemiştir.

Vieira ve ark. (52) %3 potasyum oksalat jel ile GaAlAs lazerin etkinliğini değerlendirdiği çalışmada lazer grubunda hassasiyet 3 ayda %64-65 oranında, diğer gruplarda ise %60-65 oranında düşmüştür. Gruplar arasında önemli bir fark gözlenmemiştir.

Dilsiz ve ark.(53) yaptığı çalışmada Er:YAG, Nd:YAG ve diyot lazerin etkinliklerini değerlendirmiştir. Çalışmada Er:YAG 2940 nm, 60 mJ/atım, 20 Hz, 20 sn; Nd:YAG 1064 nm, 100 mJ/atım, 15 Hz, 100 sn; diyot lazer 808 nm, 100 mW, 20 sn değerlerinde kullanılmıştır. Değerlendirmeler 15, 30, 60. günlerde yapılmıştır. Çalışma sonucunda VAS değerlerinde önemli bir düşüş görülmüştür. Gruplar arasında belirgin bir fark bulunamamıştır.

Dilsiz ve ark.(54) yaptığı diğer bir çalışmada Nd:YAG lazerin daha etkili olduğu, DH tedavisinde daha uygun olduğu sonuçlarda gösterilmiştir. Ayrıca literatürde Nd:YAG lazerin analjezik etki gösterdiği belirtilmiştir.

Lapes ve ark.(55) yaptıkları çalışmada Gluma ve Nd:YAG lazerin etkinliğini incelemişlerdir. Nd:YAG lazer kontakt modda 1,5 W, 110 Hz ve 100 mJ değerlerinde, 15 sn uygulanmıştır. VAS değerleri 5 dk - 1 hafta - 1 - 3 - 6 ay sonrasında değerlendirilmiştir. Hava uyarısıyla yapılan değerlendirmede, hiçbir zaman aralığında belirgin farklılık bulunamamıştır. Uzun dönem değerlendirmede Gluma ve Nd:YAG lazer arasında önemli fark bulunmuştur.

Hsu ve ark.(56) florid içeren hassasiyet giderici ajanlar ile Nd:YAG lazerin dentin tübül tıkaçıcı etkilerini değerlendirmişlerdir. Bu çalışmada, dalga boyu 1062 nm olan Nd:YAG lazer kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, florid içeren hassasiyet giderici ajan tek başına dentin yüzeyine uygulanınca 1,5 - 2,5 mikrometre derinliğinde kristal depozit oluşturduğu, Nd:YAG ile kombine kullanınca dentin tübüllerini 2,5 - 4 mikrometre derinliğinde kapattığı görülmüştür. Bu etkinin C vitamini ve fırçalamayla kaldırdığı belirtilmiştir.

Corona ve ark.(57) düşük seviyeli GaAlAs lazer (660 nm) ve NaF verniğin servikal dentin hassasiyeti tedavisindeki etkinliğini değerlendirmiştir. NaF vernik ve GaAlAs lazer 15 mW, 4J/cm²) kontakt modda 60 dişe uygulamış, tedavi etkinliği uygulama sonrası 15 ve 30. günler olarak değerlendirmişlerdir. GaAlAs lazer ve NaF vernik arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Değerlendirme periyotlarında NaF vernikte anlamlı bir fark bulunamazken, GaAlAs lazerde 30. gün değerlendirilmesinde önemli bir düşüş görülmüştür.

Yılmaz ve ark. (58) Er,Cr:YSGG ve GaAlAs lazerin dentin hassasiyetine etkilerini incelediği çalışmada GaAlAs lazeri 810 nm dalga boyunda 8,5 J/cm² enerji seviyesinde kullanmıştır. Er,Cr:YSGG lazeri 2780 nm dalga boyunda 0,25 W enerji seviyesinde temassız

modda uygulamıştır. GaAlAs lazeri 60 sn Er,Cr:YSGG lazeri 30 sn uygulamışlardır. Klinik veriler başlangıç, 1. hafta, 1. ay, 3. ayda alınmış ve VAS değeri her bir zaman grubunda düşmüştür. Gruplar arasında farklılık gözlenmemiştir.

Yılmaz ve ark. (59) yaptığı başka bir çalışmada, Er,Cr:YSGG lazerin tedavi etkinliğini değerlendirmiştir. Lazer temassız modda 0,25 W enerji seviyesinde, 20 kHz tekrarlama oranıyla uygulamıştır. Klinik veriler başlangıç, 1. hafta, 1. ay, 3. ay olarak alınmış, VAS skor değeri tüm zaman aralıklarında düşmüştür. VAS skor değeri başlangıçta belirgin bir şekilde düşmüş, diğer zaman aralıklarında düşmeye devam etmiştir.

Ladacardo ve ark.(31) GaAlAs (diyet) lazerin farklı dalga boylarında etkilerini incelemiştir. Diğer parametrelerin aynı olduğu çalışmada bir grupta 660 nm dalga boyunda lazer kullanılırken diğer grupta 830 nm dalga boyunda lazer kullanılmıştır. Klinik veriler başlangıç, 15, 30, 60. günlerde alınmıştır. Çalışma sonucunda 660 nm lazer grubunda ilk 15 dakikada daha yüksek desensitizasyon görülmüştür. Her iki grupta da VAS değerleri başlangıca göre düşmüştür.

Bal ve ark.(60) yaptıkları çalışmada diyet lazer ile %8'lik arjinin, kalsiyum, karbon içeren desensitize edici macun (DP) ayrı ayrı ve kombine olarak etkinliğini değerlendirmişlerdir. Lazer 685 nm dalga boyunda 25 mW gücünde 9 Hz frekansında uygulanmıştır. Klinik veriler başlangıç, 10 gün, 30 gün, 60 gün, 90 gün olarak kaydedilmiştir. Tedavinin hemen sonrasında tüm gruplarda VAS skoru belirgin derecede düşmüştür. 90. günden sonra VAS skoru lazer grubunda %72, DP grubunda %65,4 olarak ölçülmüştür. Lazer + DP uygulanan gruplarda %54, DP + lazer uygulanan gruplarda %69 oranında düşmüştür.

Sonuç olarak, dentin hassasiyetinin tedavisinde ilk olarak etyolojik sebebin tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bununla beraber tedavi seçeneklerinde ilk olarak basit ve konvansiyonel yöntemler tercih edilmelidir. Bu tedavilerinin etkilerinin olmadığı durumlarda klinikte kullanılan lazerler hassasiyet gidermede etkili ve başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Günümüzde doğru parametrelerle lazer tedavisi alternatif bir tedavi olarak kullanılabilir. Çalışmalarda farklı lazerler arasında genel olarak önemli farklılıklar bulunmazken, genel olarak soft lazerler (He-Ne, Diyet) sert doku lazerlerine(Er:YAG, Nd:YAG) göre daha az etkinliğine sahiptirler. Bazı çalışmalarda Nd: YAG lazerin daha başarılı etkinliğe sahip olduğu görülmüştür. Nd:YAG lazer genel olarak 1064 nm dalga boyunda daha etkili olduğu savunulmuştur. Ayrıca Nd:YAG lazer analjezik etkiye sahip olması ile

avantaj sağlamaktadır. Diyet lazerler 660-800nm dalga boyunda daha etkili sonuçlar verdiği görülmüştür. Er:YAG lazerler ise ortalama 2750-3000 nm dalga boyunda daha etkin olduğu görülmüştür. Lazerin topikal hassasiyet ajanları ile kullanılmasıyla tek başına kullanılmasına göre daha etkili sonuçlar elde edildiği belirtilmiştir.

Kaynaklar

1. Litonjua LA, Andreana S, Bush PJ, Tobias TS, Cohen RE. Noncarious cervical lesions and abfractions: a re-evaluation. J Am Dent Assoc 2003; 134(7): 845-850.
2. Orchardson R, Gillam DG. Managing dentin hypersensitivity. J Am Dent Assoc 2006; 137(7): 990-998.
3. Addy M, Absi E, Adams D. The effects in vitro of acids and dietary substances on root-planed and burred dentine. J Clin Periodont 1987; 14(5): 274-279.
4. Aw TC, Lepe X, Johnson GH, MANCL L. Characteristics of noncarious cervical lesions: a clinical investigation. J Am Dent Assoc 2002; 133(6): 725-733.
5. Chabanski M, Gillam D, Bulman J, Newman H. Clinical evaluation of cervical dentine sensitivity in a population of patients referred to a specialist periodontology department: a pilot study. J Oral Rehabil 1997; 24(9): 666-672.
6. Walters PA. Dentinal hypersensitivity: a review. J Contemp Dent Pract 2005; 6(2): 107-117.
7. Akca T, Yazici A, Celik C, Özgünaltay G, Dayangaç B. The effect of desensitizing treatments on the bond strength of resin composite to dentin mediated by a self-etching primer. Oper Dent 2007; 32(5): 451-456.
8. Närhi M, Kontturi-Närhi V, Hirvonen T, Ngassapa D. Neurophysiological mechanisms of dentin hypersensitivity. Proc Finn Dent Soc. 1992; 88(Supp 1):15-22.
9. Absi E, Addy M, Adams D. Dentin hypersensitivity, a study of the patency of dentinal tubules in sensitive and non-sensitive cervical dentin. J Clin Periodont 1987; 14(5): 280-284.
10. Flynn J, Galloway R, Orchardson R. The incidence of 'hypersensitive' teeth in the West of Scotland. J Dent 1985; 13(3): 230-236.
11. Rees J. The prevalence of dentine hypersensitivity in general dental practice in the UK. J Clin Periodont 2000; 27(11): 860-865.
12. Bartold P. Dentinal hypersensitivity: a review. Aust Dent J 2006; 51(3): 212-218.
13. Kielbassa AM. Dentine hypersensitivity: Simple steps for everyday diagnosis and management. Int Dent J 2002; 52(S5P2): 394-396.

14. Trushkowsky RD, Oquendo A. Treatment of dentin hypersensitivity. *Dent Clin North Am.* 2011; 55(3): 599-608.
15. Saraç D, Külünk S, Saraç YS, Karakas Ö. Effect of fluoride-containing desensitizing agents on the bond strength of resin-based cements to dentin. *J Appl Oral Sci* 2009; 17(5): 495-500.
16. Ling TY, Gillam DG. The effectiveness of desensitizing agents for the treatment of cervical dentine sensitivity (CDS)--a review. *J West Soc Periodontol Periodontal Abstr* 1996; 44(1): 5-12.
17. Huh J-B, Kim J-H, Chung M-K, Lee H-y, Choi Y-G, Shim J-S. The effect of several dentin desensitizers on shear bond strength of adhesive resin luting cement using self-etching primer. *J Dent* 2008; 36(12): 1025-1032.
18. Blaggana A, Vohra P, Nagpal A. Diagnosis and treatment of dentinal hypersensitivity. *J Innov Dent* 2011; 1(3): 1-4.
19. Sgolastra F, Petrucci A, Severino M, Gatto R, Monaco A. Lasers for the treatment of dentin hypersensitivity: a meta-analysis. *J Dent Res* 2013; 92(6): 492-499.
20. Asnaashari M, Moeini M. Effectiveness of lasers in the treatment of dentin hypersensitivity. *J Lasers Med Sci* 2013; 4(1): 1-7.
21. Uysal AGDD, Güler Ç. Diş hekimliğinde lazer: bir literatür derlemesi. *J Dent Fak Atatürk Üni.* 2012; 2012(6).
22. Kumar S, Rupesh P, Daokar SG, Kalekar A, Ghunawat DB, Siddiqui S. Effect of Desensitising Laser Treatment on the Bond Strength of Full Metal Crowns: An In Vitro Comparative Study. *J Int Oral Health: JIOH* 2015; 7(7): 36-41.
23. Matsumoto K, Funai H, Shirasuka T, Wakabayashi H. Effects of Nd: YAG-laser in treatment of cervical hypersensitive dentine. *Jpn J Conserv Dent* 1985; 28: 760-765.
24. Miglani S, Aggarwal V, Ahuja B. Dentin hypersensitivity: Recent trends in management. *Journal of conservative dentistry: JCD* 2010; 13(4): 218.
25. Sgolastra F, Petrucci A, Gatto R, Monaco A. Effectiveness of laser in dentinal hypersensitivity treatment: a systematic review. *J Endod* 2011; 37(3): 297-303.
26. Kimura Y, Wilder-Smith P, Yonaga K, Matsumoto K. Treatment of dentine hypersensitivity by lasers: a review. *J Clin Periodont* 2000; 27(10): 715-21.
27. Kimura Y, Wilder-Smith P, Yonaga K, Matsumoto K. Treatment of dentine hypersensitivity by lasers: a review. *J Clin Periodontol* 2000; 27(10): 715-721.
28. He S, Wang Y, Li X, Hu D. Effectiveness of laser therapy and topical desensitising agents in treating dentine hypersensitivity: a systematic review. *J Oral Rehabil* 2011; 38(5): 348-358.
29. Orchardson R, Gangarosa L, Holland G, Pashley DH, Trowbridge H, Ashley F, et al. Dentine hypersensitivity-into the 21st century. *Arch oral biol* 1994; 39: 113-S9.
30. Garg N, Garg A. *Textbook of endodontics:* Boydell & Brewer Ltd; 2010.
31. Ladalardo TCCGP, Pinheiro A, Campos RAdC, Brugnera Júnior A, Zanin F, Albernaz PLM, et al. Laser therapy in the treatment of dentine hypersensitivity. *Braz Dent J* 2004; 15(2): 144-150.
32. McCarthy D, Gillam D, Pearson G. In vitro effects of laser radiation on dentine surfaces. *J Dent Res*; 1997.
33. Brugnera Jr A, Garrini AEC, Campos DHS, ngela Donamaria E, Magalhaes F, Zanin FA. LLLT in treating dentinary hypersensitivity: a histologic study and clinical application. *Biomed Optics* 2003; *Int Soc Optics and Photon.*
34. Senda A, Gomi A, Tani T, Yoshino H, Hara G. [A clinical study on "soft laser 632", a He-Ne low energy medical laser. 1: Pain relief immediately after irradiation]. [Article in Japanese] *Aichi Gakuin Daigaku Shigakkai Shi* 1985; 23(4): 773-780.
35. Asnaashari M, Moeini M. Effectiveness of lasers in the treatment of dentin hypersensitivity. *J Lasers Med Sci* 2013; 4(1): 1-7.
36. Ölmez A, Erdemli E. Dentin hassasiyeti ve tedavi yöntemleri. *Acta Odont Turcica* 2003; 20(3): 65.
37. Moritz A, Gutknecht N, Schoop U, Wernisch J, Lampert F, Sperr W. Effects of CO2 laser irradiation on treatment of hypersensitive dental necks: results of an in vitro study. *J Clin Laser Med & Surg* 1995; 13(6): 397-400.
38. Schwarz F, Arweiler N, Georg T, Reich E. Desensitizing effects of an Er: YAG laser on hypersensitive dentine. *J Clin Periodont* 2002; 29(3): 211-215.
39. Ding M, Shin S-W, Kim M-S, Ryu J-J, Lee J-Y. The effect of a desensitizer and CO2 laser irradiation on bond performance between eroded dentin and resin composite. *J Adv Prosthodont* 2014; 6(3): 165-170.
40. Ciaramicoli MT, Carvalho RC, Eduardo CP. Treatment of cervical dentin hypersensitivity using neodymium: yttrium-aluminum-garnet laser. *Clinical evaluation. Lasers Surg and Med* 2003 ;33(5): 358-362.
41. Moritz A, Schoop U, Goharkhay K, Aoid M, Reichenbach P, Lothaller M, et al. Long-term effects of CO2 laser irradiation on treatment of hypersensitive dental necks: results of an in vivo study. *J Clin Laser Med & Surg* 1998; 16(4): 211-215.
42. Dilber E ÇP, Akpınar YZ, Öztürk AN. The Effect of Different Dentin Hypersensitivity Treatments on the Shear Bond Strength Between Adhesive Composite Resin and Dentin. *Clin Dent and Res* 2014; 38(1): 11-20.

43. Kobayashi CA, Fujishima A, Miyazaki T, Kimura Y, Matsumoto K, Osada T, et al. Effect of Nd:YAG laser irradiation on shear bond strength of glass-ionomer luting cement to dentin surface. *Int J Prosthodont* 2003; 16(5): 493-498.
44. Lan W-H, Liu H-C, Lin C-P. The combined occluding effect of sodium fluoride varnish and Nd: YAG laser irradiation on human dentinal tubules. *J Endod* 1999; 25(6): 424-426.
45. Bachmann A, Ruzsat R. The KTP-(greenlight-) laser-principles and experiences. *Minim Invasive Ther & Allied Technol* 2007; 16(1): 5-10.
46. Tope WD, Kageyama N. "Hot" KTP-laser treatment of facial angiofibromata*. *Lasers Surg and Med* 2001; 29(1): 78-81.
47. Gutknecht N, Moritz A, Dercks H, Lampert F. Treatment of hypersensitive teeth using neodymium: yttrium-aluminum-garnet lasers: a comparison of the use of various settings in an in vivo study. *J Clin Laser Med& Surg* 1997; 15(4): 171-174.
48. Nandakumar A, Iyer VH. In vitro Analysis Comparing Efficacy of Lasers and Desensitizing Agents on Dentin Tubule Occlusion: A Scanning Electron Microscope Study. *Int J Laser Dent* 2014; 4(1):1.
49. Kumar NG, Mehta D. Short-term assessment of the Nd: YAG laser with and without sodium fluoride varnish in the treatment of dentin hypersensitivity-a clinical and scanning electron microscopy study. *J Periodont* 2005; 76(7): 1140-1147.
50. Birang R, Poursamimi J, Gutknecht N, Lampert F, Mir M. Comparative evaluation of the effects of Nd: YAG and Er: YAG laser in dentin hypersensitivity treatment. *Lasers Med Sci* 2007; 22(1): 21-24.
51. Lan W-H, Liu H-C. Treatment of dentin hypersensitivity by Nd: YAG laser. *J Clin Laser Med & Surg* 1996; 14(2): 89-92.
52. Vieira AHM, Passos VF, de Assis JS, Mendonça JS, Santiago SL. Clinical evaluation of a 3% potassium oxalate gel and a GaAlAs laser for the treatment of dentinal hypersensitivity. *Photomed Laser Surg* 2009; 27(5): 807-812.
53. Dilsiz A, Aydin T, Canakci V, Gungormus M. Clinical evaluation of Er: YAG, Nd: YAG, and diode laser therapy for desensitization of teeth with gingival recession. *Photomed Laser Surg* 2010; 28(S2): 11-17.
54. Dilsiz A, Canakci V, Ozdemir A, Kaya Y. Clinical evaluation of Nd: YAG and 685-nm diode laser therapy for desensitization of teeth with gingival recession. *Photomed Laser Surg* 2009; 27(6): 843-848.
55. Lopes AO, Aranha ACC. Comparative evaluation of the effects of Nd: YAG laser and a desensitizer agent on the treatment of dentin hypersensitivity: a clinical study. *Photomed Laser Surg* 2013; 31(3): 132-138.
56. Hsu P-J, Chen J-H, Chuang F-H, Roan R-T. The combined occluding effects of fluoride-containing dentin desensitizer and Nd-Yag laser irradiation on human dentinal tubules: an in vitro study. *Kaohsiung J Med Sci* 2006; 22(1): 24-29.
57. Corona SAM, Do Nascimento T, Catirse A, Lizarelli R, Dinelli W, Palma-DIBB R. Clinical evaluation of low-level laser therapy and fluoride varnish for treating cervical dentinal hypersensitivity. *J Oral Rehabil* 2003; 30(12): 1183-1189.
58. Yılmaz HG, Cengiz E, Kurtulmus-Yılmaz S, Leblebicioglu B. Effectiveness of Er, Cr: YSGG laser on dentine hypersensitivity: a controlled clinical trial. *J Clin Periodont* 2011; 38(4): 341-346.
59. Yılmaz HG, Kurtulmus-Yılmaz S, Cengiz E, Bayindir H, Aykac Y. Clinical evaluation of Er, Cr: YSGG and GaAlAs laser therapy for treating dentine hypersensitivity: A randomized controlled clinical trial. *J Dent* 2011; 39(3): 249-254.
60. Bal MV, Keskiner I, Sezer U, Açikel C, Saygun I. Comparison of low level laser and arginine-calcium carbonate alone or combination in the treatment of dentin hypersensitivity: a randomized split-mouth clinical study. *Photomed Laser Surg* 2015; 33(4): 200-205.